

Universidad del Salvador

Facultad de Psicología y Psicopedagogía

Doctorado en Psicología

Decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL

Prof. Dra. Gabriela Renault PhD.

Director del Doctorado en Psicología USAL

Prof. Dr. Ignacio Barreira PhD.

El afrontamiento del sufrimiento en el paciente oncológico en el proceso de morir

Doctoranda: Mg. María Fernanda Montaña

Director de tesis: Dr. Enrique Benito Oliver

Cohorte Nro: 2022

Año 2025

INDICE

Agradecimientos.....vi

Resumen.....ix

A – APARTADO TEORICO

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL TEMA

Introducción.....1

Contexto del estudio.....2

Diagnóstico de situación del que parte esta tesis.....4

Postura epistemológica.....7

Justificación.....10

CAPITULO II: APARTADO TEORICO

Marco teórico

1. Sufrimiento

1.1 Concepto de sufrimiento.....13

1.2 Modelos de atención del sufrimiento.....21

1.2.1 Modelo del Grupo de Espiritualidad de SECPAL.....21

1.2.2 Modelo del Ars Morendi.....24

1.2.3 Modelo del cuidado del alma.....28

1.2.4 Modelo de Shane Sinclair.....31

2. Espiritualidad

2.1 Concepto de espiritualidad.....	33
2.2 Estadios y desarrollo de la madurez espiritual.....	38
2.3 Espiritualidad y epistemología	41
2.4 Espiritualidad y religión.....	43
2.5 Espiritualidad en clínica	47
2.5.1 Compasión en clínica.....	51
2.5.2 El profesional como herramienta en el modelo de atención espiritual...58	

3. El proceso de morir.....60

3.1 Elizabeth Kubler Ross: el acompañamiento a los moribundos.....	62
3.2 La perspectiva de Kathleen Dowling Singh: La gracia en el proceso de morir.....	64
3.3 El morir como transición según Monica Renz.....	66
3.4 Shaver: La re-emergencia de partes no integradas del self en el proceso de morir.....	67

4. Afrontamiento del sufrimiento en el paciente oncológico.....70

5. Antecedentes.....76

5.1 Modelos de atención del sufrimiento desde la psicooncología.....	77
5.1.1 Terapia Meaning cancer and living meaningfully (C.A.L.M).....	78
5.1.2 Terapia de la dignidad.....	80
5.1.3 Psicoterapia Centrada en el Sentido.....	82
5.1.4 Guía Australiana de atención del sufrimiento en cáncer.....	83
5.2 Conclusión respecto a los antecedentes.....	85

B- APARTADO EMPIRICO

CAPITULO III: Pregunta de investigación, hipótesis y objetivos

Pregunta de investigación.....	86
Supuesto orientador.....	86
Objetivos de investigación	87

CAPITULO IV: Marco metodológico

Tipo de investigación.....	88
Enfoque del estudio.....	89
Contexto y Muestra.....	90
• Tamaño de la muestra	90
• Criterios de inclusión y exclusión.....	92
Técnicas de recolección de datos.....	92
• Entrevistas grabadas transcritas.....	93
• Historia clínica electrónica.....	94
Dimensiones de análisis.....	94
Análisis de datos.....	96
Control de calidad metodológica.....	98
Aspectos éticos.....	100

CAPITULO V: Resultados

Descripción de la muestra de investigación.....	102
Análisis de las dimensiones.....	104
Análisis de la dimensión intrapersonal.....	109
Análisis de la dimensión interpersonal.....	114
Análisis de la dimensión transpersonal.....	116
Resultados de co-ocurrencias de categorías del instrumento entrevistas grabadas.....	122
Resultados de co-ocurrencias del Instrumento historia clínica.....	123
Resultados de co-ocurrencias de categorías del instrumento entrevistas grabadas e historia clínica.....	125
Resultados de evaluación caso por caso de ambos instrumentos (historia clínica y entrevista).....	127
Discusión	130
Conclusiones	136
Aportes a los Cuidados Paliativos y la Psicooncología.....	138
Limitaciones del estudio.....	139
Líneas de investigación futura.....	140
Transferencia de resultados.....	141
Referencias bibliográficas.....	143

Anexos

Anexo 1.....	1
Anexo 2.....	1
Anexo 3.....	1

*A mi mamá, que me permitió descubrir que el proceso de morir puede ser un momento
sagrado, luminoso y sanador*

Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento a cada una de las personas que me dieron espacio a su lado en un momento sagrado como es el proceso de morir, y a cada una de las familias que me permitieron estar allí en ese instante tan íntimo despidiendo a su ser querido.

Estar acompañando este proceso es un camino de enorme enseñanza, los pacientes son grandes maestros que ponen luz sobre lo importante en la vida, para quienes tenemos la gracia de estar allí y conectar con la trascendencia del momento. Este tiene un destello especial, que nos transforma a quienes estamos allí y podemos conectar con el perfume sagrado que habita ese espacio. Siento gratitud por haber descubierto esta gracia de la vida.

Asimismo, deseo expresar un especial agradecimiento Al Dr. Enric Benito, referente en cuidados paliativos y en el acompañamiento al final de la vida. Su labor ha contribuido de manera significativa a visibilizar la dimensión espiritual en la atención a pacientes en proceso de morir e impulsar un modelo de atención integral. Haber contado con su guía en el desarrollo de esta tesis y de los proyectos asociados ha supuesto un aprendizaje fundamental.

Agradecida también al Hospital Británico de Buenos Aires, quien ha sido pionero en permitir el desarrollo del Grupo Especial de Atención del sufrimiento, desde una perspectiva humanizada en el cuidado de los pacientes, familias y equipo de salud. Es un espacio de encuentro para profesionales con vocación compasiva, orientados a abordar el proceso de morir con respeto y apertura, con el fin de acompañar a los pacientes en la búsqueda de serenidad y en el alivio del sufrimiento. Y mi gratitud también a mis compañeros del Grupo Especial de atención del Sufrimiento, quienes hemos trabajado en forma conjunta,

interdisciplinaria y comprometida, confluyendo el saber de la psicooncología, oncología, enfermería, cuidados paliativos y capellanía, con los miembros que lo conforman, con el especial apoyo del Dr. Carlos Silva que desde la jefatura de servicio de oncología impulsó que este grupo sea posible.

También quiero expresar mi gratitud a la Decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, Prof. Dra. Gabriela Renault, quien nos recibió el primer día de cursada de Doctorado alentándonos a hacer ciencia de nuestro recorrido y sus palabras me afirmaron fuertemente en mi elección para iniciar este viaje, sin duda deseo que mi experiencia pueda ser parte del caudal de otros.

De la misma forma, quiero expresar mi agradecimiento al director de la carrera del Doctorado en Psicología, el Dr. Ignacio Barreira, quien acompañó el proceso desde su conocimiento, experiencia y desde el enorme compromiso por fomentar el desarrollo académico, atento a cada una de mis necesidades y facilitando el proceso.

Sumo mi gratitud al Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Clínica (FIEC), especialmente a la Dra. María Nabal miembro del mismo y parte del equipo académico, que ha dado apoyo a la elaboración de esta tesis. Así también extiendo mi agradecimiento a la Dra. Judith Roca Llobet Decana en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida y a la Dra. Noemi Sansó, profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de las Islas Baleares (España).

También a la Fundación Pía Aguirreche, que han acompañado y apoyado mi desarrollo académico permitiendo profundizar mi formación, y honrada luego por mi integración al FIEC como miembro y docente, sumándome a un grupo de vanguardia que ha aportado mucho a la ciencia del acompañamiento espiritual.

Finalmente, mi agradecimiento es para todos aquellos referentes que vienen estudiando y trabajando para transmitir un paradigma en salud

humanizado y compasivo, que han sido maestros de quienes elegimos los cuidados paliativos y surcado el camino, para alzar la voz acerca de la importancia de honrar la vida y la muerte, y de acercarnos al sufrimiento de las personas con apertura amorosa y compasiva.

Como profesionales de la salud en cuidados paliativos tenemos la dicha de estar presentes en grandes capítulos de la biografía de las personas, que merecen el mayor de los cuidados, respeto y honra. Se trata de momentos sagrados que, si conectamos con ellos desde nuestro espíritu, harán huella en nosotros y nos darán la posibilidad quizá de vibrar su trascendencia. Este recorrido me ha enseñado que hay pacientes que mueren con el cuerpo muy enfermo pero el alma sana, y he tenido la gracia de ver de cerca la “fórmula” para ello, ese es el mayor regalo que atesoro de esta tesis doctoral y mi mayor gratitud.

Resumen

Introducción:

La alta prevalencia del sufrimiento en el proceso de morir en los pacientes oncológicos, con la carencia de modelos adecuados para su atención, evidencian la necesidad de una mayor comprensión de la génesis, evolución y tipologías de afrontamiento del sufrimiento en este proceso.

Objetivo:

Explorar la experiencia del proceso de morir de las personas adultas con cáncer avanzado, identificando y describiendo distintas tipologías de afrontamiento del sufrimiento y su posible vinculación con la madurez espiritual, en un servicio de oncología de Argentina.

Metodología:

Estudio cualitativo con enfoque fenomenológico-hermenéutico sobre una muestra no probabilística e intencional según el principio de bola de nieve, con un tamaño muestral hasta la saturación. Dispusimos de una doble fuente de datos: entrevistas e historia clínica. El análisis de los datos se realizó utilizando Atlas. Ti versión 25.0.1.32924 siguiendo un enfoque deductivo. El estudio fue evaluado por el Comité de Revisión Institucional del Hospital Británico.

Resultados:

Se observó que las co-ocurrencias de categorías de mayor frecuencia se agrupan en torno a dos ejes opuestos: la madurez espiritual que se expresa en actitudes de conexión intrapersonal, conexión positiva con otros, sentido de vida y la aceptación asociada a la fe. Por otro lado, una baja conexión intrapersonal asociada a necesidad de control, actitud de lucha y sufrimiento espiritual. Este hallazgo confirma que los relatos de los participantes se organizan en torno a dos

polos principales de afrontamiento, integración espiritual y resistencia frente al sufrimiento, en el cual la madurez espiritual cumple un rol clave.

Conclusión:

Se identificaron 2 tipologías de afrontamiento del sufrimiento del proceso de morir, en dos polos, de aceptación por un lado y de rechazo de la realidad por el otro. Se confirmó el supuesto orientador según el cual las personas con mayor madurez espiritual atravesaban con mayor fluidez el itinerario de evolución del sufrimiento.

CAPITULO I

Introducción.

En el contexto de las enfermedades crónicas, el sufrimiento es un fenómeno prevalente, especialmente en pacientes con diagnóstico de cáncer. El impacto emocional, físico y existencial que implica el proceso de la enfermedad, junto con el estigma asociado a la muerte (Krikorian, 2008), agrava esta situación.

Los equipos de salud, sin formación adecuada, a menudo puede tener intervenciones que pueden incrementarlo, especialmente en el proceso de morir.

Los profesionales sanitarios, particularmente los médicos, han sido formados para curar enfermedades y tratar síntomas, pero no para acompañar el sufrimiento en el final de la vida. Esta carencia puede generar temor, angustia y desgaste emocional tanto en el paciente como en el personal de salud.

Esto se debe a que los equipos sanitarios no cuentan con marcos académicos para poder identificarlo, comprenderlo y establecer modelos de atención adecuados. Esta situación promueve que los equipos encuentren dificultades para aliviar el sufrimiento, y tomen medidas que puedan incrementar aún más el mismo (Benito & Rivera, 2019).

En oncología, muchos pacientes atraviesan esta etapa con gran soledad. Las expresiones de sufrimiento —como los deseos de adelantar la muerte o la solicitud de eutanasia— pueden estar relacionadas con una atención insuficiente a nivel existencial. Estudios muestran que cuando el sufrimiento se atiende correctamente, algunas personas revierten ese deseo (Benito, 2008)

En este contexto, esta tesis busca aportar evidencia sobre la atención del sufrimiento en pacientes oncológicos en proceso de morir, a partir de la evaluación y descripción de tipologías de afrontamiento, desde el trabajo realizado por un grupo de profesionales con formación en un modelo humanista que integra la espiritualidad y la atención espiritual en el cuidado de pacientes y familiares. Su propuesta es ampliar el paradigma biomédico imperante en el entorno sanitario. Para ello se ofrece, desde la antropología filosófica, una perspectiva humanista de la enfermedad, el sufrimiento y el proceso de morir, integrando la espiritualidad en el modelo y la atención espiritual y su relevancia en la atención de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, su entorno afectivo y equipos.

Para ello, esta investigación se divide en dos partes: una teórica, que aborda los ejes conceptuales del estudio sufrimiento, espiritualidad y psicooncología, y otra metodológica, que detalla el diseño del trabajo de campo realizado en el Hospital Británico de Buenos Aires que ha permitido donde se ha realizado la profundización de esta temática.

Contexto del estudio:

Mi rol profesional en un equipo interdisciplinario dedicado a la atención de pacientes con cáncer me acerca a las personas desde el momento del diagnóstico hasta, cuando este ocurre, el proceso de morir. Durante esta etapa, observamos frecuentemente la manifestación de sufrimiento tanto en pacientes —a veces a través de deseos de adelantar la muerte— como en familiares y profesionales, quienes generalmente carecen de la formación y el modelo adecuados para atender el malestar existencial.

Esta frecuente situación con falta de recursos para afrontarla despertó en el equipo la necesidad de cuestionar la refractariedad del sufrimiento existencial,

habitualmente tratado como un síntoma, cuando en realidad requiere una mirada más amplia que contemple su carácter de proceso multidimensional de la persona y nos llevó a estudiar y comprender al sufrimiento como una realidad clínica a menudo obviada. Comprendimos que el desconocimiento del sufrimiento como síndrome y sus características de proceso, no sólo no lograba aliviarlo, sino que su falta de comprensión podía llevar a actuaciones que lo incrementaran.

El estudio nos llevó a entender que sufrimiento se manifiesta en un triángulo: paciente, entorno afectivo y equipo de salud. Y que detectarlo correctamente es clave para intervenir de manera eficaz. La neurobiología respalda hoy intervenciones que ayudan al paciente y, al mismo tiempo, cuidan al profesional que acompaña (Benito & Mindeguía, 2021).

Frente a estos desafíos, el equipo impulsó reuniones y consultas al Comité de Bioética del hospital. Esto motivó la necesidad de crear protocolos específicos para el abordaje del sufrimiento existencial para la atención de pacientes en proceso de morir.

En este marco, tomé contacto con el Dr. Enric Benito (www.researchgate.net/profile/Enric-Benito), referente en la materia, quien aceptó ser director de esta tesis. En 2022 conformamos el Grupo Interdisciplinario de Atención del Sufrimiento (G.I.A.S.), con su consultoría externa.

El G.I.A.S. comenzó elaborando un documento guía y realizando reuniones quincenales para establecer consensos sobre el concepto de sufrimiento y los modelos de atención disponibles. También se definieron canales de comunicación con otros servicios del hospital para facilitar la detección de casos y solicitudes de interconsulta.

El grupo creció y pasó a integrar profesionales de diversas disciplinas: psicología, oncología, cuidados paliativos, enfermería, clínica médica, cuidados intensivos, patología y capellanía. En diciembre de 2024, fue oficialmente

reconocido como Comité de Atención Espiritual en Salud por el Hospital Británico, los fines de formación, cultivo y cuidado espiritual de los sanitarios.

Actualmente, el G.I.A.S. realiza investigaciones sobre espiritualidad en salud y desarrolló un protocolo aprobado por el Comité Revisor Institucional. Este aval permitió llevar a cabo el trabajo de campo correspondiente a esta tesis durante 2024.

La presente investigación busca contribuir al conocimiento existente sobre el sufrimiento en el proceso de morir, con especial énfasis en la atención espiritual en pacientes con cáncer

Diagnóstico de situación del que parte esta tesis

El sufrimiento es inherente a la vida humana. Todos en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos a lo que Karl Jaspers denominó “situaciones límite” (Bornemark, 2006), que no se pueden evitar ni modificar, y cuya presencia puede desestabilizar profundamente. En esos casos, el sufrimiento surge como una resistencia frente a una realidad que no se puede controlar, pero sí trascender (Benito et al., 2016).

La pérdida de salud, el deterioro físico y la proximidad de la muerte representan una amenaza para la identidad personal. Esto puede expresarse como sufrimiento espiritual, caracterizado por angustia, ansiedad, pérdida de sentido o deseos de morir (Kissane, 2012) .

El proceso de morir es una de estas situaciones límite. Su irreversibilidad genera respuestas diversas (Benito, Barbero, et al., 2014). Aunque frecuente en cuidados paliativos, sigue siendo difícil de detectar y atender (Cassell, E. J., 1999.).

Para abordarlo, se requiere una comprensión multidimensional del paciente, su entorno y el equipo de salud. La formación profesional actual no siempre contempla estas dimensiones, lo que dificulta el acompañamiento.

La comprensión del sufrimiento requiere de una mirada antropológica de la persona que considere todas sus dimensiones, y específicamente su potencial de trascender para entender y atenderlo adecuadamente (Warraich, H. J., et.al., 2018).

En esta tesis asumimos un modelo antropológico, descrito por el Grupo de Espiritualidad de la SECPAL (Benito, 2008) según el cual nuestra naturaleza esencial, lo que nos conforma como seres humanos es nuestra espiritualidad. Esta nos hace dignos y merecedores de cuidados. Desde esta perspectiva consideramos que el ser humano tiene un potencial de desarrollo espiritual que, ante estas crisis, puede acceder a niveles de conciencia que le permitan trascender la aparente limitación de la situación. Aunque la mayor parte de nosotros y durante buena parte de nuestras vidas, vivimos desde una perspectiva limitada, centrada en el ego, que se resiste al cambio. Cuando surge una situación límite que nos confronta con nuestra perspectiva limitada, solemos resistirnos a cambiar, ampliar y trascender nuestra mirada limitada de la realidad, por temor a abandonar lo conocido que está siendo puesto en crisis por la nueva situación. Según nuestro modelo, la salida al supuesto conflicto está precisamente en trascender y superar la forma limitada de percibirnos en la vida, de la que el sufrimiento es un signo de alarma, que nos avisa de que necesitamos “soltar” o abandonar la perspectiva que teníamos hasta ahora para abrazar otra mirada, Esto no es fácil y suele ser mejor hacer este cambio de nivel de conciencia acompañado de alguien que conoce el mapa de este itinerario que nos acompaña desde su hospitalidad, presencia y compasión (Benito et al., 2016).

El sufrimiento se comprende aquí como la resistencia al fluir natural de la realidad. Su negación impide madurar y encontrar sentido. La aceptación, en cambio, permite trascender el sufrimiento y alcanzar mayor paz interior.

Modelos contemporáneos en cuidados paliativos describen una evolución del sufrimiento que va desde la lucha, pasa por la aceptación y puede

llegar a la trascendencia (Mount et al., 2007). La SECPAL ha documentado este itinerario (Benito, 2008).

Según nuestro modelo la persona es un ser en construcción con distintos niveles de conciencia, que dará cuenta de su madurez espiritual (Wilber, K., 2010). Las crisis o situaciones límites pueden ser la oportunidad para ampliar la perspectiva de nuestra realidad, profundizando hacia niveles de conciencia o madurez espiritual que nos permiten reconocer quienes somos más allá de nuestro cuerpo, ampliando nuestra perspectiva limitada y trascendiéndola, avanzando hacia otro nivel de conciencia (Singh, 2000).

Hay autores que han descrito este modelo y documentan los signos que forman parte de la presentación del síndrome sufrimiento, como la expresión de la desconexión de la persona de los niveles de conciencia más profundos o su fondo espiritual (Benito et al., 2016) . El proceso de morir (PDM), puede estar acompañado de sufrimiento espiritual, que es la expresión de la persona arraigada a su nivel más superficial de conciencia, en proceso de duelo por la pérdida del personaje construido. Por ello la intervención desde el acompañamiento espiritual en clínica procura favorecer la trascendencia del sufrimiento en el encuentro con situaciones límites, a través de la conexión con nuestra naturaleza esencial, la profundidad de la conciencia que somos y la integridad que nos sostiene y que nunca ha estado amenazada y que no teme a la muerte (Benito, E., et.al, 2011).

Los modelos de acompañamiento se proponen promover la conexión del paciente con sus recursos disponibles para poder favorecer dicha evolución (Benito et al., 2016).

Desde este modelo antropológico de la persona asumimos que ante una crisis existencial o una situación límite hay diferentes posibilidades de evolución: algunas personas podrán acceder a sus recursos internos a través de la conexión con su naturaleza espiritual trascendiendo el sufrimiento, y otras quizás se

quedaran en un nivel de conciencia más superficial sin poder trascender el sufrimiento. Hay autores que dan cuenta de este modelo de evolución del síndrome de sufrimiento, un referente internacional es el trabajo de Balfour Mount (Mount, B. M., Boston, P. H., y Cohen, S. R., 2007) que analiza los factores que determina los diferentes itinerarios de las personas ante el sufrimiento y el proceso de morir.

Esta tesis se basa en la hipótesis de Balfour Mount sobre los factores que determinan el curso del sufrimiento en el proceso de morir (Mount et al., 2007), y propone ampliar su análisis en pacientes oncológicos, con el objetivo de describir tipologías de afrontamiento y aportar conocimiento para mejorar el diagnóstico, acompañamiento y profundizar en la comprensión de esta parte tan importante y al mismo tiempo desconocida de la clínica y que de alguna manera nos afecta a todos , pacientes, familiares y profesionales

Postura epistemológica

La epistemología estudia cómo se produce y valida el conocimiento (Klimovsky, 2001, p. 28) En esta tesis se adopta una postura crítica hacia el paradigma científico tradicional, que se basa en un enfoque naturalista, materialista y reduccionista, que no responde suficientemente a las necesidades de atención de la clínica del sufrimiento.

Este paradigma considera real solo lo observable, y limita el conocimiento a lo medible, dejando fuera dimensiones como la espiritualidad, el sentido de vida o la experiencia subjetiva, fundamentales para entender el sufrimiento humano.

Aquí no se rechaza la ciencia, sino que se propone ampliarla. El conocimiento experiencial —la vivencia del paciente— debe integrarse para poder atender fenómenos como el sufrimiento espiritual en el proceso de morir.

Nuestra forma habitual de atender las enfermedades surge de la mirada del cientifismo materialista que se basa en un paradigma naturalista en metafísica, materialista en ontología y reduccionista-empírico en su metodología:

Naturalista en metafísica significa que la ciencia asume que la realidad puede conocerse a partir del estudio de la naturaleza, sin necesidad de intervención de ninguna “entidad” u orden superior, que trascienda o sostenga esta naturaleza. Esto implica que se considera existente sólo lo que vemos, y por tanto descartamos todo lo que no podemos ver o conocer con nuestros sentidos o instrumentos. Asumimos que con nuestra mente podemos llegar a saber todo.

Materialista en ontología significa que el modelo científico asume que la materia es el sustrato de toda la realidad existente. En este modelo no se entiende la conciencia, que en todo caso se explica como un subproducto de la materia y se asume que el cerebro produce la conciencia. De esta asunción no hay ninguna prueba científica y es tan solo una creencia no verificada. Creer “el cerebro produce conciencia”, nos lleva a creer que, en la medida que supone el final de la función cerebral, morir es sinónimo del final de la conciencia. En esta creencia no científicamente comprobada, subyace buena parte de nuestro miedo a la muerte y lucha por evitarla, con el consiguiente sufrimiento innecesario añadido (Schwartz, 2020).

Metodológicamente reduccionista-empírico significa que según este modelo científico de conocimiento del método para conocer la realidad debe ser falsable, replicable y generalizable. Se descarta como científico el conocimiento experiencial en primera persona, como nuestra vivencia íntima, que al no ser comunicable no entra en el ámbito de lo científico. La epistemología o forma de conocimiento que propone el método científico es conocido como conocimiento nomotético (Swinton, John, 2016).

El amor, la amistad, nuestras relaciones personales y mucha de nuestra experiencia de vivir sería inválida con los parámetros científicos. Tampoco el sufrimiento ni el malestar existencial pueden ser entendidos ni atendidos desde una perspectiva científicista. Desde este modelo solo se puede tratar el malestar existencial como una alteración del funcionamiento del cerebro, siendo esta aproximación además de ineficiente fuente de patologización de la existencia. Una importante limitación de la perspectiva científica es que deja fuera de su ámbito y del académico otra realidad que muchos autores han descrito y que podemos llamar nuestro mundo interior, nuestra naturaleza espiritual (C. Puchalski et al., 2011) .

La epistemología que se propone aquí es el conocimiento ideográfico que, al contrario que el modelo nomotético comentado, incluye y acepta nuestra experiencia como parte de la realidad, aunque no sean medibles ni cuantificables y por tanto no son falsables, nuestras vivencias y experiencias, en definitiva, nuestro mundo interior, y por ello nuestro sufrimiento y nuestra felicidad son parte de la realidad que no por no poder ser objetivables dejan de ser reales.

Es decir, ampliar el modelo supone aceptar el sufrimiento, la espiritualidad, el acompañamiento y la sanación (Mount et al., 2007) como realidades que podemos comprender y aprovechar para mejorar nuestra práctica clínica, nuestra eficiencia y bienestar profesional, buscando evidenciar la necesidad de protocolos clínicos que consideren el sufrimiento espiritual, y fomenten una asistencia más humana, compasiva y completa para los pacientes con cáncer y enfermedades crónicas avanzadas.

Justificación

Esta tesis pretende aportar evidencia en torno al itinerario de evolución del sufrimiento y las distintas tipologías de afrontamiento del proceso de morir (PDM) en pacientes oncológicos, desde un modelo de acompañamiento espiritual en clínica, considerando que dichas evidencias aportan datos relevantes al equipo de salud en la atención clínica y la toma de decisiones

Para ello la misma se articula sobre tres ejes: sufrimiento, espiritualidad clínica y afrontamiento desde la psicooncología. Estas disciplinas permiten analizar el PDM desde una mirada compleja, integradora y transdisciplinaria.

La psicooncología aporta herramientas para comprender el afrontamiento en pacientes oncológicos, siendo que es la especialidad que da cuenta de la especificidad clínica en la atención psicológica en población oncológica y se ocupa de las respuestas emocionales de los pacientes en todas las etapas de la enfermedad, sus familias y cuidadores, de los factores psicológicos, conductuales y sociales que pueden influir en la morbilidad por cáncer (Holland, J.C., 2018). En los últimos años ha comenzado a incluir la dimensión espiritual, aunque de forma incipiente, por ello el valor de profundizar la espiritualidad en psicooncología. El sufrimiento tiene una alta prevalencia clínica en pacientes con cáncer a lo largo de todo el proceso, con especial incremento en fases avanzadas, impactando en la modulación de síntomas y la expresión de bienestar del paciente, como demostraba la Dra. Saunders en el concepto de dolor total (Saunders, C.,2011). Ello impacta también en el entorno afectivo que acompaña y en los profesionales que lo atienden, por ello la identificación de tipologías de afrontamiento del sufrimiento que orienten la atención clínica aportan al manejo de la complejidad de atención en proceso de morir desde un paradigma en salud y antropología que considera todos los aspectos a valorar.

En relación con la base empírica se utilizó un enfoque cualitativo, fenomenológico, con entrevistas semidirigidas y análisis de historias clínicas. La población incluirá pacientes adultos con cáncer avanzado y pronóstico menor a un año.

El punto de partida de la zona teórica de este estudio es itinerario y evolución del proceso de morir (PDM) de la persona con diagnóstico de cáncer con enfermedad avanzada.

La meta es generar conocimiento útil para los equipos clínicos, que permita comprender mejor las necesidades del paciente y mejorar el acompañamiento en el cierre de su biografía.

El objeto de investigación científica de esta tesis es explorar y describir los distintos tipos de afrontamiento del sufrimiento del paciente oncológico en el proceso de morir, desde el estado de sufrimiento y falta de sentido, hasta el extremo de estado de integridad y trascendencia del sufrimiento, con el fin de aportar a lo ya revisado en torno a la intervención en pacientes con enfermedad avanzada, poniendo el foco en el sufrimiento como un fenómeno que da cuenta de la importancia de ser atendido por modelos que consideren la espiritualidad de las personas.

La investigación pretende aportar a la teoría del campo de la psicooncología y los cuidados paliativos, cuyos desafíos de atención están asociados con la atención integral de la persona en el PDM, con la intención que este aporte resulte de relevancia para la toma de decisiones de los equipos, y el cierre de la biografía de los pacientes con cáncer y su entorno afectivo.

El acompañamiento integral en el proceso de morir requiere considerar todas las dimensiones del ser humano, incluida la espiritual. Sin embargo, esta última sigue siendo poco comprendida e insuficientemente integrada en el ámbito clínico. Por ello se generan dificultades y carencias en la atención de pacientes y familias en fases de alta complejidad de asistencia

El sufrimiento espiritual es común en pacientes oncológicos en fase avanzada, y no puede ser abordado como un síntoma. Requiere escucha, presencia, validación emocional y conexión con los valores más profundos del paciente. El modelo biomédico propone la eliminación del síntoma siendo que la atención de este requiere de acompañamiento hacia la conexión con la condición espiritual de la persona. Por ello es importante entender el fenómeno del sufrimiento, para poder atenderlo adecuadamente.

Tratar el sufrimiento con modelos inadecuados no solo es ineficaz, sino que puede agravarlo. Es fundamental comprender el fenómeno para poder intervenir de forma respetuosa y eficaz. Acompañar desde un modelo inadecuado no sólo no permite promover el alivio del sufrimiento, sino que puede por el contrario incrementarlo.

Es nuestro interés que estos aportes puedan promover protocolos de atención en salud más adecuados para la atención del sufrimiento en pacientes oncológicos, fundamentalmente en etapas avanzadas de la enfermedad y en PDM, y sume evidencia en el camino que referentes en el área vienen explorando, repensando viejos paradigmas y aportando en la profundización de nuevos horizontes en atención en salud

Capítulo II Apartado Teórico

A-Marco teórico

1. Sufrimiento:

1.1. Concepto de Sufrimiento

El concepto de sufrimiento fue revisado por distintos autores, y ponderado por Eric Cassell reconocido por la frase *“los cuerpos duelen, las personas sufren”*. Este autor, señalaba la importancia de extenderse más allá de los modelos biomédicos, sobre todo frente a enfermedades severas, y destaca que el sufrimiento no es oportunamente atendido por los sanitarios, siendo que no es correctamente diagnosticado ni aliviado. Destaca una definición de sufrimiento, como un estado específico de distrés que ocurre cuando la integridad de la persona está amenazada o rota, y continúa hasta que la amenaza desaparece o la integridad es restaurada (Cassell, 1998). El autor señala también la importancia del reporte del paciente, de considerar los datos subjetivos y de la presencia del sanitario para explorar el sufrimiento. Menciona que el sufrimiento se asocia con procesos que incluyen la vivencia de amenaza del paciente debido a su temor, al significado de los síntomas, y sus preocupaciones acerca del futuro, y señala las habilidades que deberían desarrollar los clínicos a fin de detectar el sufrimiento y atenderlo adecuadamente, como la atención empática y el pensamiento no discursivo, teniendo en cuenta que se trata de valorar no sólo aspectos objetivos sino la subjetividad del paciente, y el sentido que atribuye al síntoma (Cassell, E. J., 1999). Es por ello que los clínicos que dedican su clínica a la atención del sufrimiento destacan la importancia del desarrollo de habilidades de hospitalidad, presencia y compasión con el fin de la detección y atención del sufrimiento (Benito et al., 2016, p. 2) . El autor destaca especialmente la

importancia de la atención a datos subjetivos que dan cuenta del sufrimiento del paciente, para lo cual los médicos deben ampliar su perspectiva diagnóstica desde los datos objetivos integrando la subjetividad. Esto implica una mirada de la atención del sufrimiento que considere la atención de la persona.

Algunos años luego de la definición de Casell, Chapman y Gravin retoman el concepto, y agregan un elemento clave, la percepción de impotencia, de falta de recursos, para hacer frente a los eventos distresantes. Así definen al sufrimiento como un estado afectivo y cognitivo negativo complejo que se caracteriza por la percepción de una amenaza a la integridad del yo, impotencia frente a la misma, y agotamiento de recursos psicosociales y personales para hacerle frente. Señala que los distresores psicológicos, biológicos y sociales pueden causar sufrimiento (Chapman, C. R., y Gravin, J., 1993). Es interesante como Chapman y Gravin se alinean en la perspectiva que Cicely Saunders, pionera en los Cuidados Paliativos y Movimiento Hospice, quien ya se expresaba en relación con el concepto de dolor total, dando cuenta que el sufrimiento excede la dimensión física (Clark, D., 1999).

En esta línea y tomando como referencia los postulados de Chapman y Gravin (1993) sobre el sufrimiento, el Dr. Ramón Bayés en un artículo de la Revista de la Sociedad Española del Dolor, destaca el desbalance entre amenaza y recursos. El sostiene que las personas sufren cuando se percibe una amenaza para su existencia y creen carecer de recursos para hacerle frente. Desde esta posición del desbalance entre distrés por amenaza y percepción de recursos para hacer frente, es que el Dr. Jorge Maté Méndez junto al Dr. Bayes y expertos en el área, elaboran el instrumento de detección de malestar emocional. El mismo permite detectar el distrés severo y la percepción en relación con recursos de afrontamiento. Aquellos pacientes con alto distrés y con percepción de carencia de recursos, son identificados con malestar emocional. Si el paciente percibe síntomas amenazantes y considera carencia o falta de eficacia de sus recursos para afrontar dicha amenaza experimentará impotencia, hecho que producirá el fenómeno del síndrome de sufrimiento. Ha sido muy

importante el aporte del equipo del Dr. Maté ya que permite detectar en un primer tamizaje elementos importantes del síndrome de sufrimiento (Limonero, et.al, 2012), como son el alto distrés y la carencia de recursos de afrontamiento. Luego dará cuenta con otros autores del itinerario de evolución y las variables asociadas a ello (Benito, E., Maté, J. M., & López, A. P., 2011).

Siendo que los recursos para afrontar el sufrimiento ocupan un lugar importante en la expresión de este, es relevante analizar el estilo de afrontamiento frente a la experiencia de amenaza a la integridad que representa el sufrimiento. Sobre ello se extenderá esta tesis doctoral que pretende describir una tipología de afrontamiento del sufrimiento inexistente al momento.

Justamente dando cuenta de la importancia del afrontamiento del sufrimiento Balfour M. Mount y colaboradores investigaron el afrontamiento del sufrimiento en enfermedades potencialmente terminales y diferenciaron patrones de afrontamiento positivos y negativos en pacientes con enfermedades potencialmente terminales. Para ello desarrollaron un estudio cualitativo, fenomenológico, en el cual participaron pacientes hospitalizados, que les permitió explorar el sufrimiento existencial y la vivencia de integridad en los dos extremos de la calidad de vida de la población explorada. El objetivo era observar y explicar cómo era posible que determinado/as pacientes lograban expresar vivencia de integridad personal y plenitud frente a los distresores de la enfermedad avanzada, mientras que otros morían con alto distrés y sufrimiento. El estudio se proponía explorar la relevancia de los ámbitos existenciales y espirituales del sufrimiento, la sanación, y la calidad de vida, dando cuenta la importancia de valorar aspectos subjetivos al explorar el sufrimiento (Benito, E., Maté, J. M., & López, A. P., 2011). Señalaron que los pacientes que lograban afrontar positivamente y expresaban vivencia de integridad eran aquellos que poseían lo que denominaron conexiones sanadoras, es decir, capacidad de mantener su conexión y sentido de pertenencia y así obtener un sentido de significado frente a la

enfermedad (Mount, 2007). Se identificaron, cuatro tipos de “conexiones sanadoras” que implican:

1) con uno mismo o intrapersonal (sentimiento de integridad y encuentro de sentido a la propia existencia)

2) con los demás o interpersonal (ser reconocido como persona y respetado en su dignidad, amar y ser amado, estar en armonía con las relaciones presentes y pasadas)

3) Al mundo sensorial

4) Con un significado supremo, con el inconsciente colectivo/ trascendente o transpersonal (posibilidad de vivir en sus obras, ser recordado y dejar un legado, esperanza en una dimensión superior, que sea Dios, el cosmos, la historia, la naturaleza, etc.).

Balfour Mount destaca en este estudio la importancia de la dimensión trascendente de las personas, que ha sido la motivación de revisión académica de expertos respecto a los vínculos entre el sufrimiento y la dimensión espiritual (Benito, Barbero, Dones, 2014). La espiritualidad está asociada con la manera en que los individuos buscan y expresan un significado y propósito (C. Puchalski et al., 2011) y diversos autores dan cuenta del sufrimiento asociado con la pérdida del sentido (Mount et al., 2007) .

Por ello la importancia de intervención espiritual en clínica en población con enfermedad avanzada, frente al sufrimiento y en el acompañamiento en proceso de morir. Mount demostró en su artículo la importancia de la adaptación a la enfermedad avanzada basada en el significado, así como las fuentes de significado de enunciadas por Viktor Frankl y las fuentes de angustia existencial de Yalom, señalando la relevancia del afrontamiento basado en el significado. Con ello destaca la espiritualidad como factor determinante en la calidad de vida en el marco de los cuidados paliativos

durante la trayectoria de la enfermedad en pacientes con cáncer (Mount, B. M., Boston, P. H., & Cohen, S. R., 2007).

Mount señala también que la adaptación a enfermedades potencialmente terminales o a enfermedades crónicas puede implicar un cambio de respuesta señalando un itinerario de evolución, que ha sido tema de atención.

Es a destacar que las conexiones sanadoras que describe Balfour Mount son luego retomadas por el Grupo de Espiritualidad de SECPAL (Sociedad Española de Cuidados Paliativos) para desarrollar el instrumento GES (Benito, Barbero, et al., 2014) que permite situar la conexiones y madurez espiritual de las personas, el cual utilizo como guía para la entrevista semiestructurada del estudio cualitativo sobre el cual desarrollo esta tesis. Balfour Mount señala que una mejor comprensión del cambio de respuesta debería incluir un estudio de los mecanismos de ajuste que tradicionalmente han sido considerados como espirituales, destacando la intervención espiritual en la evolución de itinerario de sufrimiento en enfermedades avanzadas. (Mount, B. M., Boston, P. H., & Cohen, S. R., 2007).

El sufrimiento se puede identificar a través de la expresión de síntomas y signos que nos permiten identificarlo y diagnosticarlo. Estos últimos incluyen preocupaciones relacionadas con desesperanza, pérdida de sentido, desilusión, remordimiento, la ansiedad ante la muerte y la disrupción de la identidad personal (Krikorian, A., 2008).

Desde esta perspectiva de la identificación Kissane desarrollo el síndrome de desmoralización para detectar aquellos casos en los cuales aparece el fenómeno a través de signos clínicos (Kissane et al., 2001). Señala que no todas las expresiones de desmoralización podrían considerarse patológicas, sino sólo en sus formas más severas puede considerarse un estado mental mórbido (Kissane, D. W., 2004) y propone los siguientes criterios diagnósticos para el síndrome de desmoralización:

A. Síntomas afectivos de angustia existencial, incluida la desesperanza o la pérdida de sentido y propósito en la vida.

- B. Actitudes cognitivas de pesimismo, impotencia, sensación de estar atrapado, fracaso personal o falta de un futuro que valga la pena.
- C. Ausencia conativa de impulso o motivación para afrontar las cosas de otra manera.
- D. Características asociadas de alienación o aislamiento social y falta de apoyo.
- E. Fluctuación en la intensidad emocional, estos fenómenos persisten durante más de dos semanas.
- F. No hay un trastorno depresivo mayor ni otro trastorno psiquiátrico como afección primaria (Kissane, D. W., Clarke, D. M., & Street, A. F., 2001).

El autor señala que una vez que se establece un estado de desmoralización el curso de este puede conducir al deseo de adelantar la muerte (Kissane, 2004), ya que el individuo se siente indefenso sin esperanza, en la búsqueda del suicidio asistido o directo. La asistencia al síndrome debe poner su foco en restaurar la esperanza y explorar el significado (Kissane, D. W., Clarke, D. M., & Street, A. F., 2001), destaca la importancia de situar severidad y evolución, y que la desmoralización no involucra un trastorno psiquiátrico en sí, sino que surge de desafíos universales que se dan en nuestra existencia humana (Kissane, D. W., 2012).

Desde el modelo de atención del sufrimiento que proponemos (Benito et al., 2016), la atención del sufrimiento desde el acompañamiento espiritual puede favorecer la evolución desde esta primera presentación clínica que da cuenta del estado de desconexión de la persona del fondo esencial de su naturaleza espiritual, hacia una facilitación por parte del acompañante que la persona que sufre pueda, a través de la relación de ayuda conectar con su propia profundidad, y acceder a sus propios recursos - que todos tenemos- y ampliar su perspectiva limitada de la realidad.

El acompañamiento trata de facilitar que la fractura del personaje suponga solo una fractura de sus límites y una oportunidad de acceso a la propia esencia como ser humano, que según el modelo esta siempre sana y es fuente de paz. Tras la crisis cuando la persona ha accedido a este otro nivel de conciencia ya no es "la misma" ha encontrado en sí misma una fuente de serenidad y paz que desconocía. Este itinerario es variable en las distintas personas, en el recorrido de madurez que cada ser humano pueda hacer, allí nuestro interés en describir tipologías que permitan conocer los distintos recorridos desde el diagnóstico de sufrimiento, y las posibilidades de alivio o no.

Los cuidados paliativos señalan al sufrimiento entre sus prioridades de atención, con lo cual se han ocupado del desarrollo clínico en torno a la atención de este (Bayés, R, 2005). Conocemos que el sufrimiento tiene una evolución, y hay autores que desarrollaron distintos modelos para promoverla (Galiana, L., et.al, 2014).

Desde una perspectiva antropológica integral, que concibe al ser humano como un ente multidimensional, se han desarrollado modelos de atención orientados al abordaje del sufrimiento. Dichos modelos contemplan de manera articulada las dimensiones física, emocional, social y espiritual, reconociendo la interrelación entre estos aspectos en la experiencia humana del padecimiento.

Los modelos de atención espiritual consideran que el sufrimiento es un proceso con un potencial itinerario, variable según los recursos y estrategias de afrontamiento de la persona, que viene en parte determinados por su biografía y madurez humana (Benito, E., 2008). Señalan un proceso de evolución del sufrimiento asociado con el procesamiento del duelo (Corr, 2020), que según la SECPAL podrá desarrollarse desde la lucha/caos, hacia la aceptación y, en algunos casos a la trascendencia o sanación. Dichos modelos coinciden también en que el estado de sufrimiento es equivalente al momento de lucha o no aceptación de la realidad, al apego al ego amenazado (Kearney, M., & Weininger,R., 2012).

El desarrollo del concepto de compasión ha sido una línea fundamental en el desarrollo de modelos de atención del sufrimiento desde el acompañamiento espiritual, concepto que abordaremos luego más ampliamente.

Como ya hemos mencionado, el modelo de atención espiritual señala al síndrome de sufrimiento como la expresión de la identificación de la persona con el personaje con el cual se encuentra identificado, compatible con el ego o yo superficial (Kearney, M., & Weininger, R., 2012). En la enfermedad avanzada y el proceso de morir, nos encontramos con una alta prevalencia de sufrimiento cuando las personas asisten al duelo o presencian la fractura de su yo superficial o ego. El acompañamiento espiritual procura acompañar al paciente hacia la conexión con su yo profundo, aquel que no se siente amenazado porque se encuentra íntegro, aun cuando el cuerpo expresa deterioro.

Comprender la raíz existencial del sufrimiento en el proceso de morir (Kearney, M., & Weininger, R., 2012), implica considerar un paradigma que considere la atención espiritual de las personas (Benito, 2008).

Hemos situado que el sufrimiento cursa un itinerario de evolución según el modelo de la SECPAL (Benito et al., 2016), y el acompañamiento para promover este itinerario requiere de destrezas de profesionales que hayan accedido a su propia experiencia de conexión y en cierta medida cultivado su presencia y compasión. Es por ello que la atención espiritual en cuidados paliativos requiere de sanitarios con un trabajo personal orientado hacia el cuidado de su ser profundo, su propia naturaleza espiritual, para desde una posición de serenidad, ecuanimidad y contacto con su esencia acompañar el proceso del paciente en el recorrido hacia su propio fondo espiritual (Benito, E., 2008)

El sanitario en su rol de acompañante en el proceso necesitará de un recorrido hacia sus propios recursos espirituales. Michael Kearney refiere en un artículo que nosotros somos la medicina, dando cuenta de la importancia del trabajo personal del sanitario en la atención de su dimensión espiritual para el acompañamiento al paciente

en el viaje hacia su propia profundidad espiritual. El sufrimiento es compatible con el apego al ego que funciona como una cabina de control, y la sanación aparecerá asociada al viaje hacia la profundidad de su ser. Para ello el sanitario debe trabajar el desapego de su propio ego, ya que esta posición de identificación con el personaje no ayudará a que el paciente abandone el propio para reencontrarse con quien realmente es en su yo profundo (Kearney, M., & Weininger, R., 2012).

1.2 Modelos de atención del sufrimiento

Los modelos de atención que procuran la adaptación al proceso de morir abordan el acompañamiento de este proceso, para promover la aceptación y en algunas ocasiones la trascendencia del sufrimiento, pero no todas las personas logran trascender el sufrimiento (Benito, E., 2008). Cuando esto ocurre, la trascendencia promueve la sanación en donde la persona no sólo acepta la realidad, sino que logra madurar espiritualmente a partir del afrontamiento de la situación límite. Este itinerario variable en las distintas personas se expresa también en diferentes afrontamientos del proceso.

Por ello la importancia de situar modelos no sólo de detección sino de atención en la evolución del sufrimiento en el PDM. Los distintos itinerarios que las personas realizan darán cuenta de la tipología que pretendemos poder identificar desde esta tesis doctoral, haciendo una lectura de los estudios que se han abordado en torno a ello (Mount, B. M., Boston, P. H., & Cohen, S. R., 2007). (mudado de apartado anterior)

1.2.1 Modelo del Grupo de Espiritualidad SECPAL (GES)

Ante la necesidad de dotarse de un marco académico para incluir la espiritualidad, el sufrimiento y el acompañamiento espiritual, en el año 2004

profesionales referentes de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) constituyeron el Grupo de Trabajo de Espiritualidad (GES) para explorar el territorio y construir mapas para acompañar el proceso desde una perspectiva profesional, humanista y transconfesional. En el año 2008 el grupo edita una monografía sobre el tema y en 2014 una versión más completa titulada *Espiritualidad en clínica. Una propuesta de evaluación y acompañamiento espiritual en Cuidados paliativos* (Benito, et.al, 2014). Allí amplían el modelo biomédico para incluir la espiritualidad, y la definen como nuestra naturaleza esencial, el dinamismo que nos impulsa en la búsqueda de nuestra plenitud y que se estructura en la red de relaciones que establecemos con nosotros mismos, con los demás y lo trascendente (Benito, E., 2008).

El grupo GES (Grupo de Espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos) destaca que acompañar el proceso de morir supone profesionales centrados en su propia presencia, conectados con su ser profundo para desde allí establecer conexión de ser a ser con el paciente, siendo las tres actitudes del terapeuta las mencionadas hospitalidad, presencia y compasión. El acompañamiento compasivo tendrá como objetivo favorecer la conexión de la persona con su dimensión espiritual (Benito, E., & Mindeguía, M. I., 2021).

El modelo de la SECPAL considera que la muerte es más que un hecho biológico, es un hecho humano, social y espiritual, y una oportunidad que presenta el reto de descubrir y sumergirnos en nuestra naturaleza espiritual y crecer (Egnew, 2005). En este contexto, el cuidado espiritual debería ser visto como un acercamiento del clínico a esta oportunidad que se ofrece para la sanación. Esta ha sido definida como un proceso relacional que implica movimiento hacia la experiencia de integridad y plenitud (Mount et al., 2007) (Kearney & Weininger, 2012). Puede ser facilitada por las intervenciones de los cuidadores, pero depende de un potencial innato dentro del paciente (Mount et al., 2007). El cuidado espiritual basado en la conexión espíritu-a-espíritu (entre paciente y cuidador) intenta facilitar la sanación.

El modelo da cuenta que la espiritualidad puede ser un importante recurso para trascender el sufrimiento que acompaña la pérdida, así como para promover el desprendimiento y la aceptación implicados en el proceso de morir. El cuidado espiritual está basado en el modelo de cuidado bio psico-social-espiritual y en una perspectiva integral de la persona, promoviendo la conexión de los pacientes con sus recursos y facilitando la trascendencia del sufrimiento. El sufrimiento puede verse como una amenaza de pérdida de integridad, coherencia y conciencia de pertenencia, pero también como una llamada a la plenitud (Benito E., 2008).

El modelo se basa en una serie de asunciones:

- Nuestra naturaleza esencial como seres humanos es espiritual (Benito et al., 2016)
- La espiritualidad puede ser un recurso poderoso para trascender el sufrimiento que acompaña la pérdida, así como para promover el desprendimiento y la aceptación implicados en el proceso de morir (Sumalsy D.P., 2002).
- El sufrimiento puede verse como una amenaza de pérdida de integridad, coherencia y conciencia de pertenencia, pero también como una llamada a la plenitud. El modelo asume que la muerte es más que un hecho biológico (Egnew T.R., 2005).
- La salud necesita ser entendida no sólo como un constructo físico, sino también como un aspecto de nuestra red de relaciones (McSherry, W., & Cash, K., 2004).

El equipo GES desarrolló una herramienta de evaluación de recursos y necesidades espirituales y de facilitación del acompañamiento o intervención basada en el modelo antropológico de espiritualidad elaborado por el GES y validada (Benito, Oliver, et al., 2014). Este recomienda que su utilización se limite a profesionales con experiencia que conozcan el modelo y que hayan establecido una relación empática y de confianza con el paciente.

Este instrumento está validado para pacientes mayores de edad, que prestan su consentimiento para ser evaluados en esa dimensión, con presencia de enfermedad avanzada-terminal de acuerdo con los criterios OMS/SECPAL en materia de cuidados paliativos, tener la capacidad de comprender medidas subjetivas (calculadas con la versión española de SPMSQ3 -Pfeifer normal) y ser consciente de su diagnóstico y situación pronóstica y/o haber expresado al menos ocasionalmente su intuición de la posibilidad de fallecer (puntuaciones iguales o superiores a 3 según la escala de Ellershaw). El mismo está conformado por 6 preguntas iniciales optativas, y luego 8 afirmaciones frente a las cuales los pacientes expresan el valor respecto a cuanto se identifican con las mismas : nada, poco, bastante, mucho (Benito, Oliver, et al., 2014).

El grupo de espiritualidad de Secpal (GES) busca promover entre pacientes, familiares y profesionales la oportunidad de transformar el proceso de morir en una experiencia compartida de crecimiento personal y de toma de conciencia de nuestros recursos y necesidades espirituales. Ira Byock recuerda que morir bien puede entenderse como una experiencia subjetiva de crecimiento personal, pudiendo vivir un tiempo lleno de sentido y percepción de conclusión (Heffner, J. E., & Byock, I., 2002).

1.2.2 Modelo del Ars Morendi

La guía del Ars Morendi fue desarrollada principalmente para la orientación en la intervención de médicos y enfermeras, aunque considerando a los demás profesionales que asisten en cuidados paliativos en el proceso de atención de preguntas existenciales que requieren de intervención espiritual en clínica. Destaca su intervención en situaciones en las cuales suceden crisis existenciales en el curso de una enfermedad que requieren de intervenciones específicas. La guía es acorde a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para cuidados paliativos, que habla de la atención a las necesidades de una naturaleza física, psicosocial y espiritual (Vermandere et al., 2013)

El acompañamiento espiritual es considerado un componente en la atención clínica en cuidados paliativos, considerando las preguntas espirituales que pueden surgir para el paciente y el entorno frente a la enfermedad y la aproximación a la muerte.

La guía *Ars Morendi* señala que el campo de la espiritualidad es multidimensional y se relaciona con retos existenciales, valores y religión. Con ello la importancia de detectar la interconexión entre las dimensiones y poder estar sensible en la entrevista a identificar el significado debajo de los detalles superficiales. Para ello señala la importancia de la actitud de no intervención, en tanto las preguntas espirituales no requieren de una acción que dé respuesta a la resolución de un significado, sino a estar presente para que el paciente pueda hallar el significado que dará respuesta a su pregunta existencial.

La guía señala también las distintas etapas por las cuales puede transcurrir un proceso espiritual:

- Conciencia de finitud
- Pérdida del control en la vida
- Pérdida de significado
- Proceso de duelo
- Experiencia de conexión
- Integración de significado y experiencia de conexión

Es interesante como la guía señala el proceso en fases que inicia desde la lucha hacia la integración de la muerte próxima y el cambio de significado, siendo que esto sucede en tanto puede identificar las nuevas prioridades y sentirse conectado con algo más grande que lo trasciende. En este sentido el modelo *Ars morendi* coincide con otros modelos como el propuesto por Kubler Ross (Corr, C. A., 2020)., Kathleen Singh (Singh, K. D., 2000) y el GES (Benito, E., Oliver, A., Galiana, L., Barreto, P., Pascual, A.,

Gomis, C., & Barbero, J., 2014). que proponen el proceso de evolución del síndrome del sufrimiento iniciando con la lucha, hacia la aceptación y finalmente trascendencia (Benito, E., Dones, M., & Babero, J., 2016). A este proceso lo llama lucha espiritual, aunque también señala que no todas las personas necesariamente atraviesan esa lucha espiritual que implica distrés espiritual expresado con ansiedad, en aquellos casos en los cuales la conciencia de finitud estaba presente previo al enfermar. Señala para ello algunas situaciones específicas como: edad avanzada, historia previa en la cual haya enfrentado la muerte o pérdidas intensas, actitud realista o pragmática, una cosmovisión que facilite la aceptación sin identificar la muerte como amenaza. Es decir, hay algunas variables que el modelo *Ars morendi* señalan como aquellos que favorecerían la aceptación de la muerte y la evolución del afrontamiento del proceso del morir (García, E. R., 2011).

Señala también que el proceso de lucha espiritual puede derivar en crisis existencial cuando se estanca el proceso por semanas que describe con pánico, ansiedad y falta de sentido, y requerir intervención psicológica y de agente pastoral. Esta descripción da cuenta del cuadro señalado como síndrome de desmoralización (Kissane, D. W., Clarke, D. M., & Street, A. F., 2001) cuando no evoluciona hacia el alivio y el paciente expresa deseos de adelantar la muerte (Breitbart et al., 2000). A este estancamiento el modelo *Ars morendi* lo encuentra en aquellas personas que se expresan resistentes al hecho de estar enfermos y a los cambios respecto a la situación anterior a enfermar. Hay factores predisponentes a la crisis existencial:

Factores relacionados con el paciente:

- Historia previa de uno o algunos episodios de depresión.
- Historia previa de traumas psicológicos que han sido insuficientemente tratados.
- Un intento de suicidio.

- Ansiedad intensa con respecto al juicio personal del después de la muerte.
- Altas metas en la vida y la sensación de que se han cumplido pocas.
- El paciente es consciente de la amenaza de la muerte, pero no se permite a sí mismo tener las emociones correspondientes.
- Una gran discrepancia entre una imagen idealizada de la realidad y la dura realidad en la que se encuentra ahora el paciente.

Factores situacionales:

- El entorno social del paciente le presiona para que se enfrente a su fin inminente.
- El paciente no tiene suficientes oportunidades para elaborar el proceso. Esto puede ocurrir debido a la rápida progresión de la enfermedad, exceso de visitas, que la situación sea demasiado amenazante para el cuidador o para aquellos cercanos al paciente.
- El paciente experimenta que el modo de asistencia vulnera su autoridad, independencia y dignidad.
- El paciente no tiene el suficiente apoyo social.
- El cónyuge o el hijo del paciente tiene una enfermedad o una limitación grave.

Es importante la detección temprana de crisis existencial que puede realizarse por instrumentos, y realizar una evaluación de la historia espiritual acorde al consenso de los EEUU (Puchalski, 2009), a fin de identificar y consignar las preocupaciones, fuentes de ayuda y esperanza de alguien. Puede llevarse a cabo siguiendo un formato de entrevista existente, junto con la inclusión de las dimensiones de asistencia física y psicosocial, y luego asignarle un lugar fijo en el archivo del paciente.

El modelo del Ars Morendi (el Arte de morir) de Leget se remonta al arte de morir medieval. El concepto central de este modelo es el término “espacio interno”, y el acompañamiento espiritual se centra en la recuperación o alargamiento del espacio hacia el interior como una disposición por la cual alguien puede relatar de manera pacífica y libre las emociones evocadas por una situación. El mismo tiene cinco temas importantes que pueden expresarse en forma de polaridades de cara a la muerte inminente, y en cada polaridad el paciente puede sentir que está siendo presionado hacia atrás y hacia delante entre dos extremos. La tarea o arte, acorde al modelo, es encontrar el equilibrio correcto entre los dos extremos, siendo que para cada persona este es un proceso único. Los cinco temas son:

- Agarrarse – Dejarse ir
- Perdonar – Olvidar
- Saber – Creer
- Uno mismo – El Otro
- Hacer - Experimentar

Es importante el nivel de autoconocimiento del profesional, ser consciente de sus propias emociones y atención de su propio mundo interior en términos de su espiritualidad. De ser necesario el paciente puede ser remitido a distintas disciplinas de atención, aunque siempre es conveniente continuar con el trabajo interdisciplinario. El proceso de lucha existencial puede durar unos pocos días o pocas semanas. Si dura más, el paciente necesita que lo remitan a un agente de pastoral o a un psicólogo.

1.2.3 Modelo del cuidado del alma

El modelo propuesto por los autores (Kearney, M., & Weininger, R., 2012) exploran la vinculación entre el miedo a la muerte y el sufrimiento, y comienza

situando que hay una parte del psiquismo que teme a la muerte, mientras existe otra que no le teme. Sobre este postulado se sostiene el modelo de atención al sufrimiento en el proceso de morir propuesto por el autor, el cual se sostiene en el mapa psicoespiritual de Jung y de la filosofía budista, la distingue el inconsciente personal, el colectivo, la corriente profunda y el ego, que sería el estrato que tiene miedo a la muerte.

El autor señala que el ego se siente más seguro en posición de mando, dando cuenta de la descripción que también señala el modelo del *Ars morendi* respecto a que las crisis existenciales suceden frente a la necesidad de control (Kearney, M, & Weininger,R., 2012). Describe así la dinámica del ego asustado, cuando el ego siente amenazado su control frente al recordatorio de la muerte. Entonces el control del ego y la desconexión de los estratos profundos del inconsciente puede manifestarse en síntomas físicos intratables como dolor total y/o como experiencia de disociación, alienación, aislamiento y de falta de sentido. El contacto con la profundidad de la psique, aquello que llama el alma, sería la conexión con aquello que no tiene miedo a la muerte y la parte que en su modelo propone atender. Este “viaje del alma” puede verse profundizado en momentos como la cercanía de la muerte o la enfermedad, así como señala también Singh. (Singh, K. D., 2000).

El enfoque terapéutico que elegimos puede aumentar o disminuir el miedo del ego. Los enfoques que sólo atienden los aspectos biológicos pueden incrementar el miedo del ego. Cuando el ego asustado del paciente se encuentra con el ego asustado del sanitario la dinámica de lucha y huida se activa, y cuando el paciente experimenta sufrimiento existencial, puede agravar el sufrimiento frente al exceso de sobretratamiento y/o abandono. Destaca allí la importancia de atender el mundo espiritual del profesional para atender el sufrimiento del paciente, como destacan otros autores (Benito, E., & Mindeguía, M. I., 2021). Para ello el modelo de Kearney propone que los profesionales que atienden a personas con sufrimiento se *“embarquen en la propia experiencia de lo profundo”*, para poder asistir lo que llama

“cuidado primario del alma”, para ello la importancia de estar conectados con la propia profundidad espiritual (Kearney, M. K., Weininger, R. B., & Vachon, M. I, (2009). Para ello el trabajo previo del profesional de la salud para poder cultivar su calidad de presencia al dirigirse a otra persona en crisis, como proponen otros autores (Benito, E., & Mindeguía, M. I., 2021) y acorde con la propuesta del FIEC (Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Clínica), que propone cuatro prácticas complementarias para el desarrollo del uso terapéutico del yo por parte del profesional:

- el autoconocimiento: familiarizarse con la propia historia familiar, cultural, racial y religiosa, al mismo tiempo que con las limitaciones y fortalezas. Esto permite reconocer la transferencia y contratransferencia en el encuentro terapéutico, con más conciencia y menos reactividad.

- la auto empatía: reconocer errores e imperfecciones con actitud afectuosa y de autoaceptación.

- la atención consciente: cultivar las tres habilidades particulares de la consciencia: el enfoque, el darse cuenta, y el expandirse. La meditación con atención plena se puede utilizar para cultivar estas tres habilidades cognitivas.

- la consciencia contemplativa: la consciencia de que como individuos estamos situados en un campo más amplio de relaciones, incluye el reconocimiento del campo intersubjetivo del encuentro terapéutico, y de un arquetipo o una dimensión universalmente compartida en nuestra experiencia. Espiritualmente se puede interpretar como la relación con lo sagrado.

Por último, propone algunos enfoques que pueden aportar al llamado *“cuidado del alma”*:

- Terapia artística
- Trabajo con el cuerpo. Ejemplos: masaje, yoga, Qi Gong, Watsu
- Expresión artística y creativa

- Trabajo con los sueños
- Escribir un diario de gratitud
- Humor, risa, frivolidad
- Práctica de mediación
- Terapia musical
- Tiempo de calidad con personas significantes
- Escritura reflexiva
- Terapia de reminiscencia
- Práctica religiosa y espiritual
- Tiempo en la naturaleza

Concluimos que el modelo propone el “*cuidado del alma*”, como el cuidado de la dimensión espiritual del sanitario como un elemento clave al momento de acompañar a quienes sufren.

1.2.4 Modelo de Shane Sinclair

La atención espiritual forma parte de la atención integral de las personas en cuidados paliativos, especialmente en aquellos con enfermedad avanzada y en el PDM. La evidencia da cuenta que la mayoría de los pacientes en este proceso refiere preferir que sus necesidades espirituales sean atendidas por profesionales de la salud, por ello las recomendaciones de la National Consensus Project Guidelines y los procedimientos del National Quality Forum Preferred Practices and Conference, dieron como resultado un proyecto de consenso nacional para mejorar el cuidado espiritual al final de la vida recomendando la revisión rutinaria de la angustia espiritual (C. Puchalski et al., 2011).

Teniendo en cuenta que hay muy poca información clínica sobre el cuidado espiritual y el abordaje de necesidades espirituales, líderes en cuidados paliativos a

desarrollaron un estudio a fin de investigar los elementos básicos del cuidado espiritual para proporcionar una guía clínica sobre cómo integrar el cuidado espiritual dentro de las rutinas del cuidado médico (Sinclair, S., Bouchal, S. R., Chochinov, H., Hagen, N., & McClement, S., 2012).

Se realizó un estudio etnográfico, para el cual se recogieron durante un periodo de 12 meses, entrevistas semiestructuradas y observaciones de los participantes, de lo cual surgieron 11 temas diferentes organizados en cinco categorías generales, y se identificaron cinco habilidades de cabecera esenciales para el cuidado espiritual: el escuchar, el ver, el hablar, el tocar y la presencia. Estas parecen ser esenciales en el cuidado espiritual:

- La escucha intuitiva: fue definida como la cualidad mejorada del escuchar, centrándose en el subtexto de la historia de vida del paciente en relación con su enfermedad. Esta incluye la escucha instrumental y con humildad

- El ver con sentimiento: es más amplio que enfocar ya que implica buscar más allá de la superficie de la esencia de la persona y de lo sagrado, también prestar atención a la estética en la habitación del paciente. Lo integran el ver a la persona completa y ver lo que no se ve (lo divino).

- El hablar, domar la lengua: cuando las palabras son necesarias, ser breves y elegirlas cuidadosamente.

- El tocar, medios físicos de atención espiritual: tocar de forma empática

- La presencia: es el fundamento sobre el que las demás categorías se enraízan, reconocer su vulnerabilidad profesional (humanidad compartida con los pacientes) y personal (integrar las lecciones de vida de los pacientes a sus vidas personales).

Este estudio reafirma el papel central de la presencia del profesional en las interacciones con el paciente y la importancia de las cualidades intrínsecas y las

creencias espirituales de los profesionales de la salud que aportan al encuentro clínico (Sinclair, S., Bouchal, S. R., Chochinov, H., Hagen, N., & McClement, S., 2012).

La espiritualidad es una de las dimensiones que los clínicos evalúan en cuidados paliativos, sin embargo, es una forma de conocimiento diferente al conocimiento científico, aunque profundamente ligado a él. Para poder comprenderlo es importante tener presente que existen dos formas de conocimiento, estas son las nomotéticas e ideográficas (Mark Cobb, et. al, 2012), sobre lo cual nos extenderemos en el apartado que trata de espiritualidad y epistemología (ver página 53).

Por ello podemos decir que la espiritualidad integra ambos conocimientos, por un lado, hay aspectos de la espiritualidad que son medibles y generalizables tales como los beneficios que demuestra en la salud de las personas. Por otro lado, también conlleva experiencias ideográficas, como aspectos de sentido, propósito, esperanza, amor, que no son observables, replicables o generalizables y no por ello son menos significativas. Aun así, podríamos decir que la naturaleza de la espiritualidad en clínica es ideográfica en tanto no intenta generalizar sino encontrar la vivencia única de la enfermedad para cada paciente (Swinton, J., 2016).

2. Espiritualidad

2.1 Concepto de espiritualidad

Teniendo presente el valor de la atención espiritual en salud, la importancia de poder establecer consensos en torno a la definición de espiritualidad a fin de explorar luego su aplicación clínica y profundizar en su divulgación y aplicación académica. La espiritualidad forma parte de la agenda de atención en salud, sin embargo, aún se encuentran dificultades en los sanitarios para identificar las necesidades espirituales y atenderlas, así como comprender el concepto de espiritualidad.

La conferencia de consenso de 2008 define la espiritualidad como el aspecto de la humanidad que relaciona la manera en que los individuos buscan y expresan un significado y propósito, y la manera en que experimentan su conexión con el momento, consigo mismos, con los demás, con la naturaleza y con lo significativo o sagrado (C. Puchalski et al., 2011).

Según el Spiritual Care Task Force de la EAPC en el 2011 la espiritualidad es la dimensión dinámica de la vida humana que relaciona la forma en que las personas (individuos o comunidades) experimentan, expresan y/o buscan un significado, propósito y trascendencia, con la forma en que conectan con el momento, consigo mismos, con los demás, con la naturaleza, con lo significativo y/o con lo sagrado (Van de Geer, D. C. L., & Wulp, M., 2011).

Según la conferencia de expertos de Ginebra de 2013 la espiritualidad es un aspecto dinámico e intrínseco de la humanidad a través del cual las personas buscan un significado, un propósito y una trascendencia últimas y experimentan una relación consigo mismos, con la familia, con los demás, con la comunidad, con la sociedad, con la naturaleza, con lo significativo y con lo sagrado. La espiritualidad se expresa a través de las creencias, los valores, las tradiciones y las prácticas (C. M. Puchalski et al., 2014).

La conferencia de consenso de 2008 da cuenta de la importancia de la evaluación espiritual, desarrollo de historia clínica espiritual, de hacer diagnóstico y plan de tratamiento frente a la detección de problemas o necesidades espirituales. La espiritualidad ha sido reconocida como un factor que contribuye con la espiritualidad de las personas por la Asociación Americana de Colegios médicos (AAMC), destacando que la espiritualidad influye en como los pacientes y profesionales perciben la salud y enfermedad (C. Puchalski et al., 2011).

La conferencia de consenso arribó a las siguientes afirmaciones:

- Los modelos de cuidados espirituales ofrecen un marco de referencia para que los profesionales de la sanidad puedan conectar con sus pacientes, escuchar

sus miedos, sueños y dolores, colaborar con sus pacientes como aliados en su cuidado y proveer, a través de la relación terapéutica, una oportunidad de sanación.

- En este contexto, la sanación se distingue de la curación. Se refiere a la habilidad de una persona para encontrar solaz, consuelo, conexión, significado y propósito en medio del sufrimiento, la desazón y el dolor.

- Los cuidados espirituales están cimentados en marcos teóricos importantes, uno de los cuales es el Modelo Bio-psicosocial-Espiritual de Cuidados.

- Otro de los fundamentos es un modelo de cuidados centrado en el paciente, en el que el enfoque de cuidados se centra en éste y en su experiencia de la enfermedad, en vez de centrarse exclusivamente en la enfermedad.

- La visión de la persona como ser-en-relación es piedra angular del acompañamiento.

- La vida es esencialmente relaciones; y relación como tal implica trascendencia, un ir más allá de sí mismo por parte de aquello involucrado en la relación.

- La enfermedad puede ser comprendida como una interrupción en las relaciones adecuadas que constituyen la unidad e integridad de lo que conocemos como ser humano.

- La profesión sanitaria es, intrínsecamente, una profesión espiritual. Cuando interactúan un profesional de la salud y un paciente en una relación profesional, la transformación que tiene lugar es inherente al modelo propuesto de cuidados espirituales.

- Al cuidar de las personas que sufren, para el profesional de la salud se abre la oportunidad de transformación personal. Para estar abierto a ella, el profesional debe tener conciencia de las dimensiones espirituales en su propia vida y apoyarse en un proceso de reflexión para la práctica de la presencia compasiva con los pacientes.

- Cuando los profesionales de la salud toman conciencia de sus propios valores, creencias y actitudes, especialmente respecto a su propia condición mortal, crean conexiones más profundas y significativas con sus pacientes.

- La espiritualidad, tal como la define el grupo de espiritualidad de la SECPAL (Benito, 2008), es nuestra naturaleza esencial de donde surge nuestro anhelo inagotable de plenitud es un universal humano. Se expresa a través de nuestra red de relaciones, las que establecemos con nosotros mismos, los demás y lo que nos trasciende.

- “Los que sufren no son los cuerpos, son las personas”, El sufrimiento se da en el ámbito subjetivo: centrados sólo en lo objetivo los profesionales no lo pueden explorar ni atender.

- Los clínicos nos encontramos sufrimiento evitable y no evitable. Hay un sufrimiento que forma parte de nuestra condición existencial, pertenece a la experiencia del misterio y se puede trascender y acompañar, pero no resolver.

- Disponer de un modelo antropológico, que entiende a la persona como parte de la conciencia que aspira a la integridad, a la integración y la plenitud, puede ayudarnos a entender y atender el sufrimiento.

- El itinerario del proceso de trascendencia del sufrimiento se reconocen tres etapas, identificadas como: 1) Caos, etapa muda, de enclaustramiento o de lucha. 2) Aceptación, de entrega o etapa expresiva o de transición» 3) Trascendencia, maduración o de nueva identidad

- La trascendencia del sufrimiento, y disolución de la perspectiva limitada de la persona, abre un panorama ampliado de sí mismo y de la realidad, y es el camino más poderoso para restaurar la integridad a un nivel de conciencia superior.

- La sanación como proceso de recuperación de la integridad y armonía, a través de trascender el sufrimiento, puede ser una propuesta clave de la intervención compasiva en el acompañamiento espiritual.

- Las herramientas del acompañante son hospitalidad, presencia y compasión.
- La presencia ecuánime y compasiva del terapeuta posibilita que el que sufre pueda adentrarse y atravesar y trascender conscientemente la visión limitada de sí mismo, y entregarse a la profundidad de su Ser.
- El acompañante debe desarrollar un nivel de conciencia, ecuanimidad y compasión y ser consciente de sus límites para poder acompañar (C. Puchalski et al., 2011).

La espiritualidad es definida como un aspecto dinámico e intrínseco de la humanidad a través del cual las personas buscan su sentido, propósito y trascendencia y experimentan conexión consigo mismo, con la familia, los afectos, la comunidad, la sociedad, la naturaleza y lo sagrado. La espiritualidad es expresada a través de creencias, valores, tradiciones y prácticas. (Puchalski, et.al, 2014).

La NANDA (North American Nurses Diagnosis Association) hace referencia al Sufrimiento Espiritual dentro de sus diagnósticos desde 1978 como el deterioro de la capacidad para experimentar e integrar el significado y propósito de la vida mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, la naturaleza y/o un poder superior al propio yo, y hace referencia a la espiritualidad como la integración del significado y propósito de la vida (Benito et al., 2016).

La espiritualidad se percibe como una experiencia subjetiva y se relaciona con la forma en que las personas entienden y viven sus vidas en relación con su sentido de significado y propósito, Se relación con la forma en que las personas comprenden elementos de significado, propósito, valor, esperanza, relaciones, amor y, para algunas personas, la conexión con un poder superior o algo más grande que sí mismos. (Swinton, J., 2016).

Según las definiciones desarrolladas a partir de los distintos encuentros de expertos para establecer consensos, acuerdan en que las variables propias de lo

espiritual son la conexión consigo mismos, los demás, el entorno y lo trascendente o sagrado y también la experiencia de significado, propósito y trascendencia (C. Puchalski et al., 2011).

Las tradiciones de sabiduría y las religiones han reconocido la dimensión espiritual con distintos nombres (el reino de los cielos en nuestro interior del evangelio, el Cristo que vive en mí de S. Pablo, el espíritu en el alma del Maestro Eckart, la conciencia sustrato del budismo, el secreto del islam, la apertura original del taoísmo, la kundalini del yoga tántrico, el Atman en el hinduismo, el pedestal interior de Marco Aurelio, el Daimon de Sócrates, etc) y han elaborado marcos conceptuales, ritos y preceptos que han abierto caminos para acceder a la experiencia espiritual (Benito, E.,2008).

En oncología la atención espiritual forma parte de la evaluación de necesidades, teniendo presente que el impacto emocional de la enfermedad y el proceso conmueve multidimensionalmente a la persona, con ello la necesidad de ser entendida y atendida (Cruzado, J.A., 2015).

La inclusión de espiritualidad en la agenda de cuidado en salud está cada vez más inserta, la Dra Puchalski referente en el tema nos recuerda que al reconocer que todas las dimensiones de la atención de las personas (física, emocional, social y espiritual), recuperaremos el más honorable de los valores de nuestra profesión: servir a los demás y ayudarlos a sanar (Puchalski, C. M., 2001).

La resolución de la OMS del 2014 integró el alivio del sufrimiento y la atención espiritual, conformando una responsabilidad ética del sistema y los profesionales de la salud (World Health Organization, 2014). La salud cuenta con diversas guías que incorporan la espiritualidad en la atención de la persona como Australian National Guidelines for spiritual care (Best et al., 2023) y European Association for Palliative Care reference group for spiritual care (Geer.D., & Wulp,M., 2011).

2.2 Estadios y desarrollo de la madurez espiritual

Según Wilber, desde la psicología transpersonal, afirma que existen cuatro estadios o fases del desarrollo espiritual, estas etapas son creencia, fe, experiencia directa y adaptación permanente. El grado de conciencia espiritual indica el grado de apertura de cada uno a la propia esencia en un momento dado (Wilber, K., 2010).

- La creencia suele originarse en el nivel mental, y a su vez el desarrollo de la mente atraviesa distintas fases -mágica, mítica, racional y visión-lógica. El estadio de la creencia mágica es egocéntrico, el mítico es socio-céntrico,

- La fe comienza donde la creencia pierde poder sobre la conciencia, y suele ser el paso intermedio que nos permite dar el salto que conduce desde la pérdida de la creencia hasta la experiencia directa.

- La experiencia directa, se trata de un estadio caracterizado por la presencia de dos fases diferentes: Las «*experiencias cumbre*» y las «*experiencias meseta*». Las experiencias cumbre suelen ser intensas, breves, espontáneas y sumamente transformadoras, se trata de experiencia real de un dominio superior después de la cual el individuo ya no vuelve nunca a ser el mismo.

- La adaptación permanente se refiere al acceso constante y permanente a un determinado nivel de conciencia. La práctica puede permitirnos evolucionar hasta las experiencias meseta que, con la práctica, acaban convirtiéndose en adaptaciones permanentes.

Wilber propone entonces comprometerse con la práctica a fin de que las experiencias cumbre puedan transformarse en adaptaciones permanentes. (Wilber, K., 2010).

Existe un itinerario personal para descubrir la propia espiritualidad y en la biografía de cada uno hay periodos especialmente fructíferos en el despertar espiritual, experiencias cumbre, frecuentemente asociados a situaciones de crisis, en

los que la propia cosmovisión se desmorona y la persona puede revisar y reconstruir a un nivel superior la percepción que tenía de la realidad y de sí mismo. La enfermedad, el sufrimiento y la proximidad de la muerte son ocasiones especiales para la emergencia espiritual, donde en ellas se abre la oportunidad de encuentro consigo mismo, con los demás y con lo que nos trasciende y nos permite experimentar lo que somos en nuestra profundidad (Benito, E., Dones, M., & Babero, J., 2016).

Kathleen D. Singh, describió como un gran porcentaje de los pacientes, en el último tramo de su vida, independientemente de que tuvieran o no deseo consciente de trascendencia, parecían entrar en un estado modificado de conciencia que llamó: *“experiencia de la cercanía de la muerte”* que, entre otros, incluyen sentimientos de conexión y paz. Esta autora recuerda que los pacientes describieron la transformación que ocurre al final de la vida como: *“el descubrimiento individual acelerado de sí mismo”*. Singh indica que la experiencia de la cercanía de la muerte puede generar en tiempo breve la oportunidad de crecimiento espiritual (Dowling Singh, K., 1996).

El itinerario para descubrir la espiritualidad se cultiva y también se puede mencionar como interioridad, que tiene profundidades sucesivas que se abren a medida que el yo se entrega y más allá de la estrategia ego centrada de la supervivencia, descubrimos que formamos parte de una totalidad mayor en la que se inscribe nuestra aportación. La interioridad permite darnos cuenta de que antes de violentar el mundo para adaptarlo a nuestra visión, formamos parte de él. Cada cual deber encontrar el camino que más le ayude para mantener y profundizar su práctica para cultivar la interioridad que implica estar a la escucha de lo que más necesitamos y de lo que más nos conviene en cada momento, y de mantenernos fieles a ello (Melloni, J., 2014).

Al ser la espiritualidad nuestra naturaleza esencial como personas, todos los seres humanos somos "espirituales" y no existen categorías o niveles de espiritualidad, sin embargo hay grados de conciencia y de despertar a nuestra naturaleza espiritual, de esta forma, cuando hablamos de madurez espiritual nos referimos al grado de

conciencia de la persona y de conexión con su ser profundo, con su esencia y que tiene la característica de acceder a niveles de conciencia que permiten observar los contenidos de su experiencia sin identificarse con ellos y de esta forma, entender que lo que les pasa no es lo que ellos son, y de esta forma no vivirse "apegados" a lo que suceda. El nivel de autoconciencia y de autoconocimiento facilita la aceptación de la realidad, aun cuando esta no es "favorable" al personaje desde donde se vive. El grado de conexión de la persona con la propia profundidad de su ser facilita, a través de un elevado nivel de conciencia, la comprensión, el desapego y la aceptación de la realidad y con ello permite más fácilmente trascender el sufrimiento, que surge precisamente de la fusión con el proceso desde la ignorancia de la propia identidad.

De alguna manera el budismo y el hinduismo reconocen que el sufrimiento es fruto de la ignorancia (de quienes somos) y del apego (a una realidad que fluye a veces sin acuerdo con nuestras preferencias). Por ello las personas que han cultivado la conexión con su ser a través de la práctica o experiencias de expansión de conciencia a las que Abraham Maslow llamaba experiencias cumbre (Maslow,A.,1961.), que permitieron dar un paso en su madurez espiritual, desde un lugar de mayor aceptación vivencian menor sufrimiento. Por el contrario, aquellas personas con menor madurez espiritual, que se encuentran más arraigadas a su ego vivencian sufrimiento más severo. Los clínicos que decidamos acompañar el sufrimiento debemos dotarnos de un nivel de autoconciencia y autoconocimiento que nos facilite navegar por el entorno del sufrimiento sin apego y con sabiduría, para ello la mejor formación es el cultivo de la propia espiritualidad es decir el cultivo de la atención, la auto indagación el autoconocimiento. Esto nos da la consistencia para estar presentes, ser compasivos y ecuanímenes y poder ayudar sin hacernos nuestros los problemas que cuidamos y acompañamos.

2.3 Espiritualidad y epistemología

La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen, los métodos, la validez y los límites del conocimiento humano. Es decir que se pregunta cómo conocemos la realidad y qué hace que ese conocimiento sea verdadero o no. Podemos decir que existen dos formas de conocimiento:

- El conocimiento nomotético: es adquirido mediante el uso del método científico, y obtenido por experimentos y ensayos controlados. Este tiene tres pilares básicos que fundamentan su validez. Debe ser fáctico (falsable), replicable (que se pueda reproducir en distintos contextos) y generalizable (debe poder aplicarse a un amplio espectro de personas).

- El conocimiento ideográfico: considera que el conocimiento significativo se puede descubrir en experiencias únicas y no replicables, y no hay dos personas que experimenten el mismo evento de la misma manera, percibe la unicidad de las personas. Gran parte de aquello que describimos como espiritualidad ocurre en el ámbito ideográfico.

No obstante, la espiritualidad en clínica integra los dos tipos de conocimiento, siendo que hay aspectos de la espiritualidad que son medibles y generalizables; y también conlleva experiencias que son ideográficas (Swinton, J., 2016).

La experiencia espiritual o la conexión con nuestra naturaleza esencial nos conecta directamente con la sabiduría interior y el lenguaje por el que accedemos a la sabiduría es la intuición, esta es una forma de conocimiento inmediata, certera y transracional, más allá del pensamiento, lo que llamamos “una corazonada”, es una de las formas de acceso al conocimiento de la verdad que trasciende el pensamiento.

La intuición es una forma de conocimiento inmediato, claro y directo de verdades que surgen en nuestra conciencia sin la mediación del razonamiento lógico. Esta sabiduría surge de una integración entre el conocimiento racional acumulado, la experiencia, y una conexión interior que trasciende los límites del pensamiento lineal.

En la práctica clínica se refiere a la capacidad de los profesionales de la salud para tomar decisiones rápidas basadas en su experiencia y conocimiento previo, sin un análisis detallado consciente, puede entenderse como una forma de acceso a una sabiduría transpersonal que trasciende el razonamiento lógico y nos guía hacia decisiones profundamente adecuadas en momentos de incertidumbre clínica. (Benito, E., comunicación personal, 2025).

2.4 Espiritualidad y religión

Para poder pensar espiritualidad y religión podemos tomar remitirnos a Williguis Jaeger, quien señala que las religiones pueden compararse con vitrales que permanecen oscuros si no se iluminan desde atrás con la luz, con lo cual es importante notar que la religión es solo la vía para expresar la espiritualidad que es esa luz. Las religiones son construcciones de las épocas, pero todas proyectan la misma luz. En palabras del autor: *“Esta luz primordial no es aprehensible por el entendimiento y los sentidos, pero en los vitrales adquiere una estructura y se hace reconocible a todo hombre. Nunca deberíamos olvidar que lo último no es el vitral sino la luz que lo ilumina desde atrás. Las religiones esbozan imágenes de esta realidad primera según los tiempos, las culturas y las concepciones del mundo, pero todas son iluminadas por la misma luz. Todas ellas remiten al mismo trasfondo y son solamente modelos con los que tratan de explicar una realidad inaprensible”* (Jäger, W., 2002).

La enfermedad, el sufrimiento, el PDM pueden desafiar aquello que creíamos que daba sentido a la vida, desafío que podamos ignorar o afrontar, lo cual abre preguntas de índole espiritual. Entonces la espiritualidad es muy importante en el cuidado de las personas en el PDM. Es importante identificar las vías por las cuales las personas conectan con su dimensión espiritual, la religión es solo una manera de expresión de la espiritualidad. La raíz latina de la palabra religión se asocia con el *“conectar, enlazar, religar”*, por lo cual las religiones nos dan una idea de cómo

estamos vinculados. Las religiones nos proporcionan una perspectiva a través de la cual vemos el mundo. Las religiones son importantes para comprender los elementos morales de la vida, las visiones generales del mundo que ofrecen las religiones y las filosofías (si se debe luchar para sobrevivir, o si uno debe aceptar morir, si el sufrimiento es salvador, etc). De allí la importancia de conocer las construcciones de las personas a quienes cuidamos en el PDM (C. M. Puchalski et al., 2004).

Se han realizado estudios a fin de explorar la relevancia de la espiritualidad y religión en salud, y los expertos y también pacientes reconocen que la espiritualidad es fundamental en el PDM. Hay encuestas que documentan el deseo de los pacientes de que sus médicos aborden sus inquietudes espirituales (Poll, G., 1990).

Las religiones ofrecen perspectivas históricas y filosóficas sobre el sufrimiento. Jesucristo ofrece un modelo del sufrimiento, en el cual él es el cordero sacrificial que, en su muerte, cargó con los pecados de toda la humanidad, lo cual no significa que el sufrimiento deba soportarse como prueba de fe, sino que, al compartir el sufrimiento de Cristo, el cristiano profundiza su unión con Dios a un nivel místico. Estas perspectivas de las religiones pueden influir en la toma de decisiones de los pacientes sobre el alivio de los síntomas y el dolor (C. M. Puchalski et al., 2004)

Las llamadas tradiciones de sabiduría han descrito distintos niveles de conciencia y el ascenso en la escalera de conciencia de los seres humanos. La *Philosophia Perennis*, término acuñado por Leibniz y retomado por Aldous Huxley, se refiere al factor común de todas las teologías y ha distinguido básicamente tres niveles en la consideración del “yo” o “sí mismo”. El primer nivel es el Yo Universal, el segundo nivel el Yo particular o sí mismo individual, el tercer nivel es el ego o Yo superficial.

Las tradiciones de sabiduría han coincidido en estimular y promover nuestro autoconocimiento, adquirir una profundidad de conciencia que nos lleve al descubrimiento de nuestra naturaleza, de nuestra pertenencia a lo que ES y lo hace ser todo, expresado en múltiples formas, el Tao, el Atman, el Espiritual Santo, el Logos. La afirmación fundamental de la filosofía perenne es como recuerda Ken Wilber, que los

hombres y las mujeres pueden crecer y desarrollarse (o evolucionar) a través de toda la jerarquía hasta llegar hasta el Espíritu, en donde tiene lugar la identificación con la “entidad suprema” con la divinidad, el “*ens perfectissimus*” al que aspira todo crecimiento y evolución. La palabra jerarquía aquí indica, cómo es su sentido originario, secuencia escalonada de niveles (Benito, E., 2008).

Ellison y Levin remarcan posibles mecanismos de funcionamiento por los que la religión y la espiritualidad pueden ayudar a los pacientes en tiempo de enfermedad (Swinton, J., 2016):

1) Regulación del estilo de vida individual y conductas saludables. La mayoría de los sistemas religiosos tiene prohibiciones respecto a ciertos comportamientos y estilos de vida (por ejemplo, prohibición de tomar alcohol y fumar etc.) la mayoría con efectos benéficos en los participantes.

2) Provisión de recursos sociales: (soporte formal e informal)

3) Promoción de las autopercepciones positivas.

4) Provisión de estrategias de afrontamiento

5) Generación de sentimientos positivos hacia los demás (perdón, amor)

A pesar que el abordaje de las necesidades espirituales de los pacientes son sumamente importantes en salud, y en particular en el acompañamiento en PDM, los estudios refieren que los profesionales de la salud aún encuentran dificultad en ocuparse de ello, por ello los profesionales necesitan incorporar en su práctica conocimientos de las inquietudes existenciales y espirituales de los pacientes, considerando también los rituales religiosos de los pacientes y familias, hasta el momento del fallecimiento (Richardson, P., 2014).

Múltiples estudios de pacientes con enfermedades graves indican la importancia y la “utilidad” de la religión y espiritualidad, mucha gente cuenta que recurre a la reflexión espiritual y a la oración, o se fija en algún líder religioso, a la hora de tomar decisiones médicas importantes. Porque la enfermedad es un trastorno en

la vida de los pacientes y sus familias, desafía las creencias fundamentales sobre el mundo, y estas preocupaciones abordan un aspecto central de la espiritualidad, el del sentido y el propósito de la vida. Las enfermedades conllevan preguntas fundamentalmente existenciales (Calton et al., 2019).

Los últimos años se está dando un fenómeno cada vez más extensivo de considerar la espiritualidad como una dimensión esencial, lo cual no significa un retorno a las religiones sino algo nuevo que tiene que ver con distinguir la espiritualidad de la religión. Estas son marcos interpretativos -más o menos institucionales- que custodian una determinada experiencia de lo sagrado y la espiritualidad es esa experiencia. La religión fue denunciada por los Maestros de la Sospecha (Marx, Nietzsche y Freud) como un escapismo de la condición humana y como una alienación del compromiso con la realidad. Sin embargo, los acontecimientos sociales y políticos del siglo XX y nuestro psiquismo ansioso y alterado nos han mostrado que, cuando esta dimensión se niega, aparece una sociedad sin alma y unidimensional. Lo importante es recoger el legado de las religiones para adentrarnos en el sentido de la realidad y de nuestras propias vidas (Melloni, J., 2014).

La incorporación de la religión y espiritualidad promueve el cuidado holístico y centrado en el paciente, pero puede que algunos miembros del equipo no se sientan preparados para abordarlo. Hay algunas recomendaciones que se ofrecen para reconocer el dolor espiritual y religioso y para saber cómo asociarse con compañeros interprofesionales para curar la angustia espiritual (Kestenbaum, et. al, 2022).

- Se pueden utilizar las mismas herramientas de comunicación ya aprendidas
- Es muy importante evaluar el dolor y angustia espiritual en todos los pacientes nuevos

- Muchos pacientes quieren que sus médicos les pregunten sobre sus creencias y prácticas. Escribir una historia clínica espiritual es una buena forma de hacerlo.

- Contar con la evaluación de capellanes o remitir a ellos
- Abordar conversaciones de cuidado avanzado
- Considerar las creencias de los pacientes que expresan en relación con “milagros”
- Considerar las creencias del paciente
- Considerar los valores del paciente

2.5 Espiritualidad en clínica

Para quienes trabajamos en el campo de la atención en salud, en enfermedades crónicas o que amenazan la vida, el mapa de acompañamiento considera la atención integral de la persona, en las dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual. (Vignaroli, E., & Bruera, E., 2006).

Eric Cassell acuñó la frase *“los cuerpos duelen, las personas sufren”* (Casell, E.J., 1999), que da cuenta de la importancia de posicionarnos en una antropología que contemple la atención de la integridad de las personas.

La literatura indica correlaciones positivas entre la espiritualidad y la salud, asociada con la calidad de vida, la autoestima, la reducción de la ansiedad, la búsqueda de significado, la esperanza, el aumento de la capacidad de afrontamiento, y el apoyo social. (Swinton, J., 2016).

Al principio de la década de los noventa, los centros académicos comenzaron a reconocer el papel de los cuidados espirituales como una dimensión por atender desde los cuidados paliativos y la bibliografía, así como los estudios, han dado cuenta de la importancia de la espiritualidad en los cuidados en salud (Puchalski, et.al, 2011).

Los estudios encuentran evidencia respecto que la espiritualidad es importante para las personas y que muchas se sentirían a gusto si sus médicos hablaran con ellos acerca de su espiritualidad, particularmente aquellos con enfermedades graves, sin embargo, el sistema sanitario aún no incorpora oportunamente la atención espiritual (Puchalski, C., 2011).

La Joint Comission on Accreditation of Healthcare Organizations (Healthcare Organizations, 1996) ha definido que los pacientes hospitalizados tengan cuidado espiritual si así lo requieren desde 1996 (Puchalski,C., 2001). Por su parte el End of life consensus Panel, determinó que los médicos deben atender el cuidado de sus pacientes considerando la dimensión biológica, social, psicológica y el sufrimiento espiritual (Karlawish, J. H., 1999).

Los estudios demuestran que las prácticas espirituales en los pacientes reducen la morbilidad y mortalidad, promueven estilos de vida más saludables, mejora las estrategias de afrontamiento, mejora el bienestar, y reduce el estrés (Mc Cord, et. al, 2004).

En el 2004 una encuesta a 900 pacientes encontró que el 83% deseaban que sus médicos le preguntaran acerca de sus creencias espirituales, y el 91% les gustaría hablar de su espiritualidad en situaciones de sufrimiento o enfermedades serias (McCord, G.2004).

La espiritualidad ayuda a dar sentido al sufrimiento de las personas, a encontrar esperanza en medio de la desesperación, y los sanitarios como cuidadores, debemos relacionarnos con nuestros pacientes en el mismo nivel espiritual (Puchalski, C. M.,2001).

Se han realizado encuestas explorando la necesidad de atención espiritual en los pacientes, las cuales han documentado el deseo de estos de que sus médicos aborden sus inquietudes espirituales. La encuesta Gallup descubrió que el 75 por ciento de los estadounidenses refieren que la religión es fundamental en sus vidas y una mayoría siente que su fe espiritual puede ayudarlos a recuperarse de su

enfermedad (Gallup, G. H.,1990). Además, se descubrió que el 63 por ciento de los pacientes encuestados cree que es bueno que los médicos hablen con los pacientes sobre creencias espirituales (McNichol, T., 1996). Muchos investigadores han reconocido la necesidad de prestar atención a las inquietudes espirituales de los pacientes moribundos (Moberg, D. O.,1982; Conrad, N. L., 1985).

Hay datos que sugieren que la espiritualidad puede ser útil para las personas que enfrentan la muerte, en particular los pacientes con cáncer avanzado que encontraron consuelo en sus creencias religiosas y espirituales referían estar más satisfechos con sus vidas, estar más felices y tener menos dolor (Yates, J. W., Chalmer, B. J., St. James, P., et al.,1981). Obtener una historia espiritual es una manera de escuchar lo que es profundamente importante para el paciente (Puchalski, C.,M., 2001; Puchalski, C., M., 2000).

Por estos motivos es que la evidencia da cuenta cada vez de la importancia de la inclusión de la atención espiritual. El Colegio Americano de Médicos convocó un panel de consenso sobre el final de la vida donde concluyó que los médicos deben extender su atención en pacientes con enfermedades graves mediante la atención al sufrimiento psicosocial, existencial o espiritual (Lo, B., Quill, T., Tulskey, J., & ACP-ASIM, 1999). Otras organizaciones nacionales también han apoyado la inclusión de la espiritualidad en el entorno clínico tal como la Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Atención Sanitaria (JCAHO) la cual tiene una política que establece el asesoramiento pastoral y otros servicios espirituales (JCAHO, 1996).

A 20 años de la formación del Grupo de Espiritualidad SECPAL (GES) y extendiendo su labor al ámbito internacional, 25 líderes clínicos en la temática de 7 países, miembros del Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Clínica (FIEC), reunidos en la I Escuela Internacional de Verano en julio de 2024 escriben el Manifiesto de Castrojeriz (FIEC; 2024) que da cuenta de las siguientes consideraciones:

- La espiritualidad es “el dinamismo que impulsa nuestro anhelo de plenitud y que se expresa a través de la búsqueda de sentido, de coherencia con los

propios valores, de conexión armónica con los demás y de trascendencia. Es un universal humano que nos caracteriza a todas las personas”.

- La principal herramienta del acompañamiento espiritual es la propia persona del profesional y su competencia, compasión y compromiso para acoger la realidad del otro. El calibrado de esta herramienta y su capacidad para mantener ecuanimidad en el entorno del sufrimiento exige un compromiso personal, en el cultivo de la propia espiritualidad.

- El trabajo en equipo es necesario para acompañar las experiencias de sufrimiento de la persona enferma y su entorno y para la toma de decisiones compartida, desde una relación de simetría moral.

- El autoconocimiento, la autoconciencia y el cultivo de la propia espiritualidad, por parte del profesional, constituyen las bases de la presencia terapéutica.

- La formación en acompañamiento espiritual es motor de cambio en el modelo de atención y en el grado de bienestar y satisfacción de los profesionales con su trabajo.

Se reafirman en:

- En la dignidad, la riqueza y la complejidad del ser humano, cuya naturaleza biológica, psíquica social, moral y espiritual le convierten en un regalo de la vida para la vida.

- En que la experiencia de sufrimiento es universal y puede intensificarse en el proceso de morir. Su existencia se convierte, para los profesionales de la salud, en un desafío clínico y su alivio en un imperativo ético, que exige su identificación y atención.

- En que la espiritualidad es un universal humano y que su reconocimiento en el trabajo clínico se convierte en un factor de humanización de la atención.

- En que las tradiciones espirituales ofrecen un vademécum que, en su diversidad, comparten una manera de estar -presencia-, de acoger al otro -hospitalidad-, y de actuar de manera comprometida para aliviar el sufrimiento -compasión.

- En la capacidad del ser humano de afrontar la experiencia del proceso de morir de maneras diversas que van de la negación, la rabia, la resignación, a la aceptación confiada que conduce a un nuevo espacio de conciencia.

- En que la concepción integral e integradora de la persona contemplando sus recursos y necesidades fundamenta nuestra práctica desde el inicio de los Cuidados Paliativos.

- En que la atención a las necesidades y recursos espirituales no es patrimonio único de los Cuidados Paliativos y que debe ser especialmente cuidada en los ámbitos en los que la experiencia de sufrimiento sea significativa: escenarios de fragilidad, dependencia, cronicidad, proceso de morir o duelo.

- En que la experiencia de morir es única e idiosincrática de cada ser humano; no obstante, las tradiciones espirituales, la investigación y la experiencia clínica, nos aportan, a los profesionales, mapas y posibles itinerarios que facilitan el acompañamiento para aquellas personas que así lo deseen.

- Que como la buena voluntad no es suficiente, los profesionales tenemos el apasionante reto de vincular ciencia y espiritualidad; rigor metodológico y creatividad; metaanálisis e inspiración, con el fin de ir generando estrategias y herramientas de evaluación y acompañamiento válidas, fiables y de utilidad clínica.

2.5.1 Compasión en clínica

Para llevar adelante el acompañamiento espiritual de las personas los profesionales de la salud precisamos contemplar la atención de la persona y tener

presente actitudes que la SECPAL ha señalado como hospitalidad, presencia y compasión (Benito & Mindeguía, 2021), como cruciales en el encuentro clínico.

Del latín *cumpassio*, un calco semántico o préstamo del término griego *συμπαθεια* (*sympathia*), una palabra compuesta de *συνπασχω* + *= συμπασχω*, literalmente «sufrir juntos», «compadecer» (Perez-Bret et al., 2016). Es un sentimiento humano que se puede manifestar a partir de la conexión con el sufrimiento de otro. La compasión describe el entendimiento del estado emocional del otro, combinada con un deseo de aliviar o reducir su sufrimiento; por ello se ha descrito como la “empatía en acción”. Es la actitud imprescindible para el acompañamiento espiritual de aquel que se enfrenta con la muerte (Benito, E., Barbero, J., & Dones, M., 2014).

La compasión conlleva intencionalidad y compromiso de afrontar las contradicciones y el miedo de la persona que sufre, no huir frente a ello añadiendo la empatía en acción hacia el alivio del sufrimiento. García-Baró, quien explica que sufrir «con» —estar del lado del que sufre— no significa sufrir «como», porque el sufrimiento es individual y la experiencia no se puede transferir; solo se puede acompañar (Perez-Bret et al., 2016).

Joan Halifax propuso el modelo heurístico de la compasión enactiva y sostiene que la compasión no es una característica discreta que se pueda entrenar como si fuera un músculo, sino un proceso contingente y emergente que se desarrolla en torno a tres ejes de elementos no compasivos, que son modos experienciales interdependientes que promueven la compasión (Ekman, E., & Krasner, M., 2017):

- * Eje A/A, que da lugar al equilibrio atencional y afectivo

- * Eje I/I, basado en el dominio cognitivo, que se relaciona con el cultivo de la intención y la intuición

- * Eje E/E o proceso encarnado – personalizado y comprometido que prepara para dar respuestas comprometidas y éticas frente al sufrimiento.

Según Halifax, no hay compasión sin un equilibrio atencional y afectivo, y tampoco sin una intención altruista y una intuición, incluyendo la intuición entre la distinción entre uno mismo y los demás. Finalmente, la compasión es un proceso personificado y comprometido que puede llevar a una relación directa y transformadora con el sufrimiento del otro. La premisa es que la compasión es disposicionalmente enactiva (las interacciones entre los organismos vivos y su entorno, ej. la propensión hacia la percepción-acción en relación con el entorno) y un proceso que es contingente y emergente.

La compasión se inicia con la identificación y el reconocimiento del sufrimiento, una experiencia que, aunque no podemos comprender completamente, podemos acercarnos en su comprensión porque compartimos la misma humanidad y deseamos aliviarla. La respuesta empática al sufrimiento de otra persona es la primera etapa de la compasión, a esto le sigue un segundo proceso que es la motivación para reducir el sufrimiento ajeno (Perez-Bret et al., 2016).

Sin embargo, la compasión no es intuitiva; requiere una comprensión intelectual del sufrimiento, con:

- Reacción al sufrimiento
- Reconocimiento de esta situación de empatía con la persona que sufre
- Proceso racional (comprender, evaluar y sopesar una situación difícil)
- Buscar ayuda ética para el paciente
- Realizar la acción destinada a proporcionar la solución, con la esperanza de que sea eficaz y alivie esta situación
- Satisfacción y madurez personal

Según Chochinov la compasión se refiere a una profunda conciencia del sufrimiento ajeno, junto con el deseo de aliviarlo, los sentimientos que surgen del contacto con el paciente y cómo estos sentimientos moldean nuestro enfoque de la

atención. Al igual que la empatía (identificación y comprensión de la situación, los sentimientos y las motivaciones del otro), la compasión es algo que se siente, más allá de la simple apreciación intelectual. Los profesionales de la salud llegan a la compasión a través de diversos canales y para algunos, la compasión puede formar parte de una disposición natural que intuitivamente informa la atención al paciente. Para otros, la compasión surge lentamente con la experiencia vital, la práctica clínica y la comprensión de la vulnerabilidad (Chochinov, H. M. (2007).

Los cuidados paliativos han sido portavoz en la importancia del cuidado compasivo en el proceso de morir, considerando que la vida interior del profesional connota en la calidad del cuidado que ofrece a sus pacientes (Kearney, M. K., 2009), por ello el modelo de atención espiritual señala la importancia del contacto con el mundo interior del paciente desde la conexión del profesional con su propio mundo interior.

Halifax transmite la idea de Gary Pasternak, médico de cuidados paliativos, quien cree que la compasión y el compromiso son esenciales para aliviar el dolor total, e integra el término *“atención total”* para referirnos a la atención compasiva, que ejemplifica el tipo de atención que aborda el dolor y el sufrimiento físico, espiritual, psicológico y social de las personas moribundas y sus cuidadores, y se basa en una respuesta compasiva al dolor total (Perez-Bret et al., 2016).

Debido a la importancia de incluir la práctica para el entrenamiento compasivo, este se basa en la práctica espiritual a través de la gestión de la autoconciencia que promueve la conexión consigo mismo, como la vía para el acompañamiento de las personas (Benito, E., y Mindeguía, M. I., 2021). Considerando que el ser humano es un ser espiritual, la espiritualidad es el sustrato sano de la persona de donde surge la posibilidad de trascender la visión limitada que mantiene el sufrimiento y es fuente de trascendencia y sanción (Kearney, M. K., 2009).

Los profesionales en cuidados paliativos se han visto frente a la necesidad de, en tanto trabajan en entornos de sufrimiento, integrar modelos que consideren su

gestión emocional, para ello la necesidad de la autoconciencia que nos permite dar cuenta de nuestro estado emocional a la vez que acompañamos. En la medida que trabajamos desde una conciencia despierta, presente, ecuánime y compasiva, podremos establecer relaciones sanadoras para los pacientes y vivir experiencias transformadoras para ambos. Así el autocuidado deja de ser algo “*que hacer*” al salir del trabajo, para convertirse en una forma de ser, estar y experimentar. El entrenamiento en compasión promueve la conducta prosocial, y aumenta el afecto positivo y la capacidad de recuperación, desarrollando una mejor gestión de las situaciones estresantes (Benito Oliver, Rivera Rivera, et al., 2020).

En 2011 Kearney propone (Kearney, M., & Weininger, R., 2011) un modelo (el autocuidado basado en la autoconciencia), según el cual la autoconciencia sería un factor determinante para establecer una diferencia entre profesionales que “sufren, se contagian y se sienten quemados por el trabajo” y aquellos que en el mismo entorno aprenden, disfrutan y encuentran sentido a su profesión (Benito Oliver, Rivera Rivera, et al., 2020).

Podemos resumir que la compasión está compuesta por elementos cognitivos, emocionales, intencionales y relacionales que permiten no sólo sostener el sufrimiento ajeno, sino gestionar de forma asertiva las propias emociones. Es un conjunto de capacidades básicas de los seres humanos para responder al sufrimiento, que se sustenta en los siguientes componentes:

- 1) conciencia del sufrimiento (componente cognitivo)
- 2) preocupación simpática relacionada con ser movido por el sufrimiento (componente afectivo)
- 3) un deseo de ver el alivio de ese sufrimiento (componente intencional)
- 4) la capacidad de respuesta o la disposición para ayudar a aliviar ese sufrimiento (componente motivacional) (Benito Oliver, Rivera Rivera, et al., 2020).

La esencia de la actitud compasiva se puede ilustrar en las palabras de Cicely Saunders: «*Importas porque eres tú. Importas hasta el último momento de tu vida, y haremos todo lo posible, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también para que vivas hasta que mueras*» (Stevens et al., 2009). Fue quien acuñó el término “*dolor total*” para hacer referencia al componente físico, pero también psicológico, social y espiritual por atender. Es por ello que Halifax refiere que podríamos hablar de «*cuidado total*» para referirnos a la atención compasiva, que ejemplifica el tipo de atención que aborda el dolor y el sufrimiento físico, espiritual, psicológico y social de las personas moribundas y sus cuidadores, y se basa en una respuesta compasiva al dolor total (Halifax, J., 2011).

La compasión y la presencia son dos componentes fundamentales junto al nivel de conciencia para los sanitarios que acompañan personas que sufren. Michael Kearney señaló que “*La vida interior del clínico determina la calidad de la presencia que aporta a la cabecera de la cama del enfermo*” (Kearney, M., & Weininger, R., 2011), y estas son características que aún no han sido suficientemente reconocidas en el ámbito académico (Benito Oliver, Rivera Rivera, et al., 2020).

Las prácticas de atención plena ayudan a abrirse a la presencia prestando atención al momento a propósito, con compasión y comprensión, en salud lo llamamos presencia terapéutica (Benito.E., & Mindeguía, M., 2021). Como terapeutas a menudo desconocemos el potencial de nuestra presencia y existen modelos o propuestas académicas para el cultivo de este recurso, que nos conecta con un grado de conciencia personal y de aquello que nos rodea, facilitando la estabilidad o equilibrio emocional y la capacidad de regular las emociones que surgen en el encuentro, que pueden impactar al terapeuta, para el centro, permanecer en una actitud ecuánime, y realizar los ajustes necesarios para sostener una posición compasiva frente a la persona que sufre, e incluye que el terapeuta vivencie una experiencia interna de sentirse:

1) En contacto consigo mismo, enraizado en su propia profundidad, en su esencia que es fuente de serenidad, de paz, de seguridad, con confianza y sin miedo.

2) Conectado con el sufrimiento de la persona que atiende sin huir, acogiendo todo lo que se da en el encuentro

3) Siendo capaz de percibir una perspectiva más amplia y espaciosa, lo que se llama en “expansión” viendo más allá de lo inmediato y con confianza en el proceso que va a seguir desplegándose

4) Sintiendo conectado con y al servicio del otro, comprometido con la sanación del paciente (Benito,E., & Mindeguía,M., 2021).

El modelo acompañamiento espiritual de SECPAL propone la intervención compasiva, como el acompañamiento en el itinerario de sufrimiento de paciente, para la cual propone los siguientes pasos:

- ✓ Establecer una relación de confianza y un vínculo terapéutico
- ✓ Identificar el sufrimiento
- ✓ Identificar las causas del sufrimiento
- ✓ Intentar resolver o desactivar las amenazas que puedan resolverse
- ✓ Explorar los recursos y capacidades del paciente para trascender su sufrimiento
- ✓ Intervención Compasiva, orientando al paciente hacia la búsqueda de una visión trascendida de lo que percibe como amenaza (Benito et al., 2016).

Podemos concluir en que la compasión es la conexión entre el profesional como persona y aquel a quien acompaña (Benito et al., 2016), desde la conexión con su propia dimensión profunda o espiritual, para desde allí acompañar el itinerario de sufrimiento. El acompañamiento a los pacientes nos coloca en situación de entrenar esa herramienta que somos y Michael Kearney mencionaba como “nosotros somos la medicina” (Kearney,M., & Weininger,R., 2012), haciendo referencia a ese imperativo

ético de cuidar nuestra profundidad al momento de acompañar, para hacerlo en forma compasiva que es serena, ecuánime, desde la metacognición y conectados junto a quien sufre.

2.5.2 El profesional como herramienta en el modelo de atención espiritual

El acompañamiento espiritual requiere de un profesional que haya explorado en su propia profundidad para poder ofrecer desde la conexión con su ser, que Eric Casell describe como *“aprender a estar simplemente abierto en presencia del paciente, como si hubiera una puerta en tu interior que tu conscientemente abres para permitir entrar al paciente en tu interior. Esto es ser un buen profesional, un buen instrumento”* (Cassell, E., 1998). El acompañamiento espiritual requiere de un calibrado de nuestra herramienta a través del compromiso con nuestra práctica espiritual que será la base de poder ofrecer una presencia auténtica y ecuánime frente a los pacientes (Benito et al., 2016).

Todo lo expuesto da cuenta que la enfermedad incurable y la etapa de la llamada fin de vida requiere de una atención que sobrepasa el control de síntomas, siendo que la persona se encuentra frente a un asalto existencial, con lo cual se requiere entender y atender el sufrimiento, nuestra fragilidad, recursos y capacidades de afrontamiento, lo cual sólo es posible reconociendo las raíces espirituales del sufrimiento y de nuestro potencial para trascenderlo (Cobb, M., 2012). La amenaza a la integridad de las distintas dimensiones de la persona pueden ser fuente de sufrimiento, y será imprescindible que los clínicos podamos identificar la etiología de este para poder construir el mapa de cuidado del paciente (Cassell, E. J., 1998).

Esto requiere de nuestra propia conexión espiritual, con nuestro ser, y una posición de aceptación hacia la realidad que se nos presenta, para desde una actitud serena poder ofrecer nuestra presencia compasiva a quien sufre. Como sugiere la frase

de M. Kearney, *“el cultivo de nuestro currículum interior es lo que determina en gran manera nuestra resiliencia ante un entorno que no controlamos”* (Benito E. , Mújica, et al., 2020).

Esta conexión con nuestro ser requiere del desarrollo de la autoconciencia, a través de cualquier práctica regular del cultivo de la atención o práctica espiritual, para promover la metacognición durante la práctica clínica.

Esta *“conciencia testigo”* en el entorno clínico ayuda a percibir nuestras sensaciones corporales (neurocepción) y gestionar constructivamente las emociones que surgen en el encuentro terapéutico. Desde un nivel elevado de conciencia podemos poner límites, tener objetivos claros y ver las posibilidades realistas en cada momento. Desde esta autoconciencia, estando conectados a nuestro propio ser, surgen la presencia, la ecuanimidad y la compasión, nuestras herramientas para acompañar el sufrimiento (Benito Oliver, Rivera Rivera, et al., 2020) .

La autoconciencia es la plataforma inicial sobre la cual se promueve y constituye la actitud de presencia, nos ayuda a realizar un ajuste creativo en el aquí y ahora, nos habilita a responder asertivamente a las variables que se hacen manifiestas en cada encuentro en particular, con cada persona que atendemos. Supone estar enraizado en la profundidad de uno mismo y al mismo tiempo con el lugar que habita y conectado al paciente, prestando especial atención a la expresión verbal y no verbal de la experiencia del paciente, ser testigos de lo que surja en la realidad del encuentro. La teoría Polivagal de Stephen Porges junto con sus aplicaciones clínicas nos permiten integrar el sistema de conexión social que hemos desarrollado los mamíferos y más específicamente los humanos, quienes nos conectamos a través de los mensajes que nos enviamos mutuamente. En la medida que el paciente se siente amenazado por la enfermedad, su sistema vegetativo está en modo amenaza (lucha, huida o parálisis). Cuando el terapeuta esta enraizado en su presencia es capaz de transmitir al paciente seguridad y confianza, y en la medida que el paciente se conecta y resuena con la actitud del terapeuta puede ir apagando o modulando su estado de alarma, y a través

de la co-regulación que se establece, abrirse a la posibilidad de pasar del estado de amenaza, peligro y tensión, a niveles de serenidad, confianza y paz que le permitan el acceso a sus propios recursos internos, que en el estado de amenaza no percibía. (Benito E , Rivera P , et al., 2020).

Esto requiere de un trabajo del profesional con el trabajo sobre su herramienta que es su ser y su presencia, como refiere M. Kearney, “la medicina eres tú”, haciendo referencia al valor del calibrar la herramienta humana del clínico (Kearney,M., & Weininger,R., 2012).

Desde esta perspectiva del acompañamiento existen distintos modelos que describimos a continuación:

3. El proceso de morir

Partimos de la premisa que morir es mucho más que un hecho biológico y que no se trata de una instancia única, sino de un proceso, exceptuando las muertes súbitas. Es un hito en la biografía de la persona y sus seres queridos, que merece ser atendido desde su dimensión humana, para ello la importancia de comprender el itinerario el proceso para atenderlo y acompañarlo adecuadamente.

Sin embargo, sabemos que la preparación para acompañar el proceso de morir no está suficientemente abordada, porque la muerte es vista como un fracaso (BMJ, 2000.). Cuando las posibilidades de tratamiento para la cura se agotan es habitual escuchar que “*no hay nada para hacer*”, sin embargo, se avecina un tramo que será el capítulo cúlmine de la vida del moribundo, memorable para el entorno que acompaña y también para nosotros los sanitarios, si tenemos la disposición humana de conectar con la experiencia. Si la muerte se ve como un fracaso en lugar de como una parte importante de la vida, genera rechazo y medidas inadecuadas en su atención. Hace falta un nuevo enfoque sobre la muerte, romper el tabú y retomar el

control del área de la muerte que se ha medicalizado, hasta tal punto que ahora es ajena a la vida cotidiana de la mayoría de las personas (BMJ, 2000)

El Dr. Enric Benito refiere que así como hablamos del nacimiento y nos entrenamos para su acompañamiento, deberíamos también hacerlo para el que llama “*morimiento*”, y para ello adentrarnos a conocer ese proceso, que distintos autores señalan como una transición en distintos momentos, y que el modelo SECPAL describe como lucha-aceptación-trascendencia que desde las perspectivas de distintos expertos repite el mismo recorrido (Benito et al., 2016)

Al explorar este proceso de morir, encontramos que aquellas personas que logran aceptar e integrar el proceso, expresan menor sufrimiento e inclusive algunas bienestar espiritual y hay estudios que dan cuenta de ello (Mount et al., 2007) .

En la actualidad hablamos de buena o mala muerte, y consideramos la calidad del morir, sin embargo, aún no hay acuerdo respecto a ello y, los debates en torno a la eutanasia es uno de los escenarios en los cuales podemos revisar esta divergencia.

Los principios para una buena muerte según Richard Smith, en su editorial del British Medical Journal (BMJ, 2000) son:

- Saber cuándo se acerca la muerte y comprender qué se puede esperar
- Poder controlar lo que sucede
- Disfrutar de dignidad y privacidad
- Controlar el alivio del dolor y otros síntomas
- Poder elegir y controlar dónde se produce la muerte (en casa o en otro lugar)
- Acceder a la información y la experiencia necesarias
- Acceder al apoyo espiritual o emocional necesario
- Controlar quién está presente y quién comparte la responsabilidad.
- Poder emitir directivas anticipadas que garanticen el respeto de los deseos.

- Tener tiempo para despedirse y controlar otros aspectos del tiempo.
- Poder irse cuando sea el momento de irse y no prolongar la vida innecesariamente.

El proceso de la muerte se desarrolla en el plano mental - emocional - espiritual, y su desarrollo es variado. La persona moribunda comienza el proceso final de desapego que se ha encontrado es más fácil cuando el enfermo está en paz con la propia historia y tiene resueltos los aspectos pendientes y también cuando cuenta con la aceptación de las personas queridas para morir, y como profesionales de la salud asistimos el acompañamiento y la orientación a sus seres queridos respecto al proceso.

Lo que los distintos modelos ponen en evidencia es que el proceso de morir aparece como un dinamismo orientado en la dirección de disolución de la percepción habitual de la realidad, para entrar en otro nivel de conciencia y hay mucho consenso en afirmar que el cambio se produce a través de etapas de resistencia, y lucha para a través de la entrega o aceptación entrar en otro nivel de conciencia descrito como luz, amor, paz serenidad (Benito et al., 2016).

Explorar el itinerario del proceso de morir, desde la mirada de los distintos autores, será relevante para poder pensar el acompañamiento del sufrimiento en el mismo, y al mismo tiempo situar las divergencias y coincidencias que nos hacen arribar al modelo propuesto para esta tesis (Benito, E., 2008)

3.1 Elisabeth Kübler Ross: el acompañamiento a los moribundos

Elisabeth Kübler-Ross, pionera del movimiento de Cuidados Paliativos en el mundo entero, autora de más de 20 libros sobre la muerte y la atención en Cuidados Paliativos sido considerada por la revista Times como uno de los 100 pensadores más importantes de nuestro siglo, en la década de los 60, la Dra. Kübler Ross trabajó en varios hospitales de Chicago, Colorado y Nueva York y se interesó por explorar el acompañamiento a los moribundos y el proceso de morir.

En 1967, Kübler-Ross comenzó a entrevistar a pacientes en proceso de morir en el Hospital Billings de la Universidad de Chicago, donde era psiquiatra. Esperaba comprender qué pensaban los pacientes mientras agonizaban. A partir de su investigación directa, en 1969, la Dra. Elisabeth Kübler-Ross publicó el libro *Sobre la muerte y el morir*, y allí presentó un modelo basado en etapas para comprender el afrontamiento de la muerte. Las cinco etapas que postuló en este proceso de afrontamiento fueron: negación, ira, negociación, depresión (reactiva o preparatoria) y aceptación, modelo que se ha utilizado en todo el mundo para explicar la experiencia subjetiva de afrontamiento a la muerte (Payas, A. 2004).

Cuando se publicó el libro en 1969, la muerte era un tema tabú y hablar de ella se consideraba morboso, por ello los pacientes morían solos en los hospitales, los médicos los ignoraban; y la medicación analgésica adecuada se infrautilizaba. El libro puso estas prácticas en primer plano y difundió un trato más humano a los moribundos. El libro conmocionó a la profesión médica y, al mismo tiempo, provocó una protesta pública por una atención compasiva a los moribundos. Un sello distintivo del trabajo de Kübler-Ross era su énfasis en la comunicación. Enfatizó que los pacientes realmente deseaban revisar sus vidas, su deterioro y su muerte inminente. Cuando pacientes y médicos podían hablar abiertamente y sin miedo, se podía lograr una buena muerte. (Corr, 2020).

Esta misma autora describe el proceso diciendo que el único camino hacia el ámbito transpersonal es a través del examen y entrega completa del sentido personal del yo. Refiere que cuando hay una enfermedad terminal no tiene escapatoria del sufrimiento. Son las intuiciones que abren una *nueva comprensión* cuando se agota la resistencia, y se comienza a percibir la verdadera naturaleza del ser, se empieza a disolver la mente ordinaria y es el principio de la plenitud de conciencia y de la apertura espiritual (Benito et al., 2016).

Es interesante como el itinerario que propone la Dra. Kübler Ross fue luego retomado por otros autores para pensar el proceso de morir, y que iremos

desarrollando a continuación. La propuesta de la Dra. Kübler Ross dejó un legado que permitió repensar la importancia de la presencia, la compasión, la hospitalidad, y el proceso de morir como un itinerario de evolución por etapas por entender, atender y acompañar.

3.2. La perspectiva de Kathleen Dowling Singh: La gracia en el proceso de morir

La Dra. Kathleen D. Singh, con experiencia en psicología transpersonal y saber acerca de las tradiciones espirituales, trabajó en un hospicio en el suroeste de Florida y regularmente dirigía audiencias sobre la muerte y pacientes terminales como experta en la temática. Su texto *“La Gracia en el proceso de morir”* revela que morir es la experiencia de vida más transformadora, poderosa y espiritualmente enriquecedora (Dowling Singh, 1996).

Desde su amplia experiencia en acompañamiento, describió como un gran porcentaje de los pacientes, en el último tramo de su vida, independientemente de que tuvieran o no deseo consciente de trascendencia, parecían entrar en un estado modificado de conciencia llamado *“experiencia de la cercanía de la muerte”* que, entre otros, incluyen sentimientos de conexión y paz. Esta autora recuerda que los pacientes describieron la transformación que se da al final de la vida como *“el descubrimiento individual acelerado de sí mismo (self)”*. Singh indica que la experiencia de la proximidad de la muerte puede, por sí misma, concentrar en pocos momentos la oportunidad de crecimiento espiritual que puedan dar años de intensa disciplina espiritual (Benito et al., 2016).

Singh (1998), partiendo de la experiencia de acompañamiento y de la observación del proceso que frecuentemente siguen los enfermos en los últimos días, propone un modelo para explicar la adaptación psico-emocional al proceso de morir e indica que los pasos que se dan en esta etapa son: 1) *“Chaos”*, 2) *“Surrender”* y 3)

“Transcendence”, que podemos traducir como: 1) Sufrimiento 2) Aceptación 3) Sanación. Es decir, una etapa de caos que engloba las fases inicialmente descritas por Kübler Ross caracterizada por la lucha, la negación, la depresión, negociación, el miedo a perder lo que consideramos nuestra integridad (es el miedo a la pérdida del EGO) o el miedo a la pérdida de los mecanismos compensatorios descritos por Shaver (2002). Posteriormente, el enfermo llega a una fase que llama *“surrender”* o rendición, que quizá también podríamos traducir como entrega, aceptación, soltar, dejarse, dejar de luchar. Finalmente, cuando se ha hecho esta entrega, la persona entra en un nuevo espacio de conciencia que Singh llama trascendencia, en el sentido de un estado modificado de conciencia, caracterizado por ser un espacio de paz, serenidad, gozo, bienestar, que con cierta frecuencia vemos en las fases finales de algunos enfermos (Benito et al., 2016).

Singh refiere que la etapa de aceptación, rendición y trascendencia es el momento en que el paciente experimenta su verdadero yo, trascendiendo el ego finito y el cuerpo. Podríamos decir que es el personaje que abandona su exclusividad e integra una dimensión más profunda, es el contacto con el yo profundo que refiere Michel Kearney al describir también el proceso (Kearney & Weininger, 2012) . A esta instancia la llama la gracia divina, caracterizada por el dejar ir, resplandor, centrarse interiormente, un sentido de sagrado, sabiduría, intensidad, y finalmente, una fusión con el espíritu (vivencia del verdadero yo). vivir con una enfermedad terminal es un proceso en el cual se va eliminando capa tras capa de quien creíamos ser y comenzamos a vivir un sentido de yo más real, más esencial y, en consecuencia, más amplio.

Figura 1. **modelo para explicar la adaptación psico-emocional al proceso de final de vida**

(Benito et al., 2016)

3.3. El morir como transición según Mónica Renz

La Dra. Mónica Renz da cuenta también del proceso de morir como una transición. En un estudio de 251 pacientes con cáncer (Renz et al., 2015), basado en observación participante a lo largo de 1 año, aplicando el análisis describe las experiencias espirituales de trascendencia, en el cual 135 pacientes (54%) comunicaron una experiencia espiritual, expresada por la alteración de la conciencia corporal, menos dolor, menos ansiedad, una mayor aceptación de la enfermedad / muerte, nueva identidad espiritual. Las experiencias espirituales fueron independientes de las afiliaciones o actitudes religiosas. Concluye que las experiencias espirituales parecen ser frecuentes y asociadas con reacciones profundas y poderosas, tal como describe K.Singh (2000) .

Mónica Renz describe el proceso como un itinerario desde una percepción, auto centrada (EGO-Concienciosness), hacia una percepción no dual de la realidad, que puede darse en el proceso de morir o antes. Supone volver al origen, a la conciencia que nos sostiene y que se había olvidado o pasado por alto, al identificarnos con el “*personaje*” (Renz, M., 2015).

Señala que los pacientes pierden su consciencia cotidiana y la percepción egocéntrica, y entran en un modo de percepción completamente nuevo, distante del ego, que parecía ir acompañado de menos o ningún miedo, lucha o negación, y de cambios en las relaciones familiares.

El estudio enumera tres etapas fenomenológicamente distintas:

- 1) pretransición
- 2) transición propiamente dicha
- 3) pos-transición.

En la pretransición, los pacientes aún conservaban su consciencia cotidiana. En la transición propiamente dicha, la consciencia y la percepción cambiaban (la sensibilidad, la angustia y el miedo a menudo culminaban).

En la etapa posterior a la transición, la percepción ya no estaba ligada al ego; por ejemplo, los pacientes señalaron un estado más allá del tiempo (atemporal), más allá del espacio (infinito/no local) o más allá de nuestra sensación normal de gravedad (experiencia extracorporal), y sin emociones ni impulsos relacionados con el ego (p. ej., necesidades, hambre, miedo y negación) (Renz et al., 2018).

Con lo cual el itinerario de Renz, similar a otros autores, describe un proceso de desapego del personaje que parece conducir a una instancia de mayor serenidad.

3.4. Shaver: La re-emergencia de partes no integradas del self en el proceso de morir

Shaver describe tres causas fundamentales del sufrimiento humano: el abandono del yo, el aislamiento y la pérdida de significado. El abandono del yo ocurre en la primera infancia como resultado del abandono psicológico del verdadero sentido del yo, los mecanismos compensatorios intentan recrear la ilusión de plenitud a lo

largo de la edad adulta, pero colapsan ante una enfermedad grave o la muerte inminente.

Refiere que gran parte de lo que ahora se denomina sufrimiento es en realidad el daño y la pérdida de estos mecanismos compensatorios, y el dolor del sufrimiento es el resultado de desenmascarar el sentido incompleto subyacente del yo. También destaca que las intervenciones que animan a recordar, experimentar e integrar la naturaleza más profunda pueden facilitar la sanación emocional y psicoespiritual (Shaver, 2002)

Define al sufrimiento como un proceso dinámico y transformador a través del cual la naturaleza incompleta y fracturada del self comienza a re-emergir en la conciencia, el disconfort y la ansiedad asociados al sufrimiento serían el resultado de esta re-emergencia y también del intenso y progresivo anhelo de las partes no integradas o asimiladas del self, el cual puede ser conscientemente transcendido a través de intervenciones específicas orientadas a promover la unidad del self como la atención consciente, reflejar y validar, así como el amor incondicional (Benito et al., 2016).

El autor describe zonas alternativas de seguridad que ayudan a mantener una población de adultos exitosos, productivos y poderosos, pero dice que estos mecanismos compensatorios no resisten la embestida de una enfermedad grave o la muerte inminente. En las enfermedades crónicas o progresivas se eliminan lenta y secuencialmente y esto resulta en una exposición implacable y progresiva del yo ilusorio (Shaver, 2002). Estas zonas se describen en el siguiente gráfico:

(Gráfico de mecanismo compensatorio del yo ilusorio: zonas alternativas de seguridad) (Shaver, 2002)

Propone como el principal objetivo terapéutico de la atención a quienes sufren en proceso de morir ofrecer una experiencia en la que los pacientes puedan expresar toda su gama de emociones en un entorno seguro y de apoyo, y experimentar la aceptación incondicional de su situación y estado de ánimo actuales, que facilitará la capacidad innata del individuo para avanzar hacia un sentido de sí mismo más cohesivo e integrado. Para esto propone que la sanación psicoespiritual requiere un entorno seguro y de apoyo en el que el simple hecho de estar en presencia de alguien conlleva un enorme potencial sanador (Shaver, 2002).

Es interesante como el autor propone también como esta crisis puede ser la posibilidad de la trascendencia, al igual que otros autores que venimos citando y señalan un proceso desde el sufrimiento a la sanación (Mount et al., 2007). Para Shaver el sufrimiento puede verse como el inicio de un camino con un profundo potencial de sanación (Shaver, 2002), es decir el sufrimiento puede ser el camino en algunas personas para adquirir una conciencia más amplia desde una conexión profunda con su esencia o su yo profundo, abandonando la exclusividad del ego o personaje. Así el sufrimiento puede ser el itinerario hacia la sanación y la trascendencia, y los sanitarios en el acompañamiento podemos promover ese proceso.

Como señala Groff, *“Si un terapeuta puede entrar en el sistema como agente catalizador y ayudar a abrir los canales de un intercambio emocional y una comunicación efectivos, entonces el morir y la muerte pueden convertirse en un evento de profundo significado psicoespiritual para todos los involucrados”*, y agrega que, con el apoyo y el tratamiento adecuados, las experiencias del final de la vida pueden resultar en sanación emocional, una transformación positiva de la personalidad y la evolución de la conciencia (Shaver, 2002).

4. Afrontamiento del sufrimiento en pacientes con cáncer

Recibir un diagnóstico de cáncer genera múltiples reacciones en el paciente, siendo una de las más predominantes el malestar emocional, por ello se requiere de un proceso de adaptación que posibilite un ajuste adecuado a la enfermedad, su tratamiento y los efectos secundarios (Vázquez et al., 2023).

Un aspecto importante, que incrementa el malestar emocional al recibir el diagnóstico de cáncer, es que está socialmente asociado con el estigma de la muerte, a pesar de los avances científicos que actualmente permiten en algunos casos su curación o sobrevida que se ha extendido con el paso del tiempo y dichos avances (Wang et al., 2019). Sin embargo, por las características de su irrupción en la vida de las personas, continúa siendo una enfermedad que requiere de una asistencia que sobrepasa solamente la biológica, que permita atender entre otros el miedo a morir, y que presenta particularidades clínicas que requirieron de una sub-especialidad que la atiende que es la psicooncología.

La atención en cáncer se caracteriza por ser multidimensional y multifactorial (Maté Méndez, et.al, 2021), por ello la importancia del acompañamiento integral a pacientes y familias. Desde esta premisa surge la psicooncología como la respuesta clínica al dispositivo de acompañamiento (Cruzado, J., 2003). Esta definió según Holland, pionera en su creación, como una subespecialidad de la oncología, que por

una parte atiende las respuestas emocionales de los pacientes en todos los estadios de la enfermedad, de sus familiares y del personal sanitario que les atiende (enfoque psicosocial); y que, por otra parte, se encarga del estudio de los factores psicológicos, conductuales y sociales que influyen en la morbilidad y mortalidad del cáncer (enfoque biopsicológico) (Cruzado, J. (2003).

Dentro del transcurso de la enfermedad oncológica, el paciente vive un proceso de duelo inevitable, en la adaptación de una serie de pérdidas, no sólo referentes a la salud, sino también, relacionadas con la pérdida de la estabilidad y seguridad, de la rutina y de lo cotidiano, del rol que solía tener dentro de la familia, el mundo laboral o social, del control, entre otras, este es llamado duelo oncológico. Esto confronta al paciente a distresores y al trabajo de aceptación de una nueva realidad, que a veces es rechazada lo cual incrementa el sufrimiento, sobre todo cuando la persona encuentra dificultad para construir algún sentido a su vida luego del diagnóstico.

El cáncer puede perturbar la sensación de propósito del paciente y supone un desafío para la coherencia premórbida del yo y el concepto del mundo, y muchos pacientes refieren angustia existencial o espiritual. Actualmente, se presta cada vez más atención al importante papel del sentido de propósito en la mejora de la vida., siendo que los pacientes que experimentan un mayor sentido en la vida tienen un mayor bienestar psicológico, una adaptación más exitosa, mejor calidad de vida y menos angustia psicológica después del diagnóstico de cáncer que los pacientes que experimentan poco sentido en la vida. Durante los últimos 10 a 15 años se han desarrollado y probado intervenciones psicoterapéuticas específicas orientadas al significado, dirigidas a diferentes etapas de la enfermedad, con resultados alentadores (Lang-Rollin & Berberich, 2018).

Respecto al afrontamiento en psicooncología, el término «*adaptación*» se utiliza a menudo en la literatura sobre el cáncer y la psicología de la salud en general para indicar la ausencia de morbilidad psicológica y la recuperación del funcionamiento

premórbido (Ps et al., 2013). Según la teoría del afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1984), es el proceso de gestionar las demandas internas y externas que se consideran exigentes o que exceden los recursos del individuo. La investigación sobre el afrontamiento en el cáncer ha examinado ampliamente las relaciones entre las respuestas de afrontamiento y los resultados psicológicos. (Brennan, J., 2001), y poder otorgar un sentido al proceso ha sido un factor identificado como clave para favorecer la adaptación (Gil Moncayo, F., & Breitbart, W., 2014).

El diagnóstico, el tratamiento y las secuelas del cáncer implican un largo proceso de adaptación a múltiples amenazas y experiencias novedosas. La forma en que un individuo evalúa y responde de forma característica a estas amenazas y experiencias se conoce como estilo de afrontamiento. El enfoque basado en estilos de afrontamiento presupone implícitamente que este reflejará un estilo actitudinal y conductual relativamente duradero, similar a un rasgo de personalidad.

Watson ha utilizado el término «*ajuste mental*» para referirse al estilo de afrontamiento de las personas ante un diagnóstico de cáncer (Watson et al., 1988), y desarrollaron la escala de Ajuste Mental al Cáncer (MAC), que identifica cinco estilos de afrontamiento: negación/evitación, espíritu de lucha, fatalismo, impotencia/desesperanza y preocupación ansiosa. Descubrieron que los tres últimos estilos de afrontamiento se asociaban significativamente con la depresión, medida mediante la escala HAD, que se administró simultáneamente. También informaron que la respuesta de "*espíritu de lucha*" se asoció significativamente con un menor malestar psicológico (Watson et al., 1991) y encontraron una asociación positiva similar con la respuesta de negación (Watson et al., 1984), aunque esto no se repitió en estudios posteriores. Es interesante a fin de situar que, como hemos abordado previamente, el itinerario evolución del sufrimiento inicia con la "lucha", el cual es el estado donde la persona expresa vivencia de desintegración y amenaza (Cassell, 1999)

En pacientes oncológicos con enfermedad avanzada, los síntomas tienden a incrementarse, como por ejemplo el dolor (Barkwell, D. P., 1991), y el sufrimiento

puede expresarse en términos de deseos de adelantar la muerte (Nissim et al., 2009). En varios estudios que investigaron su significado mediante métodos cualitativos en pacientes hospitalizados con enfermedad avanzada, se descubrió que el deseo de adelantar la muerte es un constructo multidimensional con diversas motivaciones subyacentes (Johansen et al., 2005) (Mak & Elwyn, 2005) .

Diversos estudios muestran que el deseo de adelantar la muerte (DAM) es un fenómeno que puede aparecer con relativa frecuencia en el contexto de final de vida, con una prevalencia de entre el 1,5 y el 38,7%. Este amplio rango puede estar relacionado con la población estudiada y/o los diferentes instrumentos utilizados para evaluar el DAM. En cualquier caso, diversos autores han puesto de manifiesto que los pacientes que expresan DAM suelen encontrarse en un estado muy avanzado de su enfermedad, tienen un pronóstico de vida limitado y suelen tener una fuerte carga sintomática (Wilson et al., 2000)

Varios autores sostienen que el DAM podría englobar distintos significados: la aceptación de la muerte como un proceso natural, el deseo de que la muerte venga pronto para acabar con el sufrimiento o hasta el deseo explícito de quitarse la vida con o sin ayuda del profesional (Monforte-Royo et al., 2012) . Se podría identificar, erróneamente, el DAM con la petición de eutanasia; sin embargo, el DAM sería un concepto más amplio que en la mayoría de los casos expresa la petición de ayuda ante el sufrimiento. Debido a esta falta de claridad conceptual, recientemente un grupo de expertos internacionales, siguiendo una metodología Delphi, ha consensuado una definición sobre el DAM (Balaguer et al., 2016). De esta forma, el DAM podría entenderse como un fenómeno reactivo frente al sufrimiento que se da en el contexto de enfermedades que pueden suponer una amenaza para la vida por el cual el paciente no ve otra salida que acabar con su vida (Guerrero-Torrelles et al., 2018)

El DAM puede expresarse espontáneamente o tras ser preguntado, pero debe distinguirse de la aceptación de una muerte inminente o del deseo de morir de forma natural, aunque preferiblemente pronto. El DAM puede surgir como respuesta a uno

o más factores, incluyendo síntomas físicos (presentes o previsibles), angustia psicológica (p. ej., depresión, desesperanza, miedos, etc.), sufrimiento existencial (p. ej., pérdida del sentido de la vida) o aspectos sociales (p. ej., sentirse una carga).

Teniendo en cuenta este consenso, podemos destacar que distinguir y definir el DAM con mayor claridad también facilitará su detección temprana y debería impulsar a todos los involucrados en la atención de estos pacientes la importancia de explorar dicho deseo e identificar tanto su significado y también traerá consigo nuevos desafíos, ya que los profesionales deberán desarrollar las habilidades necesarias para explorar y atender este problema, y será necesario elaborar protocolos de tratamiento individualizados para reducir el sufrimiento de los pacientes (Balaguer et al., 2016).

Según estudios existe un apoyo contundente al uso de la psicoterapia centrada en el significado para mejorar el significado y la calidad de vida (Teo et al., 2019), lo cual destaca la relevancia de intervenciones basadas en la atención del sentido en pacientes con cáncer avanzado.

Es importante destacar que no todos los pacientes con enfermedades terminales informan que están sufriendo, aunque las pocas encuestas disponibles sugieren que la mayoría lo hace (Wilson et al., 2007).

El malestar existencial se manifiesta al cuestionar el significado y el valor de su vida y si merece la pena continuar con el tratamiento. Otras expresiones del malestar existencial incluyen la desmoralización (13-18%), sentir que dependen o que son una carga para los demás (16-35%), cambios en las metas de la vida, incertidumbre (16-92%), sentir que la vida no tiene sentido o propósito (40-47%), pérdida del sentido de dignidad (46%)⁹, deseo de adelantar la muerte, angustia de muerte y miedo al proceso de morir. La evidencia vincula el malestar existencial a la presencia de sintomatología de ansiedad y depresión, desmoralización, deseo de adelantar la muerte, disminución en los niveles de calidad de vida y malestar al final de la vida (González-Ling & Galindo-Vázquez, 2020).

Las enfermedades crónicas o progresivas son una fuente de sufrimiento, que puede manifestarse con gran intensidad al final de la vida (Krikorian et al., 2012). En un estudio se exploraron categorías de fuente de sufrimiento en 381 pacientes con cáncer avanzado, clasificando las respuestas en cuatro categorías abarcando problemas físicos, angustia psicológica, preocupaciones socio relacionales y problemas existenciales. Los problemas en la dimensión física se reportaron con mayor frecuencia como fuentes de sufrimiento y representaron aproximadamente la mitad (49,5%) de las afirmaciones, siendo el dolor la causa individual más citada, mencionada por el 37,9%. Las preocupaciones socio relacionales, las preocupaciones existenciales el 18,8 % y los problemas psicológicos 17,7% (Wilson et al., 2007).

Un alto grado de madurez espiritual parece tener un efecto positivo en la experiencia de la enfermedad, la calidad de vida, el bienestar y el funcionamiento psicológico. Se relaciona positivamente con un mejor afrontamiento, adaptación, significado y protección contra la desesperación al final de la vida [97,98], y negativamente con el deseo de acelerar la muerte, la desesperanza, la ideación suicida y la depresión (Krikorian et al., 2012)

La percepción de control influye en la selección y el uso de estrategias de afrontamiento a través de la creencia en la propia eficacia del paciente, que, a su vez, se ha observado que influye indirectamente en la calidad de vida y la adaptación en pacientes con cáncer. En consecuencia, el «*Modelo de Amenazas y Recursos*» propuesto por Bayés et al. considera que una persona sufre cuando percibe un evento como amenazante y, al mismo tiempo, percibe la falta de recursos para afrontar dicha amenaza (Krikorian et al., 2012).

Durante el proceso de morir, los pacientes muestran diferentes niveles de consciencia y aceptación. Algunos pueden desarrollar una crisis existencial que se manifiesta como ansiedad ante la muerte. La evaluación exitosa de la ansiedad ante la muerte puede facilitar la identificación de las necesidades del paciente y el alivio del sufrimiento, a la vez que aumenta su bienestar y conduce a una atención de calidad al

final de la vida (Krikorian et al., 2012). Es importante sin embargo recordar que, el proceso de morir es un itinerario cambiante y la evaluación de signos y síntomas dan cuenta solo de un recorte de un proceso, que hace su evolución y que podemos procurar acompañar.

5. Antecedentes

El interés por la atención del sufrimiento viene siendo explorado por distintos autores que han hecho propuestas de atención del sufrimiento desde - a nuestro modo de ver-, modelos con una perspectiva limitada o parcial del problema, que buscan la solución bien a través de la psicoterapia, o se centran en aspectos concretos del sufrimiento, como la pérdida de sentido de vida, o la desesperanza vinculada con el síndrome de desmoralización.

Esta tesis se fundamenta (o se basa) en un modelo antropológico elaborado por el Grupo de Espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Benito et al., 2016) y del Foro Iberoamericano de Espiritualidad (De Espiritualidad En Clínica, 2025a) como resultado la necesidad de dotarse de un marco teórico que diera respuesta a la experiencia clínica de sufrimiento en el entorno de los cuidados paliativos, integrando la propia experiencia clínica y de sufrimiento de los miembros del equipo, las tradiciones de sabiduría y la bibliografía académica. El modelo asume el reconocimiento del ser humano con una naturaleza esencial sagrada, trascendente o espiritual, nos permite entender el sufrimiento como una experiencia humana que, aunque puede colocarnos al límite de nuestros recursos conocidos, también nos abre a la posibilidad de trascender estos límites y adquirir una perspectiva ampliada, la de la sanación. El planteamiento de la tesis se sustenta sobre el reconocimiento de nuestra naturaleza espiritual, como un universal humano fuente de la dignidad de la persona y potencial de transcendencia de la experiencia de sufrimiento.

Describiremos a continuación otros modelos, como revisión de estas propuestas que plantean el sufrimiento desde una perspectiva de atención en salud mental.

5.1 Modelos de atención del sufrimiento desde la psicooncología

Desde sus inicios, la psicooncología ha desarrollado diversos abordajes psicoterapéuticos, diferenciando a la población oncológica según la localización y el curso de la enfermedad. Asimismo, ha prestado especial atención al acompañamiento en el final de la vida. Las intervenciones psicoterapéuticas en este momento tienen como objetivo disminuir el malestar emocional de la persona enferma (ansiedad, depresión, angustia, preocupaciones, necesidades espirituales y existenciales), facilitando la adaptación en el proceso (Barreto, 1994), (Moncayo & Breitbart, 2013).

Existen múltiples aproximaciones psicoterapéuticas para reducir el malestar emocional de los pacientes con cáncer y en los últimos años se han incrementado los esfuerzos para atender las necesidades espirituales y existenciales. Por ello se han diseñado intervenciones, como la terapia de la dignidad en el 2002 por el Dr. Chochinov (Chochinov, 2012) y la terapia centrada en el sentido en 2010 por el Dr. Breitbart (Breitbart et al., 2015). y la terapia C.A.L.M (Troncoso et al., 2019) para atender el malestar existencial en este grupo de pacientes u otras enfermedades que amenazan la vida. El objetivo de este tipo de terapias es que, por medio de ejercicios y reflexiones sobre temas estructurados, los pacientes puedan preservar su sentido de dignidad, esperanza, propósito, sentido de vida y deseo de vivir, lo que tiene un efecto sobre la sintomatología de ansiedad y depresión, así como en la calidad de vida. Estas intervenciones están basadas en la evidencia, manualizadas y han probado ser efectivas (González-Ling & Galindo-Vázquez, 2020)

A continuación, se describen brevemente tres validadas para el abordaje de pacientes con cáncer avanzado, la terapia Managing Cancer and Living Meaningfully (CALM) Psicoterapia Centrada en el Sentido (PCS) y Terapia de la Dignidad.

5.1.1 Terapia Meaning Cancer and Living Meaningfully (C.A.L.M.)

La investigación en personas con enfermedades avanzadas está centrada en el desarrollo, adaptación y evaluación de modalidades psicoterapéuticas orientadas a diferentes resultados psicológicos. Una revisión sobre intervenciones frente a la ansiedad ante la muerte en cáncer avanzado destaca los beneficios de las intervenciones basadas en el significado y la dignidad (Sethi et al., 2020)

La Psicoterapia CALM, nacida en Toronto (Canadá), es un modelo de terapia de soporte- expresiva, individual, breve, semiestructurada diseñada para aliviar el malestar emocional y promover el crecimiento psicológico en pacientes con cáncer avanzado y con sentimientos de amenaza en su vida actual debido al cáncer. La misma se desarrolló específicamente para ayudar a los pacientes a afrontar una enfermedad avanzada a la vez que se preparan para la discapacidad progresiva, la dependencia y el final de la vida. Está dirigida a pacientes que se encuentran en condiciones suficientes para participar en una intervención expresiva de apoyo, pero que lidian con problemas relacionados con el proceso de morir y la incertidumbre futura. Los fundamentos teóricos de la terapia CALM incluyen la teoría relacional, que enfatiza la creación conjunta de significado entre el terapeuta y el paciente; la teoría del apego, que fomenta la atención a los diferentes estilos de acceso al apoyo ante una amenaza; y la teoría existencial, que se centra en los dilemas asociados con la confrontación de la mortalidad y la finalidad de la existencia (Sethi et al., 2020).

La psicoterapia CALM, a través de investigaciones cualitativas y cuantitativas con pacientes con cáncer avanzado han demostrado que puede aliviar el malestar emocional de los pacientes y promover su bienestar. La investigación cualitativa ha

identificado cinco beneficios únicos de la intervención: contar con un espacio seguro para procesar la experiencia del cáncer avanzado, tener permiso para hablar sobre la muerte y el proceso de morir, recibir asistencia para el manejo de la enfermedad y la navegación en el sistema de salud, recibir apoyo para resolver tensiones relacionales y experimentar la oportunidad de ser visto como una persona integral dentro del sistema de salud (C. Lo et al., 2014)

El programa Managing Cancer and Living Meaningfully (CALM) ha mostrado resultados significativos en un estudio de fase 2, con mejoras en el bienestar espiritual, así como así como la ansiedad y la depresión (Lang-Rollin & Berberich, 2018), y consta de tres a seis sesiones, impartidas a lo largo de tres a seis meses. La duración de las sesiones y el contenido explorado se basan en los intereses y prioridades del paciente y el terapeuta facilita la exploración de cuatro áreas generales, a la vez que sintoniza con el estado emocional del paciente y lo ayuda a regular (Sethi et al., 2020). Estas cuatro áreas con:

- Dominio 1: Manejo de síntomas y relaciones con los profesionales de la salud
- Dominio 2: Cambios en uno mismo y en las relaciones con los demás
- Dominio 3: Sentido de significado y propósito
- Dominio 4: El futuro, la esperanza y la mortalidad

Los estudios muestran que los participantes experimentan al terapeuta CALM como una base segura que les brinda apoyo para comunicar la angustia relacionada con la muerte también con sus familias y los pacientes que enfrentan la mortalidad pueden encontrar alivio al poder hablar sobre miedos que no pueden eliminar de su conciencia (Wulandari et al., 2020).

5.1.2 Terapia de la dignidad:

La Terapia de dignidad deriva de investigaciones cualitativas sobre los elementos del concepto de dignidad al final de la vida en pacientes terminales. A partir de entrevistas con pacientes se extrajeron los elementos más relevantes del constructo de dignidad y posteriormente se validó el modelo teórico de dignidad al final de la vida. El modelo de dignidad de Chochinov (Chochinov, 2012), tres categorías principales: preocupaciones en relación con la enfermedad, repertorio para preservar la dignidad y el inventario de dignidad social. (González-Ling & Galindo-Vázquez, 2020)

Las preocupaciones en relación con la enfermedad tienen que ver con la forma en que las consecuencias propias del padecimiento pueden afectar la dignidad de una persona, al afectar el nivel de independencia cognitivo o funcional; además del propio malestar que pueden generar los síntomas físicos o emocionales.

En el repertorio para preservar la dignidad se incluyen la continuidad del yo, la preservación de roles, la generatividad, la preservación del orgullo, la esperanza, la autonomía o sensación de control, la aceptación y la resiliencia o espíritu de lucha. Las prácticas para preservar la dignidad incluyen el vivir el momento, mantener la normalidad de sus rutinas en la medida posible y buscar el bienestar espiritual.

Por último, el inventario de dignidad social incluye cuestiones que influyen en el sentido de dignidad de los pacientes. En esta categoría se incluyen: las barreras de privacidad que pueden ser afectadas al necesitar de más cuidados; el apoyo social; el tono del cuidado, que es la actitud de los demás al interactuar con el paciente; el sentir que es una carga para los demás; y las preocupaciones posteriores a su muerte, que implican la preocupación por el impacto que su muerte tendrá en los que le sobreviven

La Terapia de dignidad es una intervención breve, de tres sesiones de una hora, donde los pacientes pueden elaborar un documento de legado para entregar a sus seres queridos, en el cual abordan momentos importantes de su vida, logros y experiencias, y deseos para sus seres queridos, palabras de agradecimiento o guía, que

promueven la producción del legado. El objetivo de la terapia es preservar el sentido de dignidad, ya que esto tiene efecto en su estado emocional y su calidad de vida. (Chochinov, 2005). Para cada una de las sesiones se ha manualizado la intervención: (González-Ling & Galindo-Vázquez, 2020):

En la primera sesión se entrega un formato que incluye una lista de preguntas que sirven como guía para que el paciente piense en lo que desea abordar en la segunda sesión, se recaban datos personales sobre el paciente y sobre los destinatarios del documento de legado. En la segunda sesión se realiza una entrevista audio grabada que inicia con preguntas que incitan a realizar un resumen de momentos clave en su vida y continúa enfocándose hacia los mensajes o deseos que el paciente siente la necesidad de expresar a sus seres queridos. En la tercera sesión se entrega al paciente el documento para que lo revise y pueda hacer los cambios que desee. Una vez aprobado, se entrega una copia al paciente.

El efecto de la terapia de dignidad se ha probado en dos estudios importantes. En un estudio canadiense/australiano de fase I (n = 100 pacientes), demostró un efecto positivo en el sentido de dignidad, la depresión y el sufrimiento de los pacientes. En un ensayo controlado aleatorizado multicéntrico, en el que los pacientes fueron asignados a terapia de dignidad, atención centrada en el paciente o atención estándar, no se encontraron diferencias en el malestar medible; sin embargo, las evaluaciones de los pacientes proporcionaron evidencia convincente de su beneficio. La terapia de dignidad aumentó el sentido de dignidad y la calidad de vida, fue más útil tanto para el paciente como para la familia y cambió la forma en que la familia veía y apreciaba al paciente; mejoró el bienestar espiritual más que la atención centrada en el paciente y disminuyó la tristeza y la depresión más que la atención estándar (Houmann et al., 2014).

5.1.3 Psicoterapia Centrada en el sentido

La Psicoterapia Centrada en el Sentido fue desarrollada por los Dres. Breitbart y Poppito, inspirados en el trabajo de Viktor Frankl. La misma tiene una duración de siete sesiones de 45 a 60 minutos a ser suministradas en persona o por telesalud, con una frecuencia semanal o de dos veces al mes.

El principal objetivo de la Psicoterapia de Grupo Centrada en el Sentido es ayudar a los pacientes con cáncer a vivir con sentido, de una manera plena, manteniendo y ampliando el sentido de su vida, viviendo en paz y con un objetivo en la vida (Gil Moncayo.F, & Breitbart, F.,2014).

La población a la cual está dirigida son pacientes con un diagnóstico de cáncer avanzado, etapas III y IV. La meta principal de la psicoterapia es mejorar el bienestar espiritual al mantener o aumentar el sentido o significado, encontrar paz y propósito a medida que se acerca el final de la vida (Gil Moncayo,F., & Breitbart, W., 2013)

Es un dato a tener en cuenta en relación con las dimensiones a las dimensiones abordadas por la misma, es que el bienestar espiritual, medido por la escala FACIT-Bienestar Espiritual recoge dos dimensiones: existencial (sentido) y religiosa (fe). La psicoterapia centrada en el sentido busca tener mayor impacto en la dimensión existencial. También tiene como objetivo en forma secundarios disminuir los síntomas de depresión, ansiedad, desesperanza, malestar emocional y deseo de adelantar la muerte, así como mejorar la calidad de vida; y aumentar la esperanza, ganar un sentido de legado y elegir la actitud. (Costas Muñoz, R. 2021).

Cada sesión aborda un tema específico: introducción al concepto del sentido, cáncer y sentido, historia del concepto de sentido, fuentes del sentido, y cierre (Gil Moncayo,F., & Breitbart, W., 2014)

La psicoterapia centrada en el sentido ha mostrado efectos positivos en los supervivientes de cáncer, así como en la enfermedad avanzada, con mejoras no solo en los aspectos relacionados con el significado, sino también en las puntuaciones

generales de angustia y depresión; y se están realizando más estudios, adaptados al entorno paliativo (Lang-Rollin & Berberich, 2018).

Los resultados de los grupos de psicoterapia centrada en el sentido de Breitbart (Breitbart et al., 2010) y Gil, muestran una reducción de la sintomatología ansiosa y depresiva, desesperanza y deseo de adelantar la muerte en pacientes con cáncer avanzado, a la vez de aumentar el bienestar espiritual, la sensación de sentido, la sensación de paz y la fe (Gil Moncayo, F., & Breitbart, W., 2014).

5.1.4 Guía australiana de atención del sufrimiento en cáncer

La atención óptima del cáncer es multidimensional y la proporciona una amplia gama de profesionales sanitarios y no sanitarios, lo cual incluye no solo la atención clínica necesaria para tratar el cáncer, sino también la atención para abordar las necesidades físicas y psicológicas de los pacientes, incluyendo su bienestar social, espiritual y existencial. Cuando los pacientes, las familias y los cuidadores experimentan presión o pérdida en cualquiera de estos ámbitos, o se sienten abrumados por sus circunstancias, puede sobrevenir el sufrimiento. Hasta la fecha, existen pocas guías de práctica clínica basadas en la evidencia para profesionales sanitarios que se centren específicamente en el alivio del sufrimiento en adultos con cáncer. La guía australiana de atención del sufrimiento a pacientes con cáncer proporciona orientación que ayudará a los profesionales sanitarios a identificar estos problemas y a responder de forma que se busque reducirlos (Australia, C., 2014).

Determinaron por consenso que el sufrimiento es complejo y puede incluir reacciones físicas, psicológicas, sociales y espirituales, asociadas con la pérdida real o percibida que incluyen la pérdida de sentido o esperanza, la pérdida de bienestar físico, la pérdida de fuerza emocional, la pérdida de independencia, el aislamiento o el cambio en las relaciones y el entorno social y cultural de las personas, así como sus propias creencias y experiencias vitales, pueden influir en la forma en que afrontan el

sufrimiento. Si bien el sufrimiento físico es una de las fuentes de sufrimiento esta guía se basa en sufrimiento psíquico y espiritual y reconoce algunos puntos importantes en torno a la detección y atención del sufrimiento en el paciente con cáncer:

- Reconocer y responder al sufrimiento, incluidos los problemas espirituales, de los pacientes y sus familias es un componente importante de la atención clínica.

- Reconocer y responder al sufrimiento de manera oportuna puede ayudar a los pacientes y a sus familias a afrontar mejor los problemas físicos, sociales, emocionales y espirituales.

- Cuando los pacientes y sus familias están menos angustiados, pueden recurrir mejor a sus recursos personales para afrontar los desafíos actuales.

- El sufrimiento no reconocido puede aumentarlo y contribuir al desarrollo de una enfermedad mental como la depresión.

- La identificación oportuna del sufrimiento puede prevenir diagnósticos y prescripciones psiquiátricas inapropiadas.

- Tanto los pacientes como los profesionales sanitarios pueden tener la oportunidad de crecer personalmente mediante una respuesta sensible y oportuna a los problemas de sufrimiento.

- El diagnóstico de cáncer avanzado suele aumentar el sufrimiento (Casell, J, 1999) incluido el de naturaleza espiritual.

- La perspectiva de abordaje de la psicoterapia considera la valoración de sintomatología psicológica y su alivio o eliminación, es decir se propone aliviar, mejorar el distrés que genera el sufrimiento, mientras que la perspectiva que proponemos desde esta tesis es el acompañamiento espiritual, que considera la conexión con los propios recursos de la dimensión espiritual.

5.2 Conclusión respecto a los antecedentes:

Desde el modelo que sostiene el trabajo de esta tesis, escrito y publicado por el Grupo de Trabajo de Espiritualidad de la SECPAL y el Foro Iberoamericano de Espiritualidad en clínica (Barbero J., 2024), asumimos que la persona es un ser espiritual, con un conocimiento limitado de su propio ser, con necesidades y recursos, desde esta perspectiva, todos tenemos el potencial de acceder a niveles de conciencia que nos dan acceso a los propios recursos y de esta forma, trascender la perspectiva limitada previa con la que nos habíamos identificado. De forma muy simple el sufrimiento según este modelo es fruto de la desconexión de la persona de su propio ser, debido a la ignorancia o el olvido de su sacralidad o trascendencia. Esta desconexión, que se manifiesta ante situaciones límite o de amenaza a la integridad construida por la persona, puede ser vivida como falta de sentido, aislamiento, pérdida, malestar, falta de pertenencia, soledad, etc. Desde nuestra perspectiva tratar la falta de sentido o buscar el reconocimiento de la dignidad de la persona son caminos que pueden ser terapéuticamente útiles, en la medida que puedan paliar estos síntomas (Benito et al., 2016).

El modelo que proponemos de acompañamiento busca establecer un vínculo terapéutico en el que se le ofrece la oportunidad de que la persona que sufre pueda realizar el proceso de reconectar con la fuente de su propio ser y acceder a una perspectiva más amplia de sí mismo y de la realidad que le permitan integrar la experiencia y sanar, es decir recuperar su integridad, a través de trascender el sufrimiento y acceder a un mayor nivel de conciencia de sí mismo.

B- Apartado Empírico

Capítulo III Pregunta de investigación Hipótesis y objetivos

Pregunta de Investigación

¿Cuál es la vivencia de las personas en el proceso de morir en relación con su madurez espiritual, y de qué manera esta influye en las distintas formas de afrontar el sufrimiento existencial?

Supuesto orientador

Se parte del supuesto de que la madurez espiritual incide en la manera en que las personas afrontan el sufrimiento existencial durante el proceso de morir. Aquellas con mayor madurez espiritual tienden a atravesar el itinerario del sufrimiento en el proceso de morir de forma más fluida, desplegando mayores recursos para alcanzar fases de aceptación e incluso trascendencia, mientras que aquellas con menor madurez espiritual tienen mayor dificultad y tienden a expresar un mayor sufrimiento. Este supuesto constituye una orientación teórica derivada de estudios previos que guían la exploración comprensiva de los significados y formas de afrontamiento presentes en los relatos de los participantes.

Objetivos de Investigación:

Objetivo General:

Explorar la experiencia del proceso de morir de las personas adultas con cáncer avanzado, según las distintas tipologías de afrontamiento del sufrimiento y su posible vinculación con la madurez espiritual, según el modelo del itinerario del sufrimiento de SECPAL.

Objetivos Específicos:

- 1) Explorar los significados que las personas adultas con cáncer avanzado atribuyen a su experiencia del proceso de morir.
- 2) Identificar las distintas formas de afrontamiento del sufrimiento, considerando las expresiones personales, espirituales y contextuales.
- 3) Comprender la influencia del entorno familiar y de las relaciones significativas de apoyo en la vivencia del sufrimiento, el proceso de morir, las estrategias de afrontamiento del sufrimiento y la construcción de sentido
- 4) Analizar el papel del contexto sociocultural en la configuración de la experiencia del sufrimiento y la espiritualidad.
- 5) Explorar la madurez espiritual de las personas tomando como referencia el modelo de atención espiritual SECPAL

Capítulo IV – Marco metodológico

Tipo de Investigación

Este estudio se adscribe al enfoque cualitativo, teniendo en cuenta las características de las variables por evaluar y del abordaje clínico de los pacientes que forman parte de la muestra. Siendo que el estudio se realizó a través de entrevistas en las cuales se buscó situar la experiencia de las personas con cáncer avanzado, encontramos que el enfoque cualitativo es el adecuado para ello. Por otro lado el abordaje clínico de los pacientes se sostiene en el modelo de acompañamiento espiritual, desde el cual la actitud de hospitalidad, presencia y compasión son tres actitudes del profesional que acompaña (Benito, Barbero, et al., 2014), y son más adecuadamente abordadas a través de entrevistas que cuestionarios pautados previamente. Por último, siendo que la población que formó parte de la muestra fueron pacientes con enfermedad oncológica avanzada, y por ello con deterioro físico, decidimos que el enfoque cualitativo era el más adecuado.

Según el tipo de fuente, es una investigación de campo, es decir que los datos se recolectan directamente desde la fuente de información en la realidad (Hernandez Sampieri et al., 2014).

Los investigadores cualitativos implementan una amplia gama de prácticas interpretativas interconectadas, con la esperanza de comprender mejor el tema en cuestión (Johnson et al., 2020). En el estudio de campo se recolecta información a través de entrevistas y datos de historia clínica que permitirá conocer la evolución del proceso de los pacientes y datos del afrontamiento del proceso, a la vez que se contextualiza el momento de evolución de enfermedad y tratamientos médicos.

Se tiene en cuenta los criterios de Glassick, Huber y Maeroff (Johnson et al., 2020) , destacando la triangulación de instrumentos que permitirán conocer las experiencias de los pacientes, el sentido que le atribuyen al proceso, el proceso de

sus familias (cuidadores informales) y los sanitarios que forman parte del equipo de salud (cuidadores formales). El fenómeno estudiado nos permitirá luego abordar la interpretación de la evidencia para aportar teoría respecto a los objetivos del estudio.

Enfoque del estudio

Esta investigación considera un enfoque fenomenológico, y dentro de ellos de fenomenología hermenéutica que describe la investigación como orientada a la experiencia vivida (fenomenología) y a la interpretación de los "textos" de la vida (hermenéutica)(Van Manen, 2017). Así pues, se llevó a cabo dentro del paradigma interpretativo, utilizando un enfoque fenomenológico hermenéutico. La elección de esta metodología responde a la necesidad de comprender en profundidad los significados subjetivos que los participantes atribuyen a sus vivencias durante la enfermedad, destacando particularidades del proceso avanzado y cercanía de la muerte, considerando la evaluación multidimensional de las personas, y en coherencia con los valores del acompañamiento espiritual centrado en la persona.

La narrativa de los pacientes permite identificar las dimensiones asociadas al incremento o alivio del sufrimiento, y allí poder identificar y describir tipologías de afrontamiento del sufrimiento en el proceso de morir. El estudio toma como referencia el de Balfour Mount et al., quien describió variables asociadas a la vivencia de sufrimiento en un estudio cualitativo con entrevistas a pacientes con enfermedades potencialmente terminales. Se pretende aportar evidencia que confirme el modelo de acompañamiento espiritual SECPAL a través de este estudio revisando las dimensiones que favorecen el alivio del sufrimiento y describiendo tipologías de afrontamiento (Mount et al., 2007).

Contexto y Muestra

La muestra, conforme a los principios de la investigación cualitativa, fue seleccionada de forma intencional, incluyendo a los participantes más adecuados, en el contexto más pertinente, para dar respuesta a la pregunta de investigación. El contexto ha sido pacientes que asisten a un servicio de oncología y tienen seguimiento por psicooncología a lo largo del proceso, en las instancias ambulatorias y de hospitalización.

El acceso a los entrevistados fue bajo los criterios de la técnica denominada bola de nieve (Hernandez Sampieri et al., 2014). La muestra fue no probabilística e intencional (Kazez, 2009) y de significación teórica (Valles, 2007); los participantes de la investigación fueron seleccionados intencionalmente en tanto reunían las condiciones para formar parte del estudio (Samaja, 2006).

Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra, se definió siguiendo los criterios propios de la investigación cualitativa (Johnson et al., 2020), según la cual el objetivo no es alcanzar la representatividad estadística sino profundidad y riqueza conceptual en la comprensión del fenómeno estudiado. En este sentido el número de participantes se determinó de acuerdo con el criterio de saturación teórica (Hennink & Kaiser, 2022), considerando el punto en el que la incorporación de nuevos casos dejaba de aportar información nueva respecto a las categorías y significados ya identificados. La saturación fue global, en tanto se consideró alcanzada cuando no emergieron nuevas categorías relevantes ni variaciones significativas en las existentes evidenciando que las dimensiones centrales del fenómeno (la vivencia del proceso de morir, la madurez espiritual y las formas de afrontamiento del sufrimiento existencial) se encontraban suficientemente comprendidas y conceptualizadas.

Este criterio permitió garantizar la consistencia interna y la densidad teórica del análisis, asegurando que el tamaño muestral resultara adecuado al propósito interpretativo del estudio.

Se invitó a participar a 29 pacientes, de los cuales 10 quedaron excluidos de la muestra por:

- 3 declinaron participar
- 4 interrumpieron el seguimiento en la institución (por haber fallecido en el hogar, hospice o cambiaron centro de atención).
- 2 no firmaron el consentimiento, pero habían aceptado participar y se encontraban en seguimiento por psicooncología.
- 1 murió previo a realizar la entrevista grabada luego de firmar consentimiento, y en seguimiento por psicooncología.

Se llevo a cabo una prueba piloto inicial con 4 pacientes con el propósito de evaluar la viabilidad del diseño y la comprensión de los instrumentos propuestos. Esta instancia permitió confirmar la pertinencia del enfoque cualitativo y la adecuación del modelo de intervención psicooncológica utilizado, sin requerir modificaciones sustanciales en el procedimiento. Durante el pilotaje, los participantes fueron evaluados con instrumentos cuantitativos —el Instrumento de Detección de Malestar Emocional (Mate et al., 2009) y el FACIT-Sp (Peterman et al., 2002)—, que posteriormente se discontinuaron al observarse que los pacientes presentaban dificultad para cuantificar sus respuestas, con lo cual se decidió cambiar el diseño mixto por uno cualitativo. Dado que el diseño y el enfoque teórico-metodológico se mantuvieron sin cambios, los cuatro pacientes del pilotaje fueron incluidos dentro de la muestra total del estudio.

En total, el número de participantes válidos ascendió a diecinueve (19), incluyendo los correspondientes a la prueba piloto

Criterios de inclusión y exclusión

Se invitó a participar a las personas que cumplieran los siguientes requisitos:

- edad mayor o igual a 18 años
- diagnóstico de una enfermedad oncológica avanzada con una supervivencia estimada igual o menor de 1 año, según informe la historia clínica
- disponer de información completa sobre su diagnóstico y estado de la enfermedad
- estar en tratamiento por parte de los profesionales de cuidados paliativos,
- estar en seguimiento por la sección psicooncología
- disponer de capacidad para comunicarse en castellano
- firmar el consentimiento informado.

Fueron criterios de exclusión:

- la presencia de deterioro cognitivo
- el diagnóstico de psicosis.
- la existencia de barreras idiomáticas
- la negativa del paciente a participar

Técnicas de recolección de datos

Las técnicas de recolección de datos han sido: entrevistas grabadas y transcritas e historia clínica institucional. La triangulación, como hemos dicho, se encuentra entre los estándares comunes de rigor aplicados dentro del paradigma de la investigación cualitativa.

La triangulación de datos se utiliza para identificar la convergencia de los datos obtenidos y así optimizar la precisión en los procesos de recopilación y análisis de datos.

La triangulación también desempeña un papel en el análisis de datos, ya que el término puede utilizarse para describir cómo se pueden utilizar múltiples fuentes de datos para confirmar o refutar interpretaciones, afirmaciones, temas y conclusiones del estudio. Si se puede llegar a un tema o teoría y validarlo utilizando múltiples fuentes de datos, el resultado del estudio tiene mayor credibilidad. Si surgen teorías contradictorias o controvertidas durante la recopilación o el análisis de datos, es vital para la credibilidad y fiabilidad del estudio que el autor revele y explore esos casos negativos. El análisis de casos negativos se refiere a la búsqueda y el análisis activos de datos que no se ajustan ni respaldan la interpretación del investigador (Johnson et al., 2020).

Entrevistas grabadas transcritas

Se realizaron entrevistas individuales semiestructuradas entre julio 2023 y julio 2024, con cada participante siguiendo el guión que toma de referencia el instrumento GES (Benito, et.al, 2014) (ver anexo nro 2), con la intención de entender las experiencias de sufrimiento espiritual y existencial, y/o de la sensación de bienestar durante su enfermedad actual y en el proceso de morir. Durante la entrevista se facilitó a los participantes comentar cualquier aspecto relevante para ellos. Las entrevistas se realizaron en el Hospital Británico de Buenos Aires por el equipo de psicooncología. Las mismas se realizaron en consulta de ambulatorio y en internación, han tenido una duración variable entre 30 y 60 minutos, se coordinaba previamente con el paciente la realización de esta y se encontraba en el contexto del proceso de acompañamiento del paciente. Se llevaron a cabo durante 12 meses en las fechas mencionadas, fueron grabadas en audio y transcritas literalmente.

Historia clínica electrónica

La historia clínica electrónica permitió recolectar datos:

- Sociodemográficos: género, edad, estado civil, nivel educativo, situación laboral. Estos datos brindan una caracterización general de la muestra, pero específicamente género, edad, nivel educativo son indicadores que investigaciones previas asociaron con la alfabetización en salud y la conducta de búsqueda de información.
- Características de la enfermedad: tipo de cáncer, año que recibió el diagnóstico.
- Evolución del afrontamiento del paciente al PDM: desde el momento del diagnóstico y respuesta a la intervención del equipo de psicooncología hasta el momento del fallecimiento, teniendo presente el itinerario de evolución del sufrimiento del modelo SECPAL, y las tres instancias : lucha, aceptación, trascendencia (Benito, 2008).
- Notas de campo: Los investigadores documentaron información de tipo observacional, durante e inmediatamente después de las entrevistas, describiendo el lugar físico, objetos y las cosas vistas, oídas, o experimentadas durante las entrevistas, incluyendo el estado emocional, el lenguaje corporal, la vestimenta, y las otras formas de expresión no verbal del participante. También se incorporaron datos de la familia cuando estaba presente en las visitas al paciente.

Dimensiones de análisis

Las dimensiones del cuestionario han sido tomadas del instrumento GES de espiritualidad, al igual que las preguntas que se utilizaron en la entrevista (Benito et al., 2014). Se realizaron tomando como referencia dicho instrumento, preguntas de

preámbulo para facilitar el clima y favorecer la conexión con las dimensiones a explorar, estas son:

- ¿Qué es lo que más le preocupa?
- ¿Qué es lo que más le molesta?
- ¿Qué es lo que más le ayuda?
- ¿En qué o en quién se apoya en situaciones de crisis?
- ¿Qué le hace sentir seguro o a salvo?
- ¿Qué es lo que más valora la gente de usted?

Las dimensiones se presentan en la Tabla I.

Tabla I- Dimensiones exploradas (elaboración propia)

Dimensión	Pregunta
Intrapersonal	<p>¿Revisando su vida, se siente satisfecho con lo que ha vivido o con usted mismo?</p> <p>¿Siente que ha hecho en la vida lo que sentía que tenía que hacer?</p> <p>¿Encuentra sentido a su vida?</p>
Interpersonal	<p>¿Se siente querido por las personas que le importan?</p> <p>¿Se siente en paz y reconciliado con los demás?</p> <p>¿Cree que ha podido aportar algo valioso a la vida o a los demás?</p>
Transpersonal	<p>¿A pesar de la enfermedad mantiene la esperanza de que sucedan cosas positivas?</p> <p>¿Se siente conectado con una realidad superior (la naturaleza, Dios)</p>

Análisis de datos

Se llevó a cabo un análisis temático de los datos de las entrevistas individuales transcritas (Braun & Clarke, 2006).

El análisis de los datos se realizó utilizando Atlas.ti versión 25.0.1.32924. El análisis de los datos cualitativos requiere un enfoque de equipo y un segundo investigador para asegurar la validez y confiabilidad de los resultados. Por ello los datos fueron analizados de forma independiente y revisados expertos en metodología y enfoque cualitativo, familiarizados con el contexto del centro de recolección de datos (RO). Previo al análisis de datos, un proceso de consenso elaboró un marco de codificación para revisar y guiar el análisis de los datos y dirigir la presentación temática de los hallazgos. El borrador de los resultados se compartió con un grupo de profesionales expertos en la materia miembros del Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Clínica (FIEC) para considerar sus aportaciones y para garantizar la validez externa. Las aplicaciones de software pueden facilitar el cálculo de estadísticas descriptivas semicuantitativas, como el recuento de eventos específicos, que pueden utilizarse como evidencia de que el análisis del investigador se basa en una mayoría representativa de los datos recopilados (inclusivismo) en lugar de centrarse en rarezas seleccionadas (anecdótico). La frecuencia de categorías se calculó según criterios CQR (Hill, C. E., et. al., 1997). Se han identificado también las co-ocurrencias, que son situaciones en las que dos o más códigos aparecen juntos en el mismo segmento de texto (por ejemplo, en una misma frase, párrafo, cita o unidad de significado).

El uso de software para codificar datos también puede facilitar la identificación de casos desviados, la detección de errores de codificación y la estimación de la fiabilidad inter-evaluador entre múltiples codificadores. Si bien este software ayuda a gestionar los datos, el análisis y la interpretación reales siguen estando a cargo del investigador (Johnson et al., 2020).

Como base del análisis se utilizó el modelo del itinerario del sufrimiento de SECPAL (Benito,E., 2008). Las personas no completan necesariamente todo el

itinerario, y es parte de nuestro objetivo de estudio identificar las categorías asociadas a la evolución en estas fases.

Se realizó un análisis deductivo en el cual se contrastan las implicaciones de las teorías o modelos explicativos existentes (Mount et al., 2007) sobre el fenómeno en estudio con los datos recopilados, pasando de la teoría a los datos (Graneheim & Lundman, 2004).

Se mantuvo apertura a la emergencia de nuevas unidades de significado derivadas del propio discurso de los participantes, en coherencia con la lógica de la investigación cualitativa.

El procedimiento se llevó a cabo en seis fases, entendidas de forma flexible y recursiva, ya que el análisis cualitativo implica un movimiento constante de ida y vuelta entre los datos y la interpretación:

1. Familiarización con los datos: Se realizó una transcripción cuidadosa de las entrevistas grabadas, seguida de múltiples lecturas y audiciones, con el fin de lograr una inmersión profunda en el material. En esta fase inicial se tomaron notas analíticas y se destacaron fragmentos relevantes que reflejaban experiencias de sufrimiento, afrontamiento y espiritualidad.
2. Generación de códigos iniciales: De manera sistemática, se codificaron los fragmentos de texto significativos. La codificación se realizó en coherencia con un enfoque deductivo, es decir, guiada por las dimensiones teóricas de análisis (inter, intra y transpersonal y las categorías propuestas por el modelo de SECPAL (Benito, 2008) y Mount et al. (2007). Cada segmento de discurso se etiquetó con códigos que reflejaban unidades de significado vinculadas a estas dimensiones.
3. Búsqueda de categorías y subcategorías: Los códigos se agruparon en torno a categorías y subcategorías predefinidas, que correspondían a las

dimensiones espirituales descritas en el marco teórico. En este proceso se identificaron también subcategorías emergentes (como sufrimiento familiar y sufrimiento espiritual), que enriquecieron la estructura inicial y ampliaron la comprensión de la experiencia de los pacientes.

4. Revisión de las categorías: Posteriormente, se revisó la coherencia interna de las citas asignadas a cada categoría y subcategoría, asegurando que reflejaran con claridad el fenómeno analizado. A la vez, se examinó la relación entre categorías para garantizar que fueran consistentes entre sí, evitando redundancias y delimitando adecuadamente sus fronteras conceptuales.
5. Definición y denominación de categorías y subcategorías:
Una vez validadas, se procedió a la definición precisa de cada categoría, señalando el aspecto de la experiencia espiritual o del afrontamiento que representaba. A cada categoría y subcategoría se le asignó un nombre explicativo, breve y fiel a la narrativa de los participantes.
6. Producción del informe: Finalmente, se elaboró el informe de resultados, en el que las categorías y subcategorías se presentan en un relato interpretativo, acompañado de unidades de significado extraídos de las entrevistas, que ilustran la experiencia de los pacientes y otorgan densidad al análisis. Este relato articula los hallazgos con los objetivos específicos de la investigación y con el marco teórico, permitiendo así una comprensión profunda de la espiritualidad en el contexto del proceso de morir y el afrontamiento del sufrimiento del paciente oncológico.

Control de calidad metodológica

Glassick, Huber y Maeroff identificaron seis criterios aplicables para evaluar la calidad de la investigación conocidos como los Criterios Glassick, estos atributos

críticos describen los elementos esenciales de cualquier enfoque académico y sirven como marco general de investigación para el desarrollo de preguntas de investigación y el diseño de estudios, estos son (Johnson et al., 2020)

1. Propósito claro: objetivo o pregunta de investigación y justificación
2. Preparación adecuada: revisión exhaustiva e integrada de la literatura relevante y trabajos previos
3. Métodos apropiados: enfoque y métodos de investigación alineados para responder a la pregunta de investigación
4. Resultados significativos: obtener resultados que impulsen el conocimiento y/o la práctica en el campo objetivo
5. Presentación eficaz: presentar de forma que otros puedan emular y/o desarrollar el trabajo
6. Crítica reflexiva: enfoque sistemático y regular para cuestionar y aprender del proceso de investigación y durante este.

Lincoln y Guba describen cuatro criterios para establecer la fiabilidad general de los resultados de la investigación cualitativa:

- Credibilidad: el investigador garantiza y proporciona al lector evidencia que respalda que los resultados representan con precisión lo estudiado.
- Transferibilidad: el investigador proporciona información contextual detallada para que los lectores puedan determinar si los resultados son aplicables a su situación o a otras.
- Fiabilidad: el investigador describe el proceso de estudio con suficiente detalle para que el trabajo pueda repetirse.

- Confirmabilidad: el investigador garantiza y comunica al lector que los resultados se basan en la información recopilada de los participantes y la reflejan, y no en sus interpretaciones o sesgos.

Los métodos específicos de mejores prácticas utilizados en los procesos de muestreo y recopilación de datos para aumentar el rigor y la fiabilidad de la investigación cualitativa incluyen:

- justificación clara de las decisiones de diseño de muestreo
- determinación de la saturación de datos
- ética en el diseño de la investigación
- verificación de los participantes
- interacción prolongada y observación constante de los participantes del estudio
- triangulación de las fuentes de datos (Johnson et al., 2020)

Tres investigadoras confirmaron los temas y subtemas, con los fines de la fiabilidad (Sandelowski, 2011)

Aspectos éticos

El estudio fue evaluado por el Comité de Revisión Institucional del Hospital Británico de Buenos Aires y aprobado bajo el código de registro 9389 (Anexo nro. 3).

Los participantes se anonimizaron asignándoles un código. Todos los datos recopilados se almacenaron de forma segura utilizando un software informático protegido por contraseña, garantizando el anonimato para cada participante utilizando un número de identificación de estudio

El investigador garantizó la exactitud e integridad de los datos, así como de todos los informes que se le requirieron. Los datos incluidos en el Cuaderno de

Recogida de Datos (CRD), que se derivaron de documentos fuente, fueron consistentes con dichos documentos.

Se procedió a la lectura y posterior firma de consentimiento informado (anexo nro 1), en el cual se explican los objetivos y característica del estudio, la modalidad de la entrevista que será grabada y luego transcrita, el carácter anónimo de los datos recabados, la posibilidad de renunciar al estudio cuando lo desee, y los datos de los investigadores a los cuales puede dirigirse en caso de cualquier duda referente al estudio.

El investigador guardará los documentos del estudio hasta al menos 5 años de finalizada su realización.

Ante la solicitud del auditor, CEIC o autoridad sanitaria, el investigador tendrá disponible todos los archivos relacionados con el estudio, permitiendo el acceso directo a los datos o documentos fuente para la realización de la monitorización, la auditoría, la revisión por el CEIC, así como la inspección del ensayo por las autoridades competentes.

Capítulo V Resultados

Descripción de la muestra de investigación

La muestra analizada reflejó un grupo diverso de pacientes oncológicos con edades comprendidas entre los 31 y los 87 años, y una media de 56 años (DS=16,6 años) (Tabla II).

En cuanto al género, la distribución fue equilibrada, con ligera mayoría femenina (52,6 %), lo que se ajusta a la frecuencia de ciertos diagnósticos presentes en la muestra, como los tumores de mama y cérvix.

El estado civil mostró un predominio de personas casadas (47,4 %), aunque la presencia significativa de pacientes separados (21,1 %), solteros (10,5%) o viudos (21,1%).

El nivel educativo fue elevado en comparación con la población general, con predominio de estudios universitarios (42,1 %).

Respecto a la situación laboral, más de la mitad de los pacientes permanecían activos (52,6 %).

La distribución de diagnósticos fue heterogénea, aunque destacó la presencia de adenocarcinomas de origen pancreático y digestivo, tumores generalmente asociados a pronósticos complejos.

Por último, el tiempo desde el diagnóstico se mostró equilibrado entre pacientes en fases muy iniciales y otros con evolución prolongada. Un 26,3 % había sido diagnosticado en los últimos tres meses, un 21,1 % entre los tres y seis meses, otro 21,1 % entre los seis y doce meses, y un 31,6 % presentaba una evolución de entre uno y cinco años.

Tabla II- Descripción de la muestra (elaboración propia)

PACIENTE	GENERO	E. CIVIL	EDAD	N.EDU.	SIT LAB.	TIPO DE CÁNCER	Tiempo Dx
CASO 1	M	C	47	U	A	Mama	12 a 60 m
CASO 2	M	C	76	U	R	Pulmón	0 a 3 m
CASO 3	M	C	57	U	A	Glioblastoma	3 a 6
CASO 4	M	V-P	87	U	A	Vejiga	12 a 60 m
CASO 5	F	Se	62	U	A	Pulmón	3 a 6 m
CASO 6	F	C	68	S	A	Páncreas	3 a 6 m
CASO 7	F	Se	48	P	A	Cérvix	12 a 60 m
CASO 8	M	C	32	T	A	Gástrico	6 a 12 m
CASO 9	F	C	76	S	A.C	Esófago	0 a 3 m
CASO 10	F	So	32	U	L	Recto	0 a 3 m
CASO 11	F	V	65	S	A	Páncreas	0 a 3 m
CASO 12	F	C		U	A	Pulmón	
CASO 13	M	C	55	P	L	Osteosarcoma	3 a 6 m
CASO 14	M	V-P		U	R	Páncreas	6 a 12 m
CASO 15	F	C	60	U	A	Ovario	12 a 60 m
CASO 16	M	V	64	S	R	Páncreas	0 a 3 m
CASO 17	F	So	31	S	L	Cérvix	12 a 60 m
CASO 18	M	Se-P	62	U	L	Recto	12 a 60 m
CASO 19	F	Se	31	T	L	Gástrico	6 a 12 m

Género: M (Masculino), F (Femenino)

Estado Civil: C (casado), V (viudo), P (en pareja), So (soltero), Se (separado)

Actividad Laboral: A (Activo), L (licencia), R (retirado), A.C (ama de casa)

Nivel Educativo: U (Universitario), P (Primario), S (Secundario), T (Terciario)

Análisis de las dimensiones

De acuerdo con el marco teórico de referencia (Mount et al., 2007) se identificaron tres dimensiones principales: intrapersonal, interpersonal y transpersonal. Cada una de ellas dio lugar a categorías y subcategorías que reflejan distintos aspectos de la experiencia espiritual y existencial del paciente oncológico en proceso de morir.

Asimismo, emergieron de la historia clínica categorías adicionales que enriquecen y amplían el marco interpretativo propuesto inicialmente y otras vinculadas con el modelo del itinerario de evolución del proceso de morir propuesto por SECPAL que forma parte del marco teórico de esta tesis (Benito, E.,2008). Estas se presentan como categorías emergentes. En el gráfico 1 se aglutinan los principales resultados por niveles de análisis de lo más general a lo más concreto.

Gráfico 1. Síntesis de dimensiones, categorías y subcategorías (elaboración propia)

La **dimensión intrapersonal** se refiere a la relación que cada persona mantiene consigo misma y con su mundo interior. Da cuenta del grado de coherencia interna entre su sentir y su actuar, y la conexión con el sentido de su propia existencia. En este nivel se exploran las experiencias emocionales y actitudinales que surgen al enfrentar la enfermedad, el sufrimiento y la finitud. Del análisis de esta dimensión emergen dos categorías principales: **1) los sentimientos de conexión intrapersonal y 2) las actitudes de conexión intrapersonal** que, a su vez, se conforman por cuatro subcategorías que describen la diversidad de estas vivencias internas. En estas dos categorías se diferenciaron sentimientos y actitudes dentro de la dimensión intrapersonal para distinguir entre las vivencias emocionales inmediatas y las disposiciones de afrontamiento frente a la enfermedad y la finitud. Esta separación permite comprender cómo una persona puede sentir miedo o serenidad y, al mismo

tiempo, adoptar actitudes de aceptación o de lucha, en coherencia con el modelo de espiritualidad de SECPAL.

Los sentimientos de conexión intrapersonal incluyen, por un lado, una subcategoría de sentimientos que favorecen la conexión intrapersonal (S.F.C intrapersonal), estas favorecen la aceptación de la experiencia de enfermedad y aporta estabilidad emocional, de la cual emerge la subcategoría de aceptación. Esta última describe la modalidad de afrontamiento de no resistencia frente a la realidad de la enfermedad avanzada y la cercanía de la muerte. Por otro lado, aparece una subcategoría de sentimientos que dificultan la conexión intrapersonal (S.D.C. intrapersonal), las cuales, generan un estado de lucha interna que puede dificultar la adaptación y el hallazgo de sentido, de la cual emerge la subcategoría de lucha. Esta última describe un afrontamiento de resistencia o rechazo frente a la realidad, como el estado de deterioro, o síntomas asociados a la enfermedad avanzada.

Las actitudes de conexión intrapersonal reflejan la disposición con la que la persona se enfrenta a su realidad. En ellas se distinguen dos categorías que podrían ser también contrapuestas, una *de* actitudes que favorecen la conexión intrapersonal (A.F.C. intrapersonal), que implican apertura para reconocer la situación. En contraste, se observan actitudes que dificultan la conexión intrapersonal (A.D.C. intrapersonal), dificultando la integración de la vivencia y la búsqueda de equilibrio interno.

La **dimensión interpersonal** da cuenta de las conexiones significativas de las personas con los otros y su vivencia frente a los vínculos, describe la modalidad de conexión afectiva, y armonía relacional. Del análisis de esta dimensión emergen dos categorías principales: 1) los sentimientos de conexión interpersonal y 2) las actitudes de conexión interpersonal que, a su vez, se conforman por cuatro subcategorías que describen la diversidad en la conexión en los vínculos. En estas dos categorías se diferenciaron sentimientos y actitudes dentro de la dimensión interpersonal para distinguir entre las vivencias emocionales en los vínculos interpersonales, y la

modalidad de relación con los otros. Esta separación permite comprender cómo una persona puede sentir cariño con sus seres queridos y, al mismo tiempo, adoptar actitudes de aislamiento o conflicto.

Los sentimientos de conexión interpersonal incluyen, por un lado, una subcategoría de sentimientos que favorecen la conexión interpersonal (S.F.C. interpersonal), estas dan cuenta de sentimientos de amor, apertura a los vínculos y disponibilidad a la conexión con otros, asociadas a la serenidad en la conexión con los otros. Por otro lado, aparece una subcategoría de sentimientos que dificultan la conexión interpersonal (S.D.C. interpersonal), las cuales, generan un estado aislamiento en la conexión afectiva, expresando angustia o malestar emocional en la conexión con la red social.

Las actitudes de conexión interpersonal reflejan las acciones concretas que dan cuenta de la conexión con las otras personas, familia, afectos y red social. En ellas se distinguen dos categorías que podrían ser también contrapuestas, una de actitudes que favorecen la conexión interpersonal (A.F.C. interpersonal), que implican actitudes apertura para el acercamiento relacional, compartir, y favorecer el apoyo y la contención vincular. En contraste, se observan actitudes que dificultan la conexión interpersonal (A.D.C. interpersonal), integrando actitudes de aislamiento, enojo o conflictiva, dificultando el apoyo en los vínculos o red social.

La **dimensión transpersonal** aborda la relación con lo trascendente, lo que trasciende lo puramente individual y las relaciones interpersonales, y puede aludir a lo sagrado, religioso, el universo, el cosmos, o la pertenencia a una realidad superior. Del análisis de esta dimensión emergen tres categorías: **1) creencia o fe**, que describe el primer la incorporación de creencias a nivel de construcciones cognitivas, que dan cuenta de la adhesión a una visión del mundo que otorga sentido, confianza y orientación vital. Puede ser religiosa o no religiosa; **2) experiencias de conexión con la trascendencia**, que dan cuenta de vivencias inmediatas, no necesariamente mediadas

por una creencia, en que la persona se siente en contacto con algo más grande, con una realidad que lo trasciende, son vivenciales y experienciales. Otorgan serenidad, plenitud y sentido de conexión con algo mayor que los trasciende; **3) trascendencia**, da cuenta del estado de aceptación de la realidad, a la cual se adiciona el sentido de plenitud en la construcción de un nuevo sentido. Expresa la vivencia de aceptación e integración de la vivencia de sufrimiento, y la plenitud asociada por el crecimiento en el grado de madurez espiritual.

Del análisis surgió una **categoría emergente** que refleja aspectos existenciales y espirituales transversales, conformada por seis subcategorías. El **sufrimiento espiritual** aparece como la angustia ligada a la pérdida de sentido, rechazo de la realidad y la dificultad para integrar la experiencia vital. El **sufrimiento familiar** se manifiesta en la preocupación y la dificultad de los allegados para aceptar e integrar la vivencia de la enfermedad avanzada y la cercanía de la muerte. Esta dificultad se expresa en el rechazo o negación de la realidad, generando tensión emocional y resistencia ante la pérdida inminente. Las **experiencias de sufrimiento previo** emergen como recuerdos o resonancias de pérdidas y adversidades vividas en el pasado. Estas huellas biográficas, vinculadas con episodios de angustia, duelo o amenaza existencial, influyen en el modo actual de afrontar la enfermedad y la cercanía de la muerte, condicionando el afrontamiento actual. Los **asuntos pendientes** reflejan la percepción de tareas vitales inconclusas o conflictos no resueltos, que adquieren especial relevancia ante la conciencia de finitud. En esta etapa las personas manifiestan preocupación o malestar frente a decisiones postergadas o propósitos no alcanzados, lo que genera una sensación de irresolución biográfica y deseo de cerrar o reparar dimensiones significativas de su historia vital. La **necesidad de control** representa el intento de conservar la autonomía y la capacidad de decisión en un contexto de creciente vulnerabilidad. Esta necesidad puede traducirse en resistencia a la dependencia o a la dificultad para aceptar las pérdidas funcionales durante el proceso de enfermedad avanzada. Detrás de esta actitud subyace el anhelo de

mantener la propia identidad y dignidad frente a la pérdida de control corporal o situacional. Finalmente, la **experiencia de vida con sentido** se vincula con la percepción de plenitud, logro de propósitos y reconciliación interior alcanzada incluso en el contexto de la enfermedad avanzada y la cercanía de la muerte. Implica el reconocimiento de los logros vitales, el cumplimiento de propósitos significativos y la posibilidad de integrar el sufrimiento dentro de una narrativa que confiere sentido a la existencia

Estas categorías emergentes no se integran dentro de las dimensiones intrapersonal, interpersonal y transpersonal porque no representan un tipo específico de conexión, sino procesos existenciales transversales. Mientras las dimensiones principales describen cómo la persona se relaciona consigo misma, con los demás o con lo trascendente, estas categorías reflejan dinámicas más amplias que pueden manifestarse simultáneamente en el plano interno, relacional y espiritual. Además, surgieron de manera inductiva a partir de la experiencia de los participantes y amplían el marco teórico existente, evidenciando que la vivencia espiritual frente a la enfermedad y la finitud es más compleja que la simple clasificación por ámbitos de conexión.

Análisis de la dimensión intrapersonal

La **dimensión intrapersonal** remite a la conexión del individuo con su mundo interior y con su propia espiritualidad. En este nivel se recogen experiencias emocionales y actitudinales vinculadas al modo en que las personas afrontan la enfermedad, el sufrimiento y la conciencia de finitud. Del análisis de los relatos emergieron dos categorías principales: sentimientos de conexión intrapersonal y actitudes de conexión intrapersonal, cada una conformada por dos subcategorías que reflejan distintos matices de la vivencia interna.

La categoría de **sentimientos de conexión intrapersonal** reúne expresiones emocionales que pueden orientarse hacia la integración o hacia el conflicto interior. Dentro de los **sentimientos que favorecen la conexión intrapersonal** se incluyen emociones de serenidad, tranquilidad, plenitud y satisfacción con la vida vivida. Estas vivencias favorecen la aceptación del presente, aportan estabilidad emocional y se vinculan con la percepción de haber construido una vida con sentido. Los participantes que se ubicaron en este polo expresaron frases que reflejan paz y plenitud, como:

- “...soy feliz...” (ID 1.16 entrevista)
- “...satisfecho, tranquilo...” (ID 3.34 entrevista)
- “...conforme, en paz...” (ID 4.7 entrevista)
- “...estoy más tranquila...” (ID 5.2 entrevista)
- “...estoy satisfecho con todo lo que hice...” (ID 5.3 entrevista)
- “...fui feliz...” (ID 4.2 entrevista)
- “Refiere buen ánimo, ha salido al jardín a pedido de su familia. Continúa esperanzado de poder sostener estabilidad sintomática para disfrutar con sus seres queridos” (ID 4.22 historia clínica)
- “Refiere estar tranquilo, expresa posición de aceptación y haberse aliviado luego de llorar el día que se internó” (ID 4.35 historia clínica)
- “Conversamos junto con su marido de la gratitud del vínculo, refieren estar felices de lo construido en la vida” (ID 6.23 historia clínica)

En contraste, las vivencias asociadas a **sentimientos que dificultan la conexión intrapersonal** se caracterizan por emociones de miedo, angustia, desesperanza y vacío. Estas vivencias surgen ante la incertidumbre del futuro, el temor al sufrimiento y la percepción de pérdida de control sobre la propia vida. Representan

un estado interno de lucha que puede dificultar la integración de la enfermedad y el hallazgo de sentido. Ejemplos de estas expresiones fueron:

- *“...no quiero sufrir, eso es lo que más le temo”* (ID 6.2 entrevista)
“...eso me tiene mal” (ID 9.7 entrevista)
- *“que no salga de esta por ejemplo lo pienso a veces”* (ID 9.4 entrevista)
- *“no sé, hay una barrera”* (ID 9.23 entrevista)
- *“Es difícil a veces sentado en la cama de un hospital. Eh, encontrarle sentido a la vida, teniendo en cuenta que todos los días son iguales, y que nada nada cambia, cuando sale el sol empieza otra cosa, es difícil”* (ID 10.23 entrevista)
- *“Continúa expresando preocupaciones y deseos asociados con el final de la vida”* (ID 1.10 historia clínica)
- *“Refiere sentimientos de culpa respecto a conductas del pasado que siente perjudicaron su salud”* (ID 1.14 historia clínica)
- *El paciente se encuentra angustiado refiere incertidumbre y temor asociado al final de la vida* (ID 3.5 historia clínica)

La categoría de **actitudes de conexión intrapersonal** hace referencia a la disposición con la que la persona se enfrenta a su situación vital. En **las actitudes de aceptación** se observaron expresiones de apertura y disposición a reconocer y afrontar la realidad:

- *“lo hago por mí, por mi salud”* (ID 8.16 entrevista)
“me estoy dando máquina cada tanto no solo con la enfermedad, sino con algunas... cosas de mi vida, que me gustaría dejar arregladas” (ID 14.12 entrevista)

- *“no quiero más tratamiento”* (ID 1.36 entrevista)
- *“me van a recordar como fui”* (ID 2.13 entrevista)
- *“me voy conformando, no sufro por esto ya...”* (ID 4.24 entrevista)
- *“aceptación sobre la muerte”* (ID 8.25 historia clínica)
- *“Expresa haber avanzado en la comunicación familiar”* (8.39 historia clínica)
- *“Describe su afrontamiento de la enfermedad como siendo un árbol registrando que las hojas se comenzaron a caer hace rato”* (ID 8.49 historia clínica)
- *“La paciente relata estar paulatinamente aceptando el proceso, con temores respecto al final de la vida que conversamos. Refiere deseos de seguir viviendo y proyectos. Expresa sentirse en manos de Dios”* (ID 9.6 historia clínica)

Por su parte, las **actitudes de lucha** reflejan resistencia ante la enfermedad y los cambios que provoca, rebeldía frente a la pérdida de control y dificultad para aceptar la nueva condición de vida. Aparecen expresiones de frustración, enojo e intento de mantener el control frente a la vulnerabilidad. Ejemplos de estas actitudes fueron:

- *“Me molesta, no, no poder justamente hacer lo mío, meter mi mi, mi parte”* (ID 8.6 entrevista)
“Estas dependencias ni siquiera puedo ir al baño sola, no poder avanzar un poco por lo menos lo intento” (ID 11.12 entrevista)
“soy una persona muy guerrera, siempre fui muy guerrera este, pero una persona guerrera con... con un poco de inseguridad” (ID 15.9 entrevista)
- *“lucha por la vida”* (ID 1.40 entrevista)

- *“hay veces que pienso y no puedo abandonar la carrera, tenés que seguir”* (ID 4.28 entrevista)
- *“se puede revertir”* (ID 5.32 entrevista)
- *“A pesar de que yo soy una de las personas que más les cuesta aceptar la muerte en el otro”* (ID 5.45 entrevista)
- *“aferrada al deseo de continuar”* (ID 8.11 historia clínica)
- *“mecanismos de negación como modalidad de afrontamiento”* (ID 8.33 historia clínica)
- *“desea continuar con tratamiento oncológico. Explico que, en la situación clínica actual, lejos de ayudarla, el tratamiento onco-específico sería fútil. Refiere comprender, aunque angustiada”* (ID 8.42 historia clínica)
- *“Utiliza metáforas bélicas para simbolizar enfermedad y proceso. Imagina la quimioterapia como soldados que entran a luchar contra la enfermedad”* (ID 10.22 historia clínica)
- *“no quiere darle tregua a la enfermedad, en sus palabras, expresa temor a progresión”* (ID 10.32 historia clínica)

Estas actitudes reflejan el esfuerzo por mantener autonomía y control, junto con una resistencia a asumir la vulnerabilidad que la enfermedad impone.

Estos hallazgos se alinean con el modelo de SECPAL, que concibe la espiritualidad como un recurso para trascender el sufrimiento y alcanzar plenitud en el proceso de morir. Las vivencias de integración y las actitudes de aceptación representan movimientos hacia la coherencia interna y el crecimiento espiritual, tal como describe SECPAL cuando plantea que el sufrimiento puede transformarse en una oportunidad para descubrir la propia naturaleza espiritual y alcanzar integridad. En cambio, las vivencias de conflicto y las actitudes de lucha reflejan la amenaza que la

enfermedad avanzada supone para la identidad y la continuidad personal, poniendo en evidencia la necesidad de un acompañamiento compasivo que favorezca la conexión con el propio ser. En conjunto, los resultados sugieren que la dimensión intrapersonal constituye un punto crítico para la intervención espiritual en cuidados paliativos. Reconocer si el paciente se encuentra en un estado de conflicto o de integración, y si adopta actitudes de lucha o de aceptación, puede orientar al profesional para acompañar de manera personalizada, potenciando recursos internos que favorezcan la serenidad y el sentido vital en la etapa final de la vida.

Análisis de la dimensión interpersonal

La dimensión interpersonal hace referencia a la conexión con los otros y a la forma en que las relaciones humanas se transforman en espacios de expresión espiritual. A continuación, expongo ejemplo de unidades de significado de dimensión interpersonal:

- *“me ayuda estar con mis hijos”* (ID 1.14 entrevista)
- *“el acompañamiento de la familia”* (ID 2.6 entrevista)
- *“me ayuda la gente”* (ID 2.17 entrevista)

Se reconoció la categoría de conexión interpersonal, conformada por sentimientos y actitudes.

Los **sentimientos de conexión interpersonal**, que abarcan tanto expresiones que facilitan la conexión (gratitud, amor, cuidado, compañía) como otras que la dificultan (soledad, abandono, incomprensión). Estas polaridades reflejan la ambivalencia con que se vive el vínculo con el entorno en situaciones de enfermedad

avanzada. A continuación, expongo ejemplos de unidades de significado de estos dos polos de sentimientos de conexión interpersonal:

- *“sentirse querida”* (ID 1.2 entrevista)
- *“amor”* (ID1.26 entrevista)
- *“me apoya”* (ID 1.38 entrevista)
- *“me enoja”* (ID 1.6 entrevista)
- *“para mí fue un abandono”* (ID 5.60 entrevista)
- *“Se emociona al hablar sobre su pareja, quien ha sido su principal referente en dicho proceso”* (ID 11.21 historia clínica)
- *“refiere sentirse contenido por la familia”* (ID11.36 historia clínica)
- *“La anima la presencia de su nieto Tiziano”* (ID 12.15 historia clínica)
- *“destaca el entorno afectivo como su recurso frente a situaciones complejas por afrontar”* (ID 12.26 historia clínica)
- *“Refiere gran apoyo familiar”* (ID 13.3 historia clínica)

Las **actitudes de conexión interpersonal** incluyen actitudes que favorecen el vínculo con los otros, y actitudes que lo dificultan, vinculadas con el conflicto o rechazo a la conexión con otros. A continuación, expongo ejemplos de unidades de significado de estos dos polos de actitudes de conexión interpersonal:

- *“me apoya”* (ID 1.4 entrevista)
- *“conectar con eso, con las..., con tus afectos”* (ID 1.15 entrevista)
- *“el acompañamiento de la familia”* (ID 2.6 entrevista)
- *“yo no te podía acompañar”* (ID 6.40 entrevista)

- *“es una cosa pendiente que tengo porque no es normal que vos no te hables más con tu hija, no es muy normal, pero si la que se fue, fue ella, nadie la echo, ella se fue, entonces, no no ...”* (ID 6.48 entrevista)
- *“Tampoco fui una persona muy sociable para pensar que apporto algo a la vida de otros”* (ID 10.26 entrevista)
- *“me ayudaron”* (ID 2.8 entrevista)
- *“acompañamiento”* (ID 2.9 entrevista)
- *“el cuidado”* (ID 2.11 entrevista)
- *“Ha salido de vacaciones con su marido, refiere que ha sido favorable”* (ID 10.31 historia clínica)
- *“Despliega diversas problemáticas familiares en especial conflictos con su hija mayor con quien no mantiene vinculo al momento actual. Dicha situación provoca angustia”* (ID 10.43 historia clínica)
- *“Encuentra principal contención en su hija a quien describe como la principal figura de sostén y quien es capaz de entender su sufrimiento y dolor, en sus palabras, por experiencias que afrontó”* (ID 10.83 historia clínica)
- *“refiere expectativas de poder irse de alta a fin de poder realizar viaje planeado durante el fin de semana con su familia y encuentro con amigos de muchos años”* (ID 11.3 historia clínica)
- *“...familia, con quienes no puede compartir sus emociones, en sus palabras”* (ID 11.37 historia clínica)

Análisis de la dimensión transpersonal

La dimensión transpersonal recoge las experiencias de las personas relacionadas con la conexión con algo trascendente, que va más allá de la propia individualidad y que puede expresarse a través de la naturaleza, el universo,

experiencias espirituales o la fe religiosa. Se vincula con la conexión con algo más grande de lo cual formamos parte y que nos sostiene. Expongo a continuación algunos ejemplos de unidades de significados:

- *“Soy creyente” (ID 1:10 entrevista)*
- *“respeto a la oración” (ID 1:17 entrevista)*
- *“la Virgen” (ID 3.21 entrevista)*
- *“tengo mucha fe” (ID 1.32 entrevista)*
- *“la Virgen y Jesús” (ID 3.26 entrevista)*
- *“si allá arriba hay un bar vamos a tomar una copa, si es que existe” (ID 4.18 entrevista)*
- *“Yo creo que hay algo de bien allá arriba” (ID 4.19 entrevista)*
- *“sé que me está esperando. siento que me está esperando, siento que está tratando de guiar de alguna manera” (ID 11.08 entrevista)*
- *“Y si logro purificar no voy a renacer, es la idea. Para el budismo la muerte es una oportunidad de cambio” (ID 15.29 entrevista)*
- *“conectado con Dios, con algo superior. Si, totalmente” (ID18.1 entrevista)*

Se identificó la categoría de **conexión transpersonal**, conformada por tres subcategorías: experiencia de conexión con lo trascendente, creencia/fe y trascendencia.

La experiencia de conexión con la trascendencia refiere a vivencias de conexión con una realidad superior o con un sentido más amplio de la vida, que no necesariamente se vincula a una creencia religiosa, puede expresarse la vivencia de conexión con la naturaleza, el universo, el cosmos, o algo más grande o superior que nos sostiene. A continuación, se presentan ejemplos de unidades de significado de experiencia de conexión con lo trascendente:

- *“contacto con la naturaleza” (ID 1.41 entrevista)*
- *“doy gracias al tiempo que me dejo la enfermedad” (ID 2.2 entrevista)*
- *“la importancia de otras cosas” (ID 2.5 entrevista)*
- *“me da como sentido” (ID 3.13 entrevista)*
- *“tuve la mejor experiencia, que es la experiencia de la vida” (ID 4.5)*
- *“eso es lo que me está enseñando todo esto” (ID 8.5)*
- *“La paciente canta recordando momentos de conexión con el arte, sus hijos se conmueven y agradecen la intervención” (ID 12.28 historia clínica)*
- *“refiere que “su madre la está esperando” y aparece en sus sueños. Esto le da paz y le permite adaptarse al proceso” (ID 12.36 historia clínica)*
- *“conversamos respecto a deseos, sentido y propósito” (ID 13.60 historia clínica)*
- *“Ha confeccionado una remera que representa su estado de conexión y su esperanza” (ID13.65 historia clínica)*
-

La creencia o fe alude a aquellas expresiones explícitamente vinculadas con la religiosidad o la fe religiosa, donde la conexión espiritual se articula mediante prácticas, creencias o discursos propios de una tradición religiosa. A continuación, se presentan ejemplos de unidades de significado de creencia/fe:

- *“la primera palabra la tiene Dios” (ID 19.46 entrevista)*
- *“hasta donde Dios diga” (ID 19.37 entrevista)*
- *“mi familia ora mucho por mí, y los vecinos mismos” (ID 19.8 entrevista)*
- *“la fe en que Dios me va a dar una mano” (ID 18.14 entrevista)*
- *“lo que Dios disponga de mi vida junto con mis seres queridos” (ID 18.1 entrevista)*

- *“La paciente refiere recursos espirituales, es creyente”* (ID 15.9 historia clínica)
- *“historiza sobre su familia en especial la relación con su papá quien ha transmitido ideas espirituales y religiosas fuertemente arraigadas”* (ID 19.17 historia clínica)
- *“refiere estar más cercano a sus creencias religiosas, en sus palabras, cree que hay un dios que lo cuida”* (ID 2.11 historia clínica)
- *“expresa esperanzas de mejoría a la vez que refiere aceptar que pase lo que pase esta sostenido en sus recursos espirituales. Refiere confiar en que Dios estará a su lado cualquiera sea el desenlace”* (ID 4.7 historia clínica)

La trascendencia comprende los relatos en los que la persona manifiesta un movimiento hacia la sanación interior o la vivencia de paz a pesar de la enfermedad, y luego de la superación de la vivencia de sufrimiento. Da cuenta de la experiencia de reintegración, en la cual la persona luego de aceptar puede experimentar mayor madurez espiritual al haber vivenciado la experiencia de sufrimiento e integrado la misma, otorgando algún sentido. Esta dimensión muestra cómo, frente a la proximidad de la muerte, algunos pacientes recurren a recursos espirituales que trascienden lo puramente individual y les permiten integrar la experiencia del sufrimiento en un horizonte de sentido más amplio, expresando vivencia de vida con sentido aún frente a la enfermedad y la proximidad de la muerte. A continuación, expongo ejemplos de unidades de significado de trascendencia:

- *“Estoy aprendiendo a esperar también, a no ser tan ansioso, a no creer que, que son mis tiempos, o que yo manipulo o controlo la situación”* (ID 8.8 entrevista)
- *“cuando estás enfrentándote un poco a estos procesos, empezás a evaluar realmente lo que tenés”* (ID 15.7 entrevista)

- *“cambiado en algo...el transitar la enfermedad Con más ganas de hacer las cosas. Me animo más a vivir”* (ID 7.4 entrevista)
- *“Valoro más de la vida de pasar un domingo en familia”* (ID 7.5 entrevista)
- *“últimamente la familia se unió más. Y compartimos más comidas que para mí es sagrado”* (ID 7.6 entrevista)
- *“Tuve varios hombres en mi vida. Este.... creo que también en ellos dejé muchas huellas”* (ID 15.10 entrevista)
- *“Creo que que esa huella se va a quedar y va a ser lindo, no? Porque yo creo que me recuerden también de esa forma”* (ID 17.37 entrevista)
- *“Sitúa aspectos de crecimiento post traumático (refiriendo que la enfermedad le ha enseñado a salir del protagonismo, en sus palabras, y aceptar que hay cuestiones que no puede manejar”* (ID 4.10 historia clínica)
- *“Continúa expresando crecimiento post traumático asociado al proceso de enfermedad, que ha transmitido en una conversación el día de ayer con sus 3 hermanos. Refiere haber logrado un aprendizaje del tránsito por la enfermedad”* (ID 4.14 historia clínica)
- *“Se evalúan aspectos de trascendencia de componentes de sufrimiento vinculados con el final de la vida: sitúa haber abordado asuntos pendientes a partir de la toma de conciencia de su pronóstico, lo cual le permitió reparar aspectos que situaba conflictuados con su familia, así como expresar su afecto y pedir disculpas”* (ID 5.45 historia clínica)
- *“Continúa refiriendo estabilidad en su ánimo, y agradecimiento a la enfermedad por aspectos de crecimiento espiritual a partir del diagnóstico. Ha tenido una conversación con su esposa en la cual abordaron temas no dialogados entre ellos, y pudieron valorar la historia de la pareja, así como pedir disculpas y agradecer”* (ID 5.48 historia clínica)
- *“deseo de estar en su hogar para conversar asuntos de legado”* (ID 8.50 historia clínica)

- “Se muestra tranquilo y en paz con lo vivido y sin asuntos pendientes actuales. Expresa sentirse conforme con lo que ha enseñado a su familia” (ID 11.27 historia clínica)

Las categorías, subcategorías y categorías emergentes, así como su vinculación, se exponen gráficamente en la siguiente Figura (2).

Figura 2 Categorías, subcategorías, categorías emergentes (elaboración propia)

Resultados de co-ocurrencia de categorías del instrumento entrevistas grabadas

Del análisis del instrumento Entrevistas grabadas se identificaron diversas co-ocurrencias entre categorías, considerando únicamente aquellas con una frecuencia de repetición alta (≥ 5) y media (3–4) (ver Tabla V):

Tabla V – Co-ocurrencia de instrumento entrevista grabada (elaboración propia)

Categorías	Frecuencia	Score
Sentim.fav. conex.interpers - Exp vida con sentido	4	Media
Act. fav. conex.interpers-Conex.transpersonal	8	Alta
Act.fav conex.interpers - Sentim. Conex.fav.conex intrap	6	Alta
Sentim. dific.conex.intrapers-Lucha	4	Media
Sentim. dific.conex.intraperson - Nec. De control	19	Alta
Sentim. fav. conex. Intrapers - Exp vida con sentido	4	Media
Conex. Transpersonal - Creencia	7	Alta
Conex. Transpersonal- Exp. Vida con sentido	5	Alta
Trascendencia -Exp vida con sentido	4	Media
Sufrim. Espiritual – Lucha	8	Alta
Conex. Transpersonal - Sentim. fav. Conex intrapers	4	Media
Conex. Transpersonal - Trascendencia	8	Alta
Lucha- Necesidad de control	17	Alta

Sentim. fav. Conex. intraps: sentimientos que favorecen la conexión intrapersonal

Sentim. dif. Conex. intrapersonal: sentimientos que dificultan la conexión intrapersonal

Act.fav. conex. intrapersonal: actitudes que favorecen la conexión intrapersonal

Act. Dif. Conex. intrapersonal: actitudes que dificultan la conexión intrapersonal

Sentim. fav. Conex. interpers: sentimientos que favorecen la conexión interpersonal

Sentim. dif. Conex. interpersonal: sentimientos que dificultan la conexión interpersonal

Act.fav. conex. interpersonal: actitudes que favorecen la conexión interpersonal

Act. Dif. Conex. interpersonal: actitudes que dificultan la conexión interpersonal

El análisis de co-ocurrencias pone de manifiesto que los significados contruidos en torno al proceso de morir no se presentan de manera aislada, sino que se entrelazan en complejas redes de sentido:

La aceptación aparece fuertemente vinculada a actitudes y sentimientos que favorecen la conexión con los otros.

De igual modo, la conexión con la fe religiosa surge como un recurso que potencia la aceptación.

Otro hallazgo relevante es el papel central que adquiere la experiencia de que la vida conserva un sentido. Esta co-ocurre de manera consistente con la conexión intrapersonal y con la trascendencia.

La trascendencia, por su parte, se asocia tanto con el sentimiento que favorecen la conexión con otros como con la percepción de sentido vital, configurándose como una de las expresiones más profundas de la espiritualidad en este contexto.

La conexión intrapersonal se expresa en co-ocurrencia con las conexiones interpersonales y con la aceptación. Sin embargo, emergen también co-ocurrencias que expresan tensiones, como la lucha junto a actitudes que favorecen lo interpersonal, lo cual da cuenta de la ambivalencia de algunos pacientes, que oscilan entre el deseo de seguir luchando y la necesidad de aceptar el proceso.

Resultados de co-ocurrencia de categorías del instrumento historia clínica:

El análisis de las historias clínicas permitió identificar diversas co-ocurrencias entre categorías. Se consideraron aquellas co-ocurrencias con frecuencia alta (≥ 5) y media (3–4) (ver Tabla VI).

Tabla VI – Co-ocurrencia de categorías del Instrumento Historia clínica (elaboración propia)

Categorías	Frecuencia	Scores
Lucha- Actitud dif. conexión intrapersonal	17	Alta
Lucha- Sentim. dific. conexión intrapersonal	4	Media
Lucha-Sufrimiento Espiritual	8	Alta
Lucha-Necesidad de control	17	Alta
Sentim. dif. conex. Intrapers(- Nec. De Control	19	Alta
Aceptación- Creencia/Fe	8	Alta
Aceptación- Sentim. fav. conexión intrapers	3	Media
Trascendencia- Exp de conexión c. trascendente	4	Media
Trascendencia - Creencia/Fe	3	Media
Trascendencia – Actit.fav. conexión interpers.	10	Alta
Trascendencia- Exp vida tiene sentido	4	Media
Sufrim. espiritual-Actit. Dif.Conex. Intrapers	9	Alta
Exp. Vida tiene sentido -Act. Fav. Conex. Interpers	8	Alta
Exp. Vida tiene sentido- Experiencia conex. c. Trascendente	3	Media
Exp. Vida tiene sentido- Sentim.fav. conex. Intrap	4	Media
Exp vida tiene sentido- Sentim. fav.conex. Interp.	4	Media
Exp. Vida tiene sentido- Trascendencia	4	Media
Creencia/Fe- Exp. Conex. Trascendente	5	Alta

Sentim. fav. Conex. intraps: sentimientos que favorecen la conexión intrapersonal

Sentim. dif. Conex. intrapersonal: sentimientos que dificultan la conexión intrapersonal

Act.fav. conex. intrapersonal: actitudes que favorecen la conexión intrapersonal

Act. Dif. Conex. intrapersonal: actitudes que dificultan la conexión intrapersonal

Sentim. fav. Conex. interpers: sentimientos que favorecen la conexión interpersonal

Sentim. dif. Conex. interpersonal: sentimientos que dificultan la conexión interpersonal

Act.fav. conex. interpersonal: actitudes que favorecen la conexión interpersonal

Act. Dif. Conex. interpersonal: actitudes que dificultan la conexión interpersonal

Las co-ocurrencias revelan que la aceptación se configura a menudo en relación con las creencias religiosas y con actitudes interpersonales positivas.

La conexión transpersonal aparece estrechamente asociada con la fe, con el sentido de vida y con la trascendencia.

Asimismo, los resultados ponen de manifiesto la relevancia de la dimensión intrapersonal que se encuentra vinculada con el sentido de vida y con actitudes que favorecen lo relacional. Mientras que las dificultades en este ámbito se expresan en posiciones de lucha y en una marcada necesidad de control. Esta última co-ocurrencia alcanzó la mayor frecuencia.

En conjunto, las co-ocurrencias muestran un doble movimiento: por un lado, la aceptación y la trascendencia, asociadas al sentido de vida, la conexión espiritual y los vínculos positivos; y, por otro, la lucha y el sufrimiento espiritual, ligados a la desconexión interna y a la necesidad de control.

Resultados de co-ocurrencia de categorías del Instrumento entrevistas grabadas e historia Clínica

En ambas tablas (Tabla V y VI) se observa que las co-ocurrencias de mayor frecuencia se agrupan en torno a dos ejes opuestos: por un lado, la aceptación asociada a la fe, el sentido de vida y las actitudes que favorecen la conexión con otros; y por otro, la lucha vinculada al sufrimiento espiritual y a la necesidad de control. Siendo que nuestro interés es identificar las categorías que favorecen la evolución del itinerario de sufrimiento según el modelo SECPAL (Benito, 2008), en la tabla VII se expone la configuración de categorías y subcategorías, en la cual se muestran las dimensiones asociadas con lucha, aceptación y trascendencia, que dan cuenta de las variables que favorecen o incrementan la vivencia de sufrimiento y se exponen en la siguiente tabla (tabla VII)

Tabla VII- Categorías asociadas con lucha, aceptación y trascendencia (elaboración propia)

Temas comunes a Lucha
1- Sentimientos y actitudes que dificultan la conexión intrapersonal
2- Necesidad de control
3- Sufrimiento espiritual

Temas comunes a Aceptación:
1- Creencia/Fe
2- Sentimientos y actitudes que favorecen la conexión intrapersonal

Temas comunes a Trascendencia:
1- Experiencias de conexión con lo trascendente
2- Creencia/Fe
3- Actitud que favorece la conexión interpersonal
4- Experiencia que la vida tiene sentido

En la tabla V, la co-ocurrencia más fuerte se dio entre experiencia de vida con sentido y conexión transpersonal, así como entre aceptación y actitudes que favorecen la conexión interpersonal. También se evidenció que la fe religiosa, aun con menor frecuencia, desempeña un papel importante como mediador hacia la aceptación.

En la tabla VI, en cambio, emergen con mucha fuerza las co-ocurrencias negativas. Destaca la relación entre lucha y necesidad de control (frecuencia 17) y entre sentimientos que dificultan la conexión intrapersonal y necesidad de control (frecuencia 19). Al mismo tiempo, aparecen asociaciones muy sólidas entre creencia y aceptación y entre conexión transpersonal y trascendencia.

De forma general, ambas tablas muestran un patrón común: la aceptación y la trascendencia se vinculan a sentimientos y actitudes que favorecen la conexión, mientras que la lucha y el sufrimiento espiritual co-ocurren con la necesidad de control y con sentimientos que dificultan la conexión. No obstante, la diferencia fundamental es que la primera tabla (V) enfatiza las co-ocurrencias constructivas (aceptación, sentido de vida, trascendencia), mientras que la segunda resalta las co-ocurrencias conflictivas (lucha, control, sufrimiento espiritual).

Resultados de evaluación caso por caso de ambos instrumentos (historia clínica y entrevista).

Se identificó la ocurrencia de categorías en cada paciente a fin de poder establecer categorías de afrontamiento de sufrimiento en pacientes oncológicos. Se integraron las subcategorías interpersonal, intrapersonal y transpersonal, diferenciando positivas y negativas, a fin de situar las conexiones sanadoras del estudio de referencia (Mount et al., 2007). Se consideraron también las categorías emergentes. A continuación, la tabla que lo describe (tabla VIII).

Tabla VIII - Categorías por casos (elaboración propia)

CASOS	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19
CATEGORIAS																			
CONEX. INTRAPERSONAL (+)	7	5	8	9	9	7	4	11	9	6	5	12	6	14	9	1	9	5	16
CONEX. INTRAPERSONAL (-)	1	22	21	6	12	70	14	13	5	10	2	1	1	12	0	14	9	3	2
CONEX. INTERPERSONAL (+)	16	15	33	40	34	24	11	14	10	18	13	19	9	13	15	4	15	5	13
CONEX. INTERPERSONAL (-)	1	0	0	0	4	13	0	2	1	4	0	4	0	1	4	5	0	6	0
EXP.CONEX. TRASCENDENCIA	7	10	12	15	6	2	4	3	3	1	1	6	0	5	7	0	8	1	4
FE O CREENCIA	14	0	15	0	1	6	0	12	4	2	4	2	6	0	3	0	2	8	5
EXP.VIDA CON.SENTIDO	2	0	12	10	5	9	5	5	2	0	1	0	1	7	0	0	1	1	1
NECESIDAD DE CONTROL	5	5	8	0	4	7	0	2	7	3	4	0	0	3	4	0	1	0	2
LUCHA	17	0	9	1	8	17	1	0	2	3	3	0	3	0	2	2	9	1	6
ACEPTACION	9	4	17	11	8	7	3	9	3	2	1	9	5	5	11	1	13	3	8
TRASCENDENCIA	1	7	18	11	2	1	6	11	2	1	1	2	0	2	4	4	5	2	0
SUFRIMIENTO ESPIRITUAL	1	11	6	0	5	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUFRIMIENTO FLIAR	4	12	2	0	0	10	8	2	0	9	0	3	0	0	1	0	3	0	0
EXP.SUFRIMIENTO.PREVIO	0	1	0	3	3	10	6	4	5	5	0	6	1	5	1	0	4	0	0
ASUNTOS PENDIENTES	2	2	6	0	4	3	0	3	0	3	0	3	0	6	2	4	0	1	0

- Conex. Intrapersonal (+): Sentimientos y actitudes que favorecen la conexión intrapersonal
- Conex. Intrapersonal (-): Sentimientos y actitudes que dificultan la conexión intrapersonal
- Conex. Interpersonal (+): Sentimientos y actitudes que favorecen la conexión interpersonal
- Conex. Interpersonal (-): Sentimientos y actitudes que dificultan la conexión interpersonal
- Exp. Conex. Trascendencia: Experiencias de conexión con la trascendencia
- Exp. Vida con sentido: experiencias de vida con sentido
- Exp. Sufrimiento previo: experiencia de sufrimiento previo

La evaluación caso por caso integrando ambos instrumentos nos permitió establecer tipologías de afrontamiento del sufrimiento en el proceso de morir, que se expresan en dos polos, vinculados con la aceptación (asociada a sentimientos y actitudes que favorecen la conexión intra e interpersonal y transpersonal) y por otro lado con rechazo de la realidad (asociado con lucha y sufrimiento). Por otro lado, este último grupo está conformado por dos sub-tipologías, cuya diferencia la establecen los vínculos de conexión interpersonal y la conexión intrapersonal.

A continuación, se resumen las características de cada tipología de afrontamiento del sufrimiento, en tabla IX:

Tabla IX – Tipologías de afrontamiento del sufrimiento (elaboración propia)

Tipo		Características
1		Grupo centrado en sentido, fe y vínculos (relacional/espiritual). Conexión relacional y búsqueda de sentido Puntajes altos en conexión interpersonal (+) y conexión intrapersonal (+) Expresan fe, trascendencia, experiencia de vida con sentido. Mayor conexión transpersonal y trascendencia del sufrimiento
	Casos 1	C3, C4, C7, C8, C12, C13, C14, C15, C18, C19
2		Grupo centrado en la lucha
	2^a	Necesidad de control+Lucha+Conex. Interpersonal (+) Conex.Intrap.(-)
	Casos 2a	C1, C5, C9, C11,C17
	2b	Necesidad de control+Lucha+ Conex. Interpers(-) o suf. Fliar +C.Intrap(-)
	Casos 2b	C2, C6, C10, C16

Conex. intrapersonal (+): Sentimientos y actitudes que favorecen la conexión intrapersonal

Conex. intrapersonal (-): Sentimientos y actitudes que dificultan la conexión intrapersonal

Conex interpersonal (+): Sentimientos y actitudes que favorecen la conexión interpersonal

Conex. Interpersonal (-): Sentimientos y actitudes que dificultan la conexión interpersonal

Discusión:

Este trabajo, utilizando metodología cualitativa, nos ha permitido adentrarnos en la experiencia de sufrimiento de personas con enfermedades oncológicas avanzadas que afrontan el proceso de morir.

De las entrevistas administradas se pueden identificar que los significados que las personas construyen en torno al proceso de morir, no se presentan de manera aislada, sino que se entrelazan en complejas redes de sentido.

A partir de las aportaciones de las entrevistas en este grupo de personas enfermas pudimos identificar una serie de aspectos que merecen destacarse. Por orden de relevancia destacamos el valor de la madurez espiritual en el afrontamiento del proceso de morir, asumiendo que la conexión intrapersonal es un marcador directo del grado de madurez, observamos como esta desempeña un rol clave, ya que los sentimientos que favorecen la conexión hacia uno mismo tienden a reflejarse en vínculos interpersonales más favorables, con el sentido de vida y en una mayor capacidad de aceptación, así como de conexión con lo trascendente. El supuesto orientador del estudio se refuerza con la comprobación de que las dificultades en la conexión intrapersonal se expresan en posiciones de lucha, en una marcada necesidad de control y en mayor sufrimiento espiritual. La co-ocurrencia centrada en la lucha y control en asociación con la disminución de la conexión intrapersonal alcanzó la mayor frecuencia en el análisis en la evolución registrada en historia clínica, lo que refleja que menor madurez espiritual tiende a asociarse con modos de afrontamiento basados en la resistencia y la imposición de control, que incrementan el sufrimiento. La expresión de lucha por otro lado se ha encontrado relacionada con la expresión de sufrimiento espiritual con una alta frecuencia de co-ocurrencia, lo cual nos sugiere que instalarse en posición adversaria incrementa el sufrimiento espiritual.

La evaluación conjunta de ambos instrumentos refuerza la perspectiva que que, en las tipologías descritas, los grupos de resistencia y lucha expresan mayor

sufrimiento espiritual, y la sub-tipología que expresa mayor desconexión con la dimensión intrapersonal (2b) es la que expresa también sufrimiento más severo.

Parece evidente que el grado de madurez espiritual está íntimamente relacionado con el afrontamiento del sufrimiento. La posible explicación desde nuestro modelo antropológico es que el grado de madurez humana o espiritual que podemos identificar en el grado de autoconocimiento o de conciencia del SER que cada uno tiene, cuando es elevado y la persona está conectada con lo que llamamos su dimensión intrapersonal y muestra un alto nivel de conexión interpersonal y transpersonal, esto favorece la aceptación de aquello que no es su SER ya que no se identifica con la experiencia, (lo que ocurre), en este caso la aparente amenaza a la forma (el personaje), por estar identificado con su fondo (su SER) . Mientras que aquel que no se ha conectado consigo mismo (bajo nivel intrapersonal), expresa mayor resistencia a aceptar, necesidad de control y posición adversaria con el proceso, lo que se expresa en sufrimiento con dificultades para su alivio.

Otro hallazgo relevante es el papel central que adquiere la experiencia que la vida conserva un sentido aún en la enfermedad y el proceso de morir. Esta co-ocurre de manera consistente con la vivencia de conexión intrapersonal, en la conexión con otros y con la trascendencia, lo que indica que la atribución de sentido no solo acompaña, sino que favorece la posibilidad de transformar el sufrimiento en una experiencia de integración.

La trascendencia, por su parte, se asocia tanto con las experiencias (de conexión con la trascendencia) como con la percepción de sentido vital, configurándose como una de las expresiones más profundas de la espiritualidad en este contexto. Es importante destacar, que el hecho que la experiencia de una vida con sentido aparezca en una alta correlación con experiencias de conexión con la trascendencia, da cuenta que la conexión espiritual no necesariamente estará ligada a creencias o fe religiosa sino a otras expresiones de conexión espiritual. Esto confirma nuestra posición teórica, sostenida en el estudio de Mount et. al. (2007), que da cuenta

de la vivencia de integridad asociada con trascendencia y conexión espiritual, al igual que el modelo SECPAL (Benito, E., 2008).

La aceptación aparece fuertemente vinculada a actitudes y sentimientos de apertura a la conexión con los otros, lo que sugiere que la disposición relacional y el reconocimiento del apoyo interpersonal facilitan la elaboración de actitudes más serenas frente al sufrimiento y la proximidad de la muerte. De igual modo, la conexión con la fe religiosa surge como un recurso que potencia la aceptación, revelando la influencia del contexto sociocultural en la manera en que se configura la espiritualidad.

Es interesante la relación entre el sentido la conexión intrapersonal y madurez espiritual elevada. Viktor Frankl nos orientaba a la comprensión del lugar relevante de la atribución de sentido en contexto de sufrimiento que favorece la evolución del itinerario hacia una mayor serenidad: *"Frankl comentó que el significado puede ser encontrado en cosas creadas o logradas, cosas que nos han sido dejadas como legado, cosas amadas, cosas en las que se cree, y en el sufrimiento en sí"* (Mount et al., 2007) . Esto confirma nuestra hipótesis según la cual la madurez espiritual favorece el afrontamiento del proceso de morir y alivio del sufrimiento. Mount et.al (2007) remarcaba que *"El dejar ir puede ser facilitado por una conexión con el Yo"*.

El modelo de atención del sufrimiento propuesto por la SECPAL y FIEC que sostiene nuestro marco teórico, da cuenta de la aceptación como un facilitador al alivio del sufrimiento, y la trascendencia como una instancia que favorece la atribución de sentido. Mount et.al (2007), destaca también la aceptación como un movimiento clave en el movimiento hacia la integración, la actitud que permite ceder el mecanismo de control o lucha frente a la enfermedad o la muerte: *"la aceptación de uno mismo y la realidad presente de uno mismo; la identificación, y la elección de lo que aún es posible dentro de los límites de las circunstancias presentes; la entrada en el momento presente; y el dejar ir de la necesidad de control y las preocupaciones del pasado y el futuro. Este tipo de aceptación es la alternativa trascendental a la negación. En lugar de representar la derrota y un "darse por vencido" pasivo, tal aceptación sugiere una*

integración activa de la realidad, que libera al individuo para poder ejercer todas las opciones que están a su disposición”.

Respecto al entorno familiar y las relaciones significativas, hemos podido apreciar que constituyen una variable de influencia en la vivencia de sufrimiento, el proceso de morir, las estrategias de afrontamiento y la construcción de sentido, siendo que la aceptación aparece fuertemente vinculada a actitudes y sentimientos de conexión positiva con los otros, lo que sugiere que la disposición relacional y el reconocimiento del apoyo interpersonal facilitan la elaboración de actitudes más serenas frente al sufrimiento y la proximidad de la muerte. Sin embargo, emergen también co-ocurrencias que expresan tensiones, como la lucha junto a actitudes de disposición a la conexión interpersonal, lo cual da cuenta de la ambivalencia de algunos pacientes, que oscilan entre el deseo de seguir luchando y la necesidad de aceptar el proceso.

Observamos también que la necesidad de control aparece en co-ocurrencia con sufrimiento espiritual y sufrimiento familiar, en pacientes con disposición a favorecer la conexión interpersonal, lo cual nos permite inferir que en aquellos pacientes cuyas familias se encontraban con dificultad para aceptar el proceso de morir, este incrementaba el sufrimiento de los pacientes y la dificultad para la aceptación.

Esto se vincula con la expresión triangular del sufrimiento, señalado en el marco teórico, por lo cual el sufrimiento familiar co-regula el sufrimiento del paciente y se configura como un elemento a considerar para futuras investigaciones. Es a destacar que el sufrimiento familiar se encuentra a predominio en grupos con menor madurez espiritual (baja expresión de conexión intrapersonal), que encontramos asociado a incremento de sufrimiento espiritual, lo cual nos permite inferir que personas con poca conexión con su ser tienden a establecer relaciones con menor capacidad de aceptación del proceso.

De los resultados analizados se puede observar que el contexto sociocultural también influye en la configuración de la experiencia de sufrimiento y la espiritualidad. Las co-ocurrencias revelan que la aceptación se configura a menudo en relación con las creencias religiosas, con actitudes que favorecen la conexión interpersonal y posición de aceptación de la realidad en la experiencia de enfermedad y proceso de morir, lo cual indica que tanto la fe como la calidad de los vínculos funcionan como mediadores fundamentales en el afrontamiento del sufrimiento.

La conexión transpersonal aparece estrechamente asociada con la fe, con el sentido de vida y con la trascendencia, lo que muestra la importancia de la conexión espiritual como recurso para integrar la experiencia de la enfermedad avanzada. Es un componente a destacar que las creencias religiosas aparecen vinculadas con la aceptación a diferencia de las experiencias de conexión con la trascendencia que se encuentran más bien asociadas con conexión intrapersonal y experiencia de vida con sentido, lo cual nos permite inferir la importancia de los grados de madurez espiritual en el afrontamiento del sufrimiento desde la creencia hacia la conexión experiencial como un estrato más elevado (Wilber, 2010).

El estudio da cuenta que la espiritualidad se expresa como un fenómeno multidimensional donde lo transpersonal, lo interpersonal y lo intrapersonal se entrelazan, confirmando que la vivencia del sufrimiento y la construcción de sentido en el proceso de morir se configuran simultáneamente en el ámbito íntimo de conexión intrapersonal, en el relacional y en la apertura a lo trascendente, sucediendo esto en un itinerario de evolución, confirmando la propuesta del modelo SECPAL (Benito, 2008), FIEC (Barbero J., 2024) y el estudio de Mount et.al (2007).

En conjunto, las co-ocurrencias en la evolución del proceso consignado en la historia clínica muestran dos actitudes de afrontamiento muy diferentes: por un lado, sentimientos y actitudes de apertura a la conexión intrapersonal y a los vínculos asociada a la aceptación y la trascendencia, creencias religiosas y experiencias de conexión transpersonal, experiencia de una vida con sentido ; y, por otro, la lucha y el

sufrimiento espiritual, ligados a la desconexión interna, la necesidad de control y la posición adversaria frente al proceso.

Este hallazgo muestra que los relatos de los participantes se organizan en torno a dos polos principales de afrontamiento: la integración espiritual y la resistencia frente al sufrimiento, esto nos permiten establecer 2 tipologías. Es importante destacar que el grupo de resistencia expresó dos modalidades de afrontamiento en el proceso de morir, siendo que aquellos con vínculos de apoyo positivos lograban mayor alivio espiritual, lo cual destaca nuevamente el rol clave del apoyo social y afectivo de los pacientes. Sin embargo, esta tipología del grupo de resistencia es la que expresa menor nivel de conexión intrapersonal, y la sub-tipología que expresaba mayor sufrimiento, era la de menor conexión intrapersonal comparando ambas, es decir, menor madurez espiritual.

En acuerdo con nuestro supuesto orientador previo, respecto a que la madurez espiritual incide en la manera en que las personas afrontan el sufrimiento existencial durante el proceso de morir, aportamos evidencia a lo ya mencionado por otros autores (Benito, 2008; Kearney & Weininger, 2012; Mount et al., 2007) que nos permiten observar el síndrome de sufrimiento como un fenómeno a detectar, con un itinerario de evolución por atender y acompañar, considerando la unidad de cuidado paciente-familia/entorno afectivo y cuidadores formales; siendo la atención espiritual un modelo de acompañamiento fundamental, teniendo en cuenta que la conexión intrapersonal que da cuenta de la madurez espiritual de las personas se ha presentado como un elemento clave en la modulación de la experiencia de sufrimiento, mostrando que la alta expresión de conexión intrapersonal se ha reflejado en vínculos más positivos, alivio del sufrimiento, y atribución de sentido al proceso de morir.

Conclusiones:

El presente estudio sugiere que el afrontamiento del sufrimiento de personas adultas con cáncer avanzado ante el proceso de morir está relacionado con el grado de madurez espiritual, la presencia de redes afectivas y la experiencia de conexión con lo trascendente.

Hemos podido caracterizar distintos niveles de madurez y conexión espiritual en los pacientes, confirmando que las personas con mayor madurez espiritual afrontan el sufrimiento con menor resistencia, disponiendo de mayores recursos para alcanzar fases de aceptación e incluso trascendencia. Contrariamente, aquellas con menor madurez espiritual tienden a experimentar un sufrimiento más intenso. La conexión intrapersonal aparece como un indicador de madurez espiritual que facilita el afrontamiento del sufrimiento y del proceso de morir. Esta dimensión se relaciona con el sufrimiento, cuando se observan necesidades de control o asuntos pendientes vinculados a valores sociales.

Los significados atribuidos al proceso de morir se vinculan con el grado de aceptación de la vivencia, asociado a la conexión intrapersonal, sostenido por la fe, que a su vez favorece las actitudes de apertura y vínculo con los otros, posibilitando la vivencia de un sentido vital. En contraste, las actitudes de adversidad se asocian con la pérdida de sentido, expresada en sufrimiento espiritual, necesidad de control y desconexión interna.

El entorno familiar y de las relaciones significativas de apoyo influyen en la vivencia del sufrimiento, el afrontamiento de la muerte y la construcción de sentido. Así mismo, el sufrimiento experimentado por el núcleo familiar puede incidir negativamente en la aceptación de la muerte por parte del paciente, constituyéndose como un factor relevante a explorar en investigaciones futuras.

La dimensión transpersonal mostró la influencia del contexto sociocultural y religioso en las formas en que las personas experimentan su espiritualidad.

En cuanto a las estrategias de afrontamiento del sufrimiento, se identificaron dos polos principales: la aceptación y el rechazo de la realidad, ambos en estrecha relación con el grado de conexión intrapersonal. A partir de ello, fue posible establecer dos tipologías diferenciadas:

- **La Tipología 1** incluye a pacientes que afrontan el sufrimiento mediante los vínculos, la fe y la búsqueda de sentido. Estos sujetos tienden a apoyarse en su dimensión transpersonal, con actitudes de aceptación, sentimientos y actitudes que favorecen la conexión intrapersonal, lo cual denota un alto grado de madurez espiritual y favorece tanto la aceptación como la atribución de sentido.
- **La Tipología 2** agrupa a pacientes que enfrentan el sufrimiento mediante estrategias de control, resistencia o lucha frente a la enfermedad y la muerte. Esta tipología se subdivide, a su vez, en dos sub-tipologías, diferenciadas por la calidad de los vínculos interpersonales. Un hallazgo significativo es que las relaciones amorosas actúan como amortiguadores del sufrimiento, incluso dentro de esta tipología. No obstante, en términos generales, este grupo presenta una menor conexión intrapersonal y madurez espiritual, siendo también el que manifiesta mayores niveles de sufrimiento.

Los hallazgos del presente estudio nos permiten disponer de más información para comprender mejor la vivencia humana en el proceso de morir, y que complementa y refuerza observaciones previas en el ámbito clínico, subrayando la necesidad de promover un modelo de acompañamiento integral centrado en la persona. En este marco, se destaca especialmente la importancia de considerar la madurez espiritual, y en particular la conexión intrapersonal, como una variable clave en el afrontamiento del proceso de morir. Dicha conexión facilita, además, los vínculos

interpersonales y transpersonales, y contribuye significativamente al alivio del sufrimiento.

Aportes a los Cuidados Paliativos y la Psicooncología

Este estudio aporta evidencia empírica respecto a lo ya estudiado en torno al modelo de acompañamiento espiritual en el proceso de morir, que busca consolidar un paradigma de atención integral, en el cual la espiritualidad de la persona es reconocida y acompañada en tanto aspecto constitutivo de la esencia humana, y como un factor determinante a considerar en el cuidado de las personas con los fines del alivio del sufrimiento.

La atención de pacientes con sufrimiento en proceso de morir se presenta como un desafío clínico en la toma de decisiones, con lo cual identificar tipologías de afrontamiento del sufrimiento permite ampliar la comprensión, evaluación y atención, considerando integralmente a la persona y promoviendo una buena muerte. La comprensión de la madurez espiritual como clave en el afrontamiento del sufrimiento aporta recursos para conocer los posibles itinerarios de evolución y considerar el valor de la atención de la conexión intrapersonal en clínica.

Por otro lado, la identificación del rol fundamental de las relaciones interpersonales pone en evidencia la importancia de valorar el sufrimiento familiar y su influencia en el afrontamiento de los pacientes que acompañan.

Limitaciones del estudio

La experiencia se llevó a cabo en un centro de salud privado, en un contexto en el que la población no presenta vulnerabilidad social. La misma estuvo compuesta

por personas con nivel educativo medio o alto y con recursos para la cobertura de atención en salud. Ampliar la muestra hacia sectores socioeconómicos más vulnerables podría aportar resultados diferentes y enriquecer la comprensión del fenómeno.

Asimismo, la investigación se centró en población oncológica, en la que el estigma social de la muerte se encuentra presente incluso en localizaciones de cáncer con buen pronóstico. Resultaría de interés explorar estos procesos en pacientes con otras patologías crónicas, para indagar en similitudes y diferencias en la experiencia del morir y sus afrontamientos.

La elección metodológica también merece consideración. Inicialmente, en una muestra piloto de cuatro pacientes, se inició aplicando instrumentos de detección de malestar emocional (Maté,J., et.al, 2009) y el cuestionario FACIT-Sp (Peterman,A., et.al, 2002). Sin embargo, los participantes manifestaron incomodidad al responder preguntas cerradas, expresando la necesidad de compartir su experiencia desplegando su narrativa. Este hallazgo motivó la decisión de continuar con un enfoque cualitativo en lugar de mixto, por ser más coherente con el marco teórico de acompañamiento en el proceso de morir adoptado. El estudio de referencia (Mount et al., 2007) también señala la relevancia del enfoque metodológico elegido: *“Aunque la investigación cuantitativa es el método de elección para la medición y el análisis de las relaciones causales entre las variables, se prefieren los métodos cualitativos cuando se quiere entender mejor la experiencia subjetiva en relación con el significado, los patrones, y las relaciones en situaciones sociales dinámicas. Como ya se ha mencionado, las estrategias fenomenológicas son ideales porque están específicamente diseñadas para aclarar las experiencias existenciales de las personas en sus vidas cotidianas”*.

Líneas de investigación futuras:

A partir de lo explorado se podría ampliar la muestra explorando en distintas patologías y contextos socioculturales para enriquecer la comprensión del fenómeno.

Podría ser interesante considerando los resultados del estudio y la relevancia del sufrimiento familiar en el afrontamiento de los pacientes, profundizar en el sufrimiento de cuidadores y del equipo de salud, analizando de manera sistemática cómo el sufrimiento del entorno familiar y del equipo impacta en la vivencia del paciente, en consonancia con la expresión triangular del sufrimiento. Esto podría constituir la fase 2 del presente estudio, que cuenta ya con evidencia recolectada durante este estudio, se orientará en esta dirección.

Se podría considerar la posibilidad de incorporar diseños metodológicos mixtos, a fin de complementar la investigación cualitativa con instrumentos cuantitativos, lo cual permitiría triangular los hallazgos, ampliar la validez y establecer comparaciones estadísticas.

Podría ser otra línea de investigación futura realizar estudios longitudinales, a fin de favorecer la exploración mediante investigaciones que sigan el proceso de morir desde el diagnóstico hasta las etapas finales, con el objetivo de comprender las transiciones entre tipologías de afrontamiento y el impacto del acompañamiento en dichas trayectorias en trayectos más extensos y en distintos estadios de la enfermedad.

Este estudio nos permite acercarnos con mayor conocimiento al acompañamiento espiritual de las personas que sufren e identificar los diferentes tipos de afrontamiento, con lo cual podría ser una línea por investigar evaluar el impacto de la intervención de acompañamiento basada en esta propuesta y el potencial beneficio del modelo en términos de alivio o trascendencia del sufrimiento

Transferencia de resultados

El proceso iniciado a partir de este estudio derivó en la conformación de espacios institucionales que fortalecieron la atención espiritual en el ámbito hospitalario. En el año 2022 se constituyó el Grupo Interdisciplinario de Atención del Sufrimiento (G.I.A.S.) en el Hospital Británico de Buenos Aires, el cual se consolidó en diciembre de 2024 con la formalización del Comité de Atención Espiritual en Salud (C.A.E.S.) en la misma institución.

El C.A.E.S. fue recientemente integrado dentro del sistema de atención a pacientes, familias y sanitarios, estableciendo criterios de consulta y códigos de prestación orientados a la atención del sufrimiento, especialmente en el acompañamiento durante el proceso de morir. Se encuentra en curso el proyecto de voluntariado hospitalario en acompañamiento espiritual (“Acompañante del alma”) y de cultivo de la espiritualidad del sanitario (“Cultivando mi mundo interior”). Que esperamos enriquezcan la atención.

En el marco de sus funciones, el C.A.E.S. planificó cursos de formación y cultivo de espiritualidad para profesionales de la salud, con el propósito de difundir herramientas de detección y atención del sufrimiento, iniciando por los residentes de primer año y estudiantes de la licenciatura en enfermería. Asimismo, constituye un proyecto en desarrollo la incorporación de un currículo de acompañamiento espiritual en contextos hospitalarios como formación universitaria, compartiendo el modelo generado a partir de este estudio y aprendido en el contexto del Curso Experto en Acompañamiento Espiritual del Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Clínica (F.I.E.C), considerando los lazos instituciones del Hospital Británico de Buenos Aires como hospital escuela de la Universidad Católica Argentina. La formación tiene intención de extender y transferir el modelo a otros contextos de atención en salud.

Este modelo se sustenta en las bases de trabajo desarrolladas por F.I.E.C., grupo de académicos que impulsa la formación y la práctica del acompañamiento espiritual en

distintas regiones del mundo, planteándolo como un imperativo ético en la atención de personas que sufren. El estudio ofrece evidencia sobre un modelo disponible para considerar en la evaluación y atención de pacientes oncológicos con enfermedad avanzada, y permite revisar los protocolos de tomas de decisiones considerando la teoría aportada, con los fines de mejorar nuestra práctica clínica hacia modelos de atención integral de las personas acorde a las necesidades de las personas en el proceso de morir.

Referencias bibliográficas:

- Balaguer, A., Monforte-Royo, C., Porta-Sales, J., Alonso-Babarro, A., Altisent, R., Aradilla-Herrero, A., & Voltz, R. (2016). An international consensus definition of the wish to hasten death and its related factors. *PloS One*, *11*(1), 0146184.
- Barbero J, Benito E, Dones M, Nabal M, Specos M. Espiritualidad y SECPAL: 20 años explorando, trazando mapas y tejiendo redes de nuestro fascinante territorio interior. *Med Paliat*. 2024;*31*(2):61-62
- Benito, E. (2008). *Acompañamiento espiritual en cuidados paliativos, El" Una introducción y una propuesta"*. Arán Ediciones.
- Benito, E., Barbero, B. G., & Dones, M. (2014). *Espiritualidad en clínica: Una propuesta de evaluación y acompañamiento espiritual en cuidados paliativos*. Síosí Punto Gráfico.
- Benito, E., Dones, M., & Babero, J. (2016). El acompañamiento espiritual en cuidados paliativos. *Psicooncología*, *13*(2-3), 367-384.
- Benito, E., & Mindeguía, M. I. (2021). La presencia: El poder terapéutico de habitar el presente en la práctica clínica. *Psicooncología*, *18*(2).
<https://doi.org/10.5209/psic.77759>
- Benito, E., Oliver, A., Galiana, L., Barreto, P., Pascual, A., Gomis, C., & Barbero, J. (2014). Development and validation of a new tool for the assessment and spiritual care

of palliative care patients. *Journal of Pain and Symptom Management*, 47(6), 1008-1018.

Benito, E., & Rivera, P. R. (2019). El cultivo de la autoconciencia y el bienestar emocional en los profesionales que trabajan con el sufrimiento: Autoconciencia y Bienestar Emocional. *Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud (RIECS)*, 4(S1), 77-93.

Benito Oliver, E., Mújica, B., & Alvarez, R. (2020). El autocuidado en los profesionales sanitarios durante la pandemia: Una oportunidad para su desarrollo. *Medicina Paliativa*. <https://doi.org/10.20986/medpal.2020.1165/2020>

Benito Oliver, E., Rivera Rivera, P., Yaeger Monje, J. P., & Specos, M. (2020). Presencia, autoconciencia y autocuidado de los profesionales que trabajan con el sufrimiento. *Apuntes de Bioética*, 3(1), 72-88. <https://doi.org/10.35383/apuntes.v3i1.399>

Best, M. C., Jones, K., Washington, J., Sullivan, J., Kearney, M., & Puchalski, C. (2023). Evaluation of the Interprofessional Spiritual Care Education Curriculum in Australia: Online. *Palliative and Supportive Care*, 21(1), 65-73. <https://doi.org/10.1017/S1478951522000244>

Bornemark, J. (2006). *Limit-situation. Antinomies and Transcendence in Karl Jaspers' Philosophy*. <https://doi.org/10.1515/SATS.2006.63>

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Breitbart, W., Rosenfeld, B., Gibson, C., Pessin, H., Poppito, S., Nelson, C., Tomarken, A., Timm, A. K., Berg, A., Jacobson, C., Sorger, B., Abbey, J., & Olden, M. (2010). Meaning-centered group psychotherapy for patients with advanced cancer: A pilot randomized controlled trial. *Psycho-Oncology*, 19(1), 21-28.
<https://doi.org/10.1002/pon.1556>
- Breitbart, W., Rosenfeld, B., Pessin, H., Applebaum, A., Kulikowski, J., & Lichtenthal, W. G. (2015). Meaning-Centered Group Psychotherapy: An Effective Intervention for Improving Psychological Well-Being in Patients With Advanced Cancer. *Journal of Clinical Oncology*, 33(7), 749-754.
<https://doi.org/10.1200/JCO.2014.57.2198>
- Breitbart, W., Rosenfeld, B., Pessin, H., Kaim, M., Funesti-Esch, J., Galietta, M., & Brescia, R. (2000). Depression, hopelessness, and desire for hastened death in terminally ill patients with cancer. *Jama*, 284(22), 2907-2911.
- Calton, B. A., Rabow, M. W., Branagan, L., Dionne-Odom, J. N., Parker Oliver, D., Bakitas, M. A., Fratkin, M. D., Lustbader, D., Jones, C. A., & Ritchie, C. S. (2019). Top Ten Tips Palliative Care Clinicians Should Know About Telepalliative Care. *Journal of Palliative Medicine*, 22(8), 981-985.
<https://doi.org/10.1089/jpm.2019.0278>

Cassell, E. J. (s. f.). *Diagnosticar el sufrimiento: Una perspectiva*.

Cassell, E. J. (1998). The nature of suffering and the goals of medicine. *Loss, Grief & Care*, 8(1-2), 129-142,. https://doi.org/10.1300/J132v08n01_18

Cassell, E. J. (1999). Diagnosing suffering: A perspective. *Annals of Internal Medicine*, 131(7), 531-534.

Chochinov, H. M. (2012). *Dignity therapy: Final words for final days*. Oxford University Press.

Corr, C. A. (2020). Elisabeth Kübler-Ross and the “five stages” model in a sampling of recent American textbooks. *OMEGA-Journal of Death and Dying*, 82(2), 294-322.

De Espiritualidad En Clínica, F. I. (2025a). Espiritualidad y SECPAL: 20 años explorando, trazando mapas y tejiendo redes de nuestro fascinante territorio interior. *Medicina Paliativa*. <https://doi.org/10.20986/medpal.2025.1588/2025>

De Espiritualidad En Clínica, F. I. (2025b). Espiritualidad y SECPAL: 20 años explorando, trazando mapas y tejiendo redes de nuestro fascinante territorio interior. *Medicina Paliativa*. <https://doi.org/10.20986/medpal.2025.1588/2025>

Dowling Singh, K. (1996). *The grace in dying: How we are transformed spiritually as we die*.

Egnew, T. R. (2005). The meaning of healing: Transcending suffering. *The Annals of Family Medicine*, 3(3), 255-262.

- Ekman, E., & Krasner, M. (2017). Empathy in medicine: Neuroscience, education and challenges. *Medical Teacher*, 39(2), 164-173.
<https://doi.org/10.1080/0142159x.2016.1248925>
- Galiana, L., Oliver, A., Gomis, C., Barbero, J., & Benito, E. (2014). Cuestionarios de evaluación e intervención espiritual en cuidados paliativos: Una revisión crítica. *Medicina Paliativa*, 21(2), 62-74.
<https://doi.org/10.1016/j.medipa.2013.02.003>
- Geer, D. C. L., & Wulp, M. (2011). Spiritual care in palliative care: Working towards an EAPC Task Force. *Eur J Palliat Care*, 18(2), 86-89.
- Gil Moncayo, F. L., & Breitbart, W. (2014). Psicoterapia centrada en el sentido: "Vivir con sentido". Estudio piloto. *Psicooncología*, 10(2-3), 233-245.
https://doi.org/10.5209/rev_PSIC.2013.v10.n2-3.43446
- González-Ling, A., & Galindo-Vázquez, Ó. (2020). Terapia de la dignidad en pacientes con cáncer: Una revisión sistematizada de la literatura. *Gaceta Mexicana de Oncología*, 19(3), 3781. <https://doi.org/10.24875/j.gamo.20000020>
- Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. *Nurse Education Today*, 24(2), 105-112.
<https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001>
- Guerrero-Torrelles, M., Rodríguez-Prat, A., Monforte-Royo, C., & Porta-Sales, J. (2018). Responder al deseo de adelantar la muerte en pacientes al final de la vida:

Síntesis de recomendaciones y guías clínicas. *Medicina Paliativa*, 25(3), 121-129.

Halifax, J. (2011). The Precious Necessity of Compassion. *Journal of Pain and Symptom Management*, 41(1), 146-153.
<https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2010.08.010>

Healthcare Organizations, J. C. (1996). Comprehensive accreditation manual for hospitals: The official handbook. En *Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations*.

(Hernandez Sampieri et al., 2014). (s. f.).

Houmann, L. J., Chochinov, H. M., Kristjanson, L. J., Petersen, M. A., & Groenvold, M. (2014). A prospective evaluation of Dignity Therapy in advanced cancer patients admitted to palliative care. *Palliative Medicine*, 28(5), 448-458.
<https://doi.org/10.1177/0269216313514883>

Jäguer W. SABIDURÍA ETERNA: El misterio que se esconde detrás de todos los caminos espirituales. © Edit Verbo Divino 2010 ISBN:978-84-9945-121-3

Johansen, S., Hølen, J. C., Kaasa, S., Kaasa, S., Loge, J. H., & Materstvedt, L. J. (2005). Attitudes towards, and wishes for, euthanasia in advanced cancer patients at a palliative medicine unit. *Palliative Medicine*, 19(6), 454-460.

- Johnson, J. L., Adkins, D., & Chauvin, S. (2020). A Review of the Quality Indicators of Rigor in Qualitative Research. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 84(1), 7120. <https://doi.org/10.5688/ajpe7120>
- Kazez, R. (2009). *CASE STUDY AND THE PROBLEM OF SAMPLE SELECTION*.
- Kearney, M., & Weininger, R. (2012). Care of the soul. En *Oxford textbook of spirituality in healthcare* (pp. 273-278).
- Kissane, D. W. (2004). The Contribution of Demoralization to End of Life Decisionmaking. *The Hastings Center Report*, 34(4), 21. <https://doi.org/10.2307/3528690>
- Kissane, D. W. (2012). The relief of existential suffering. *Archives of Internal Medicine*, 172(19), 1501-1505.
- Kissane, D. W., Clarke, D. M., & Street, A. F. (2001). Demoralization syndrome—A relevant psychiatric diagnosis for palliative care. *Journal of Palliative Care*, 17(1), 12-21.
- Krikorian, A. (2008). Valoración del sufrimiento en pacientes con cáncer avanzado. *Psicooncología*, 5(2/3), 257.
- Krikorian, A., Limonero, J. T., & Maté, J. (2012). Suffering and distress at the end-of-life. *Psycho-Oncology*, 21(8), 799-808. <https://doi.org/10.1002/pon.2087>

- Lang-Rollin, I., & Berberich, G. (2018). Psycho-oncology. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 20(1), 13-22.
<https://doi.org/10.31887/DCNS.2018.20.1/ilangrollin>
- Maslow, A. H. (s. f.). *Peak experiences as acute identity experiences*.
- Maté, J., Mateo, D., Bayés, R., Bernaus, M., Casas, C., González-Barboteo, J., & Viel, S. (2009). Elaboración y propuesta de un instrumento para la detección de malestar emocional en enfermos al final de la vida. *Psicooncología*, 6(2-3), 507-18.
- Mehta, A., & Chan, L. S. (s. f.). *Understanding of the Concept of "Total Pain"*.
- Moncayo, F. L. G., & Breitbart, W. (2013). Psicoterapia centrada en el sentido: " Vivir con sentido". *Estudio Piloto. Psicooncología*, 10(2/3), 233.
- Monforte-Royo, C., Villavicencio-Chávez, C., Tomás-Sábado, J., Mahtani-Chugani, V., & Balaguer, A. (2012). What lies behind the wish to hasten death? A systematic review and meta-ethnography from the perspective of patients. *PLoS One*, 7(5), 37117.
- Mount, B. M., Boston, P. H., & Cohen, S. R. (2007). Conexiones sanadoras: Desde el sufrimiento hacia un sentido de bienestar. *Journal of Pain and Symptom Management*, 33(4).
- Nissim, R., Gagliese, L., & Rodin, G. (2009). The desire for hastened death in individuals with advanced cancer: A longitudinal qualitative study. *Social Science & Medicine*, 69(2), 165-171.

- Perez-Bret, E., Altisent, R., & Rocafort, J. (2016). Definition of compassion in healthcare: A systematic literature review. *International Journal of Palliative Nursing, 22*(12), 599-606. <https://doi.org/10.12968/ijpn.2016.22.12.599>
- Peterman, A. H., Fitchett, G., Brady, M. J., Hernandez, L., & Cella, D. (2002). Measuring spiritual well-being in people with cancer: the functional assessment of chronic illness therapy—Spiritual Well-being Scale (FACIT-Sp). *Annals of behavioral medicine, 24*(1), 49-58.
- Ps, R. M. V., Ps, Á. O. C., & Ps, V. B. F. (2013). Psicooncología: Un modelo de intervención y apoyo psicosocial. *Revista Médica Clínica Las Condes, 24*(4), 677-684.
- Puchalski, C., Ferrell, B., Virani, R., Otis-Green, S., Baird, P., Bull, J., & Sulmasy, D. (2011). La mejora de la calidad de los cuidados espirituales como una dimensión de los cuidados paliativos: El informe de la Conferencia de Consenso. *Medicina Paliativa, 18*(1), 20-40.
- Puchalski, C. M., Dorff, R. E., & Hendi, I. Y. (2004). Spirituality, religion, and healing in palliative care. *Clinics in geriatric medicine, 20*(4), 689-714.
- Puchalski, C. M., Vitillo, R., Hull, S. K., & Reller, N. (2014). Improving the spiritual dimension of whole person care: Reaching national and international consensus. *Journal of Palliative Medicine, 17*(6), 642-656.
- Renz, M., Mao, M. S., Omlin, A., Bueche, D., Cerny, T., & Strasser, F. (2015). Spiritual Experiences of Transcendence in Patients With Advanced Cancer. *American*

Journal of Hospice and Palliative Medicine®, 32(2), 178-188.

<https://doi.org/10.1177/1049909113512201>

Renz, M., Reichmuth, O., Bueche, D., Traichel, B., Mao, M. S., Cerny, T., & Strasser, F.

(2018). Fear, Pain, Denial, and Spiritual Experiences in Dying Processes.

American Journal of Hospice and Palliative Medicine®, 35(3), 478-491.

<https://doi.org/10.1177/1049909117725271>

Sandelowski, M. (2011). When a cigar is not just a cigar: Alternative takes on data and

data analysis. *Research in Nursing & Health*, 34(4), 342-352.

<https://doi.org/10.1002/nur.20437>

Saunders, C. (2011). Velad conmigo. *Inspiración para una vida en Cuidados Paliativos*. Madrid: Fundación la Caixa.

Schwartz, S. A. (2020). The transformation – nonlocal consciousness becomes a

fundamental in our reality. *EXPLORE*, 16(1), 9-11.

<https://doi.org/10.1016/j.explore.2019.11.005>

Sethi, R., Rodin, G., & Hales, S. (2020). Psychotherapeutic Approach for Advanced

Illness: Managing Cancer and Living Meaningfully (CALM) Therapy. *American*

Journal of Psychotherapy, 73(4), 119-124.

<https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.20190050>

Shaver, W. A. (2002). Suffering and the Role of Abandonment of Self. *Journal of Hospice*

& Palliative Nursing, 4(1), 46-53. [https://doi.org/10.1097/00129191-](https://doi.org/10.1097/00129191-200201000-00015)

[200201000-00015](https://doi.org/10.1097/00129191-200201000-00015)

- Singh, K. D. (2000). Spiritual “signs and symptoms”: Toward an expanded understanding of dying. *American Journal of Hospice and Palliative Care*.
- Strengthening of Palliative Care as a Component of Integrated Treatment throughout the Life Course. (2014). *Journal of Pain & Palliative Care Pharmacotherapy*, 28(2), 130-134. <https://doi.org/10.3109/15360288.2014.911801>
- Troncoso, P., Rydall, A., & Rodin, G. (2019). Psicooncología en cáncer avanzado. Terapia CALM, una intervención canadiense. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, 57(3), 238-246.
- Van Manen, M. (2017). But Is It Phenomenology? *Qualitative Health Research*, 27(6), 775-779. <https://doi.org/10.1177/1049732317699570>
- Vázquez, O. G., Constantino, M. F., Marín, J. H., & Muñiz, R. C. (2023). La importancia de la psicooncología como parte integral del tratamiento en oncología. *Revista Digital Universitaria*, 24(6).
- Vermandere, M., Bertheloot, K., Buyse, H., Deraeve, P., Roover, S., Strubbe, L., & Aertgeerts, B. (2013). Implementation of the ars moriendi model in palliative home care: A pilot study. *Progress in Palliative Care*, 21(5), 278-285. <https://doi.org/10.1179/1743291X12Y.0000000048>
- Wang, S., Liu, Y., Feng, Y., Zhang, J., Swinnen, J., Li, Y., & Ni, Y. (2019). A Review on Curability of Cancers: More Efforts for Novel Therapeutic Options Are Needed. *Cancers*, 11(11), 1782. <https://doi.org/10.3390/cancers11111782>

Wilber, K. (2010). El Desarrollo Espiritual. En *Fragmento de diario*". Recuperado el (p. 12).

Wilson, K. G., Chochinov, H. M., McPherson, C. J., LeMay, K., Allard, P., Chary, S., Gagnon, P. R., Macmillan, K., De Luca, M., O'Shea, F., Kuhl, D., & Fainsinger, R. L. (2007). Suffering With Advanced Cancer. *Journal of Clinical Oncology*, 25(13), 1691-1697. <https://doi.org/10.1200/JCO.2006.08.6801>

Wilson, K. G., Scott, J. F., Graham, I. D., Kozak, J. F., Chater, S., Viola, R. A., De Faye, B. J., Weaver, L. A., & Curran, D. (2000). Attitudes of Terminally Ill Patients Toward Euthanasia and Physician-Assisted Suicide. *Archives of Internal Medicine*, 160(16), 2454. <https://doi.org/10.1001/archinte.160.16.2454>

ANEXOS

Anexo 1. Consentimiento Informado e Instrumentos

Formulario de Consentimiento Informado

Afrontamiento del sufrimiento en el proceso de morir en pacientes oncológicos

Institución: Hospital Británico de Buenos Aires, Buenos Aires.

Director: Dr. Enrique Benito Oliver

Investigadora principal: Mg. María Fernanda Montaña (Lic. en Psicología – Mg en Cuidados Paliativos- Experta en acompañamiento espiritual en clínica – Psicooncóloga)

Usted está invitado(a) a participar voluntariamente en el proyecto de investigación, titulado: Evaluación, evolución y atención del sufrimiento del paciente oncológico hasta el final de la vida.

¿Cuál es el propósito de esta investigación?

Conocer las características del afrontamiento de las pacientes con diagnóstico oncológico del proceso de enfermedad. En total, se invitará a 20 pacientes con cáncer que se encuentren en el Hospital Británico de Buenos Aires. Si tiene alguna duda o no entiende alguna parte de la información, pregunte al personal que le está invitando a participar en este estudio. También puede comentarlo con su familia.

¿Cuál es el procedimiento?

Su participación consistirá en responder preguntas de parte del entrevistador que se ha detectado que ha ayudado a las personas en su situación para comprender sus preocupaciones, necesidades y cómo afrontar el proceso de enfermedad. Estas preguntas estarán incluidas en la entrevista, que será grabada, y son obtenidas a través de preguntas estandarizadas instrumentos que utilizan los profesionales de la salud para la misma. La participación en esta investigación no tiene costo alguno. Si en algún momento durante la investigación desea retirarse lo podrá hacer, sin afectar la atención médica que recibe o deba recibir en el hospital. Si usted tiene dudas el investigador le resolverá sus preguntas. Durante la entrevista le haremos preguntas vinculadas a sus preocupaciones y necesidades psicológicas, emocionales, sociales y espirituales. Por ejemplo: ¿hay algo que le preocupe en este momento? ¿Algo que le ayude para afrontar este momento?. Las entrevistas serán grabadas en un dispositivo móvil personal y serán guardadas en computadoras del hospital y eliminadas cuando finalice el estudio. El acceso a las mismas estará protegido en forma exclusiva al entrevistador.

¿Cuánto durará mi participación?

Cada entrevista durará entre 30 min y 1 hr, y realizaremos las entrevistas que usted necesite para su acompañamiento.

¿Mi participación en el estudio se mantendrá confidencial?

Si usted lo desea puede abandonar el estudio en el momento que lo desee. Su participación o no, no afecta su tratamiento. Toda la información que proporcione será estrictamente confidencial y privada; al publicarse los resultados de esta investigación nunca se hará mención de su nombre o algún otro dato que lo pueda identificar.

¿Cuáles son los posibles beneficios que obtendré al participar?

Usted directamente no se beneficiará, sin embargo, con los resultados de este estudio se podrá obtener información que será de ayuda para el acompañamiento de pacientes con cáncer. Finalmente, si se dispone de nueva información que pueda ser relevante se le hará saber, para que tome la decisión de continuar participando en el proyecto de investigación.

¿Cuáles son los posibles riesgos de participar?

Durante la dinámica de la entrevista se pueden tocar temas que le causen sentimientos de malestar emocional. Por este motivo estará disponible un psicólogo con el que podrá conversar y acompañarlo para aliviarse. De ser necesario se le referirá a la sección de psicooncología del hospital para que pueda recibir servicios.

¿Habrá costo o compensación?

No habrá costos ni compensaciones económicas por su participación en el estudio.

¿Cuáles son mis responsabilidades como participante?

Firmar el consentimiento informado, llenar los instrumentos de manera honesta, cualquier duda que le genere su participación en la investigación hacérsela al entrevistador y sentirse con la confianza que durante cualquier momento si usted lo requiere puede elegir no responder cualquier pregunta o incluso desistir de su participación en el estudio.

¿Qué hacer si usted tiene alguna duda sobre su participación en esta investigación?

Toda duda o pregunta, podrá consultarla con el investigador principal María Fernanda Montaña en persona en el Servicio de Oncología del Hospital Británico de Buenos Aires.

Si acepta participar, por favor firme el presente consentimiento informado que implica que usted ha comprendido su contenido. Este formulario debe ser firmado antes de llevar a cabo cualquier evaluación o intervención. Usted recibirá una copia del mismo.

Yo..... declaro que estoy de acuerdo en participar en el proyecto de investigación: Evaluación, evolución y atención del sufrimiento del paciente oncológico hasta el final de la vida, cuyo objetivo, beneficios y riesgos me fueron especificados por el investigador. Él me ha ofrecido contestar cualquier duda o pregunta que surja durante el desarrollo de la investigación.

El estudio será realizado teniendo en cuenta los siguientes recaudos:

- 1) Se resguardará la identidad del paciente. La información y/o registros que identifican al paciente se mantendrán en forma confidencial. Bajo ninguna circunstancia se harán públicos. En caso de realizarse la publicación de los resultados del estudio ya sea en reuniones académicas, o publicaciones, la identidad del sujeto se mantendrá confidencial de acuerdo a lo dispuesto por la ley de protección de datos personales 25.632.
- 2) Si el paciente lo solicitara, se le informarán los resultados que arrojaron las investigaciones realizadas.
- 3) Todo paciente que haya estado decidido a participar podrá abandonar el estudio cuando lo desee, sin que esto ocasione ningún perjuicio para el mismo.

*Si Ud tuviera dudas sobre sus derechos en este estudio podrá consultar con el Comité de Revisión Institucional CRI@hbritanico.com.ar. Este comité ha evaluado y aprobado el presente estudio y verificará que se respeten todas las condiciones con respecto a su seguridad y sus derechos.

*Si Ud tuviera alguna consulta acerca del estudio también podrá contactarse con el Investigador Principal de este proyecto, Lic. María Fernanda Montaña al siguiente teléfono: 1162812178

* Se le informa a usted que podrá ser elegido al azar por el Comité de Revisión Institucional para realizar una entrevista acerca de su comprensión y su conformidad con el estudio.

Declaro haber leído este formulario y haber podido realizar todas las preguntas sobre el estudio que consideré necesarias. Comprendo que mi participación en el estudio es voluntaria.

Argentina a..... de..... del 2023/4.

Participante

Nombre

DNI

Deseo participar de este

Anexo 2- Guión de entrevistas

- 1- ¿Qué es lo que más le preocupa?
- 2- ¿Qué es lo que más le molesta?
- 3- ¿Qué es lo que más le ayuda?
- 4- ¿En qué o en quién se apoya en situaciones de crisis?
- 5- ¿Qué le hace sentir seguro/a, a salvo?
- 6- ¿Qué es lo que más valora su gente de usted?
- 7- Revisando su vida, ¿se siente satisfecho/a con lo que ha vivido y con usted mismo/a?
- 8- ¿Ha hecho en su vida lo que sentía que tenía que hacer?
- 9- ¿Encuentra sentido a su vida?
- 10- ¿Se siente querido/a por las personas que le importan?
- 11- ¿Se siente en paz y reconciliado/a con los demás?
- 12- ¿Cree que ha podido aportar algo valioso a la vida o a los demás?
- 13- A pesar de la enfermedad, ¿mantiene la esperanza de que sucedan cosas positivas?
- 14- ¿Se siente conectado/a con una realidad superior (la naturaleza, Dios,...).?

Anexo 3 aprobación Comité de Revisión Institucional Hospital Británico de Buenos Aires

Comité de Revisión Institucional del Hospital Británico COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN

Buenos Aires, 23 de Junio de 2023

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, este Comité ha evaluado el proyecto de investigación que a continuación se menciona.

Código de registro: 9389

Título del protocolo: Evaluación, evolución y atención del sufrimiento del paciente oncológico hasta el final de la vida.

Patrocinador: no corresponde

Investigador principal: María Fernanda Montaña

Institución donde se desarrollará: Hospital Británico de Buenos Aires

**Comité de Revisión Institucional del Hospital Británico
COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN**

Luego de considerar todo lo antes mencionado, el Comité de Ética en Investigación del Comité de Revisión Institucional del Hospital Británico ha decidido aprobar el protocolo de referencia para su realización en Hospital Británico de Buenos Aires, dirigido por Montaña, María Fernanda como investigador principal. El presente dictamen tiene una vigencia de un (1) año.

Con relación a esta aprobación, se deja constancia que se han aprobado específicamente los documentos que se mencionan a continuación:

- Protocolo, fecha: 13 / 06 / 2023, versión: 2
- Consentimientos/asentimientos: Consentimiento Informado, versión 13/06/23
- Material que se entrega a los sujetos, avisos de reclutamiento y otros documentos: N/A

La investigación de referencia será supervisada de manera continua por este Comité de acuerdo con lo contemplado en sus Procedimiento Operativos Estandarizados.

Firmas por el CEI

Flaire Gonzalo

Coordinador
Comité de Revisión Institucional
23/06/23